

LANDESVERTEIDIGUNGSAKADEMIE

Institut für Höhere Militärische Führung

Lehrgang für Milizoffiziere
des höheren militärtechnischen Dienstes

Technologische und ingenieurpädagogische Untersuchung zur Weiterentwicklung bautechnischer Beurteilungskriterien von Schadensplätzen zur Erhöhung der Sicherheit der bei Rette- und Bergeinsätzen im Inland und im Ausland eingesetzten Soldaten der ABCAbwTr/AFDRU

Seminararbeit

zur Erfüllung der Ausbildungsaufgaben für die Überstellung in die Verwendungsgruppe O1 im Fachbereich höherer militärtechnischer Dienst

Betreuer und Begutachter:

Johannes REISINGER

Verfasser:

Josef Richard SKUMAUTZ

Korneuburg, 29.06.2011

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende wissenschaftliche Arbeit selbständig angefertigt und die mit ihr unmittelbar verbundenen Tätigkeiten selbst erbracht habe. Ich erkläre weiters, dass ich keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Alle ausgedruckten, ungedruckten oder dem Internet im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt übernommenen Formulierungen und Konzepte sind gemäß den Regeln für wissenschaftliche Arbeiten zitiert und durch Fußnoten bzw. durch andere genaue Quellenangaben gekennzeichnet. Die während des Arbeitsvorganges gewährte Unterstützung einschließlich signifikanter Betreuungshinweise ist vollständig angegeben. Die wissenschaftliche Arbeit ist noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt worden. Ich bestätige, dass der Inhalt der digitalen Version dieser Arbeit mit der vom Betreuer approbierten Fassung vollständig übereinstimmt. Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Korneuburg, am 29.06.2011

Dipl.-Ing. Dr.techn. Josef R. Skumautz, Hptm
Europa-Ingenieur.

Alle in der vorliegenden Seminararbeit verwendeten Begriffe, Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich ungeachtet ihrer grammatikalischen Form selbstverständlich in gleicher Weise auf Frauen und Männer.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
1. Problemstellung	02
2. Arbeitsrecht, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	04
2.1 Arbeitsrecht	05
2.2 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	06
3. Stand der Bautechnik im konstruktiven Ingenieurbau	10
4. Pionierbautechnik	20
4.1 Zur Ingenieurpädagogik im bauwehrtechnischen Bereich	24
4.2 Baustofftechnologie und Materialprüfung	26
4.3 Baukonstruktionslehre	55
4.4 Bautechnische Lösungen für das Retten und Bergen	60
5. Zusammenfassung und Ausblick	66
6. Literaturverzeichnis	69

1. Problemstellung

Das „Retten und Bergen“ (RuB) ist eine rechtlich, logistisch und vor allem baustoff- und bautechnologisch anspruchsvolle, komplexe, interdisziplinäre und daher schwierige Aufgabenstellung. Dies betrifft sowohl die gefährlichen Einsätze als auch die fordernde vielfältige Aus- und Weiterbildung der Soldaten auf diesem berufsspezifischen Arbeitsgebiet. Die Bewältigung dieser Herausforderungen und die RuB-Arbeit wird im österreichischen Militär traditionell von der ABC-Abwehrtruppe und auch von den Kräften der „Austrian Forces Disaster Relief Unit“ (AFDRU) wahrgenommen [1, 285, 470, 480]. AFDRU als das Katastrophenhilfeelement für Urban Search and Rescue (USAR) des Österreichischen Bundesheeres (ÖBH) konzentriert sich bei den RuB-Einsätzen nach katastrophalen technischen und natürlichen Ereignissen innerhalb der darauf folgenden ersten 100 Stunden auf das Suchen und Retten von vermissten Menschen und hoffentlich noch lebenden Verschütteten unter den Trümmern von zerstörten Bauwerken. Ein hoher Anteil an Miliz-Soldaten ist gerade auch bei AFDRU eingesetzt. „Die Kernaufgaben der ABC-Abwehrtruppe, nämlich Schutz der Truppen und Schutz der Bevölkerung durch ABC-Aufklärung und Erkundung, Analyse und Information, Bergen, Retten und Dekontamination, in enger Zusammenarbeit mit der Sanitätsversorgung, begründen einen besonderen Stellenwert und geben die Basis für ihr Wirken und ihre Expertise“ [285 Francisci S 10].

Die Entwicklungen der speziellen Fachrichtung Retten und Bergen (RuB) begründen sich in der vormaligen Waffengattung der Luftschutzpioniere Österreichs [285]. Die konkrete oberste Ausbildungsverantwortung für die Soldaten und für das Kaderpersonal liegt bei der ABC-Abweherschule, diese ist gleichzeitig aufstellungs- und formierungsverantwortlich für AFDRU. Der Schulkommandant ist Oberst Michael Schuster, MSD. Derzeit befindet sich die ABC-Abweherschule „Lise Meitner“ als das geistige und traditionelle Zentrum der ABC-Abwehrtruppe nördlich von Wien in der Dabsch-Kaserne in der Stadt Korneuburg in Niederösterreich. Ausbildungen werden auch auftragsgemäß in den ABC-Abwehrkompanien vorgenommen.

Die Lehre und Ausbildung an der ABC-Abweherschule fußt folgerichtig auf der angewandten Forschung und Praxis. Die Praxis ist durch die Einsätze der ABC-Abwehrkompanien im Inland und im Ausland gewährleistet. Die bisherigen AFDRU-Einsätze und das damit verbundene nationale und vor allem internationale Engagement sowie die damit verbundenen wichtigen Erfahrungen und sinnvollen Weiterentwicklungskontakte in nationalen und

internationalen Gremien ergänzen wesentlich den praktischen Erfahrungshintergrund der österreichischen ABC-Abwehrtruppe. Die angewandte Forschung findet primär an der ABC-Abweherschule statt. Dabei sind die aufgabenrelevanten Kontakte zu den zivilen Behörden, Forschungsstätten und Personen wichtig.

Die natürliche Komplexität der vorliegenden Forschungsfrage gemäß dem Titel dieser Arbeit bedingte naturgemäß eine umfangreiche Literaturliste im Kapitel 6 [1 bis 480]. Diese dient im Fachbereich RuB gleichzeitig als weitere Arbeits- und Informationsgrundlage für die Abteilung Weiterentwicklung und höhere Fachausbildung an der ABC-Abweherschule. In dieser Seminararbeit selbst findet sich eine Konzentration auf wesentlichste Aspekte und Inhalte im Hinblick auf die Zukunft dieser Fachdisziplin im Österreichischen Bundesheer. Dabei geht es besonders darum, die Grenzen der technologischen Machbarkeiten, vor allem im Ausland, und die natürliche systemimmanente Gefährlichkeit der Arbeit beim RuB aufzuzeigen.

Der Bautechnik als Wissenschaft, immer im Spannungsfeld von Recht und Wirtschaft liegend, sind natürliche Grenzen gesetzt. Österreich ist eine demokratische Republik und ein Rechtsstaat. Es gibt in Österreich keine Militärgerichtsbarkeit. In den militärischen Einsätzen und im Ausbildungsbetrieb des Österreichischen Bundesheeres sind alle Normen und Gesetze einzuhalten. Möglicherweise vorhandene, noch nicht vollständig überlegte und vielfach noch defizitär behandelte Bereiche in den diversen Regelungen (Vorschriften, Durchführungsbestimmungen, Gesetze ...) [357], müssen dringend bereinigt werden. Es geht dabei vor allem um die umfassende Sicherheit der eingesetzten Kräfte und der Zivilbevölkerung. Die nachvollziehbare Rechtssicherheit für den jeweils ausbildungs- und einsatzverantwortlichen Kommandanten und seine ihn unterstützenden Fachkräfte und Fachleute machen dabei den Kopf der Verantwortungsträger frei für das Wesentliche im Führungsprozess, nämlich die sichere und optimale Auftragserfüllung. Das Arbeitsrecht, der Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit für die eingesetzten Soldaten bilden dabei einen systemimmanenten natürlichen und sozialen Interessenschwerpunkt. Ein Problem, womit naturgemäß auch die Soldaten der Pioniertruppe und anderer technischer Waffengattungen konfrontiert sind.

Die Literaturliste entspricht dem Stand der Technik im Wissens- und Fachgebiet. Der Stand der Forschung wird durch vereinzelte Literaturzitate aufgezeigt. Die weiterführende Literatur ist implizit in der zitierten Literatur ersichtlich.

Zeitgemäß und zweckorientiert bildet der „Comprehensive-Approach-Ansatz“ (CA-Ansatz) in der vernünftigen ganzheitlichen Aufarbeitung der vorgenannten Problemstellung die natürliche und ganzheitliche, nämlich denkerische und handlungsorientierte Grundlage dieser vorliegenden Seminararbeit. Die erkannten Forschungsfragen selbst haben einen immerwährenden, fortlaufenden und anspruchsvollen Charakter, und deren Behandlung kann demnach nie vollständig zu Ende geführt sein.

2. Arbeitsrecht, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Als Jesus nach dem wichtigsten Lebensgrundsatz („Gebot“) gefragt wird, antwortet er unter dem Hinweis auf die Bücher Mose (katholische Bibel, Neues Testament: Mt. 22, 37-40) mit dem „Doppelgebot der Liebe“, das eigentlich ein Dreifachgebot ist: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Gelungenes Leben ist gelungenes Zusammenleben – zwischen den Menschen und zwischen den Menschen und dem, der über der Welt steht [339]. Von Jesus wird die Liebe als Schlüssel zu einem solchen Leben bezeichnet. Barmherzigkeit und Vergebung sind für uns Christen Aufträge Gottes [340]. „Die Liebe findet eine Spur – die Treue verlässt sie nicht mehr.“ Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Weil wir nicht Gott sind, gelingt uns nicht alles in dieser Welt. Als Ebenbild Gottes ist es aber unsere Aufgabe, Menschenliebe zu üben und unsere Welt in Verantwortungsbewusstsein eigenverantwortlich zu gestalten [335]. E. Kant postulierte als Philosoph am Ende der Aufklärungszeit, dass es die Freiheit des Menschen und die Moral wirklich gibt. Im kategorischen Imperativ meinte er dazu: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.“ Am Ende der Aufklärung erkannte Kant außerdem beim sachlichen und nüchternen Appell an die Vernunft, dass das Gute im Menschen einverleibt ist. Der Mensch könne und solle pflichtgemäß Handeln, damit Glückseligkeit möglich sein kann. Jeder Mensch weiß, wegen seiner ihm innewohnenden inneren natürlichen Bestrebung, dass er gut sein soll. Sie ist das Faktum der praktischen Vernunft. [330, 331, 332] Die Menschen sind verschieden. Allumfassend leben wir aber in einer Einheit mit der Vielheit und Vielfalt in unserer Gesellschaft, jedenfalls in der katholischen Kirche. Das Gute zu wollen alleine ist aber zu wenig, man muss auch das Richtige tun. Das Zusammenleben von Menschen bedeutet auch, auf verschiedenen Ebenen zu kooperieren. Konsensvermögen und die beständige Bereitschaft dazu, in Verbin-

dung mit Einfühlungsvermögen, gehören zu einem gelingenden und gerechten Miteinander. Wertschätzung, Respekt, Loyalität und Vertrauen beruhen immer auf Gegenseitigkeit. „Kameradschaft im Militär ist die Tugend, aufgrund der seelischen Verbundenheit innerhalb einer zielgerichteten Schicksalsgemeinschaft, auch unter Lebensgefahr unterschiedslos nächstenliebend zu wirken. [333]“ Die UNO Weltgesundheitsorganisation WHO definiert sinngemäß Gesundheit wie folgt: „Gesundheit ist ein Zustand körperlichen, geistigen und sozialen Wohlempfindens und nicht nur die Abwesenheit einer Verletzung durch Unfall oder die Abwesenheit einer Erkrankung.“

2.1 Arbeitsrecht [31, 32]

Gemäß der österreichischen Bundesverfassung ist das österreichische Militär eine milizarig strukturierte Armee. Die Grundlage zur Personalaufbringung bildet die Wehrpflicht für die männlichen Staatsbürger. Es geht im Leben immer um eine lebbare und nachvollziehbare Gerechtigkeit und um die Würde des Menschen [61, 62].

Durch den hohen Anteil von Milizsoldaten, vor allem in den Auslandseinsätzen (Kontingenteinsätze in Peace Keeping Operations (PKO, Bsp. UNDOF) und in Peace Support Operations (PSO, Bsp. KFOR), aber auch in den bisherigen AFDRU Einsätzen), benötigt man für alle österreichischen Soldaten ehestmöglich ein eigenes und zeitgemäßes, für Milizsoldaten und Berufssoldaten ein gemeinsames Soldatendienstrecht. Die Pensionsreform seit Anfang 2005 ist ein Faktum. Ein Beispiel: nur wer lange Durchrechnungszeiträume im Arbeitsleben schafft, wird im Alter eine zum Leben ausreichende staatliche Pension erreichen können. Eine gemeinsame Personalvertretung im Dienstbetrieb und frei gewählte Soldatenvertreter in den Auslandsmissionen, als Bindeglieder zur Interessenvertretung in der Heimat tätig, unterstützen ein gedeihliches Miteinander.

Die Pflicht zur Kameradschaft ist wie die Fürsorgeverpflichtung seitens der Kommandanten auch in der ADV [7] des ÖBH verankert. Im Rahmen der Fürsorgeverpflichtung seitens der Republik Österreich und der verantwortlichen Kommandanten, agieren die österreichischen Militärseelsorger [336, 338, 339] (evangelische und katholische Kirche, der Islam, u.a. anerkannte Religionsgemeinschaften in Österreich), die Militär-Humanmediziner und die Heerespsychologen im logischen Verbund immer zum Wohle der eingesetzten Soldaten. Die österreichischen Veterinäre bemühen sich als die eingesetzten Tierärzte um die Gesundheit der Tiere, aber auch um die Gesundheit der Soldaten. Dabei wird der allgemeinen und speziellen Hygiene in Feldlagerbetrieb, dem gesunden Trinkwasser und den Le-

bensmitteln ein besonderes Augenmerk geschenkt. Im Rahmen der „Zivil-Militärischen-Zusammenarbeit“ (ZMZ) und in der „Civil-Military-Cooperation“ (CIMIC) werden dabei auch die ortsansässige zivile Bevölkerung und die internationalen Organisationen im gemeinsamen Kräfteverbund in einer militärischen Mission im Sinne eines humanitären Fürsorgegedankens von den Militärkräften umfassend unterstützt. Die UNO-Menschenrechte [16] bilden dabei die oberste Prämisse bzw. Handlungsmaxime zugleich. [334]

2.2 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Auch in diesem bedeutenden, umfangreichen Problembereich gibt es entsprechende zivile, normative und gesetzliche Regelungen. Im Bundesdienst gilt das Bundesbedienstetenschutzgesetz (B-BSG) [8] und das Bundes-Personalvertretergesetz (B-PVG) [19]. Beide Bundesgesetze gelten nur für die Bundesbediensteten und die Lehrlinge des Bundes. Geltungsbereich: „Bedienstete im Sinne dieser Bundesgesetze sind alle Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnis oder in einem in § 12 Abs. 2 Z 4 lit. a bis f des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, angeführten Ausbildungsverhältnis zum Bund stehen, sowie Lehrlinge des Bundes.“ [B-BSG 8]

Die Präsenzdienst leistenden wehrpflichtigen Milizsoldaten sind derzeit wegen fehlender gesetzlicher Regelungen arbeitsrechtlich betrachtet keine Bundesbediensteten. Milizsoldaten sind und handeln im Dienst aber sehr wohl als „Organe der Republik Österreich“. Demnach unterliegen alle Soldaten dem Schutz des Amtshaftungsgesetzes, alle Soldaten unterliegen auch dem Organhaftungsgesetz und dem Dienstnehmerhaftpflichtgesetz und den einschlägigen ABGB-Haftungsbestimmungen [21] (Haftung von Experten und (Amts-)Sachverständigen).

Zitat aus dem B-BSG [8]: „Dieses Bundesgesetz sowie die in Durchführung dieser Bestimmungen erlassenen Verordnungen sind auf die Beschäftigung von Bediensteten mit spezifischen staatlichen Tätigkeiten, insbesondere zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, bei drohender Gefahr und in Katastrophenfällen sowie bei Alarm- und Einsatzübungen insoweit nicht anzuwenden, als die Besonderheiten dieser Tätigkeiten einer Anwendung dieser Bestimmungen zwingend entgegenstehen. Bei Anordnung solcher Tätigkeiten ist dafür zu sorgen, dass unter Berücksichtigung der Zielsetzungen dieses Bundesgesetzes eine größtmögliche Sicherheit und ein größtmöglicher Gesundheitsschutz der Bediensteten gewährleistet ist.“ Hier fehlt aber die genaue Definition, was, wann, warum, wie doch bzw. doch nicht einzuhalten ist! Die Bau-

stellenbestimmungen fehlen im B-BSG im Vergleich zum ArbeitnehmerInnenschutzgesetz [9] gänzlich. Bestimmungen für die „Sicherheit am Bau“ findet man in [359] und Bestimmungen für „Erdarbeiten“ in [361].

Gemäß der Fürsorgeverpflichtung gegenüber allen Soldaten im ÖBH, diese sinnvolle Bestimmung ist auch im Wehrgesetz (WG) [12] und in der Allgemeinen Dienstvorschrift (ADV) [7] verankert, gilt für alle Soldaten der jeweils gültige Stand der Technik (State-of-the-Art Know-how (Wissen um den Stand der Technik), Normen, technische Regelwerke und Gesetze), und genau genommen auch der jeweilige Stand der Wissenschaften (State-of-the-Science Know-how). Demnach sollten die zeitgemäßen Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes [9], Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) [10], Bauarbeiterschutzverordnung (BauV) [11], Arbeitsstättenverordnung (AStV) [13], Arbeitsmittelverordnung (AM-VO) [14], Arbeits- und Gesundheitsgesetz (AGG) [15] ihren berechtigten Umsetzungsniederschlag in der militärischen Arbeitspraxis finden.

Dazu bedarf es im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (BMLVS) und im Österreichischen Bundesheer (ÖBH) noch genauerer Studien und Überlegungen, Erarbeitungen von praktikablen und sinnvollen Lösungen und deren Einarbeitungen in entsprechende Verfahrensanweisungen (Dienstvorschriften), und u.U. auch eigenständiger gesetzlicher Regelungen im Weisungs- und Befehlsbereich des Verteidigungsministeriums, z.B. ähnlich dem bestehenden Militärbefugnisgesetz. Niemand im BMLVS/ÖBH will, je nach militärischer Auftragslage und Einsatzaufgabe (klare Differenzierungen sind dabei notwendig), die Gesundheit und die Sicherheit der Soldaten und der zivilen Bevölkerung wesentlich in böser Absicht gefährden. Auch will kein letztendlich allein verantwortlicher Kadersoldat und Kommandant aufgrund fehlender klarer Regelungen und gesetzlicher Bestimmungen im BMLVS/ÖBH quasi willkürlich („Damoklesschwert“) zur persönlichen Verantwortung gezogen werden können (Strafgesetzbuch (StGB) [20], Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) [21], Zivilrecht) können. Abgesehen von den strafrechtlichen Folgen nach einem Unfall – dabei reichen bereits leichte Fahrlässigkeiten (Schlampigkeiten) für eine Untersuchung bzw. Anklage durch den Staatsanwalt – decken private Haftpflichtversicherungen zivilrechtliche Haftungsansprüche nur bis zur vertraglich vereinbarten Deckungssumme (zivilrechtliche Haftung wird nur schlagend bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatzdelikten). Urteile im Zivilrechtsprozess sind unabhängig vom Ausgang einer Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft bzw. von einem Urteil in einem Strafpro-

zess, nämlich aufgrund leichter oder grober Fahrlässigkeiten oder wegen Vorsatz. Abgesehen von den Folgen der Bestimmungen im Heeresdisziplinalgesetz [17] (militärisches Disziplinarverfahren) und im Militärstrafgesetz [18] (Beurteilung durch Staatsanwaltschaft und Richter), haftet der jeweilige Kommandant und seine beratenden Stabs- und Fachoffiziere zivilrechtlich mit ihren persönlichen Privatvermögen. Mitunter ist im „worst case“ dann auch ein „Privatkonkurs“ die logische Konsequenz.

Die Republik leistet im Rahmen des Amtshaftungsgesetzes in Schadensfällen – nur wenn zuvor geklagt wurde und nach einem entsprechenden Urteil, welches dem Kläger ein Schadenersatzrecht zubilligt – immer einen monetären Schadenersatz, die Republik Österreich tritt dabei quasi in Vorlage. Aufgrund des Organhaftungsgesetzes wird die Finanzprokurator¹⁰ als Anwalt und Berater der Republik Österreich versuchen, sich beim verantwortlichen Organ der Republik schadlos zu halten (Dienstnehmer und Milizsoldaten, bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz). Die unabhängige Justiz in Österreich agiert in ihrer Arbeit im Anlassfall dabei vollkommen frei. Richter sind im Vergleich zu den Staatsanwälten nicht an die Anweisungen der Oberbehörde gebunden, sie sind nicht weisungsgebunden. Nach polizeilichen Vorerhebungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft (z.B. wegen Körperverletzung mit und ohne Todesfolge), und im möglicherweise dann doch stattfindenden Prozessen in berechtigten Fällen, werden gerichtlich beeedete Sachverständige den problematischen kritischen Sachverhalt in Ruhe überprüfen und auch entsprechend beurteilen. Der Sorgfaltspflicht ist, ob der möglichen vorgenannten juristischen Konsequenzen, daher auch bei den RuB-Einsätzen ein hohes Augenmerk zu schenken. In den diversen Führungsprozessabläufen in der ABC-Abwehrschule, in der ABC-Abwehrtruppe und bei AFDRU spielen gründliche Ausbildung und ständige Weiterbildung samt praktischen Übungen (Training) und die eigenen gründlichen Vorsorgemaßnahmen und Nachweise im Hinblick auf den leider möglichen Anlassfall gerichtlicher Beweissicherung eine wichtige Rolle. Präventionsmaßnahmen sind z.B.: nachweisliche gesundheitliche Einsatztauglichkeit der Soldaten, nachweisliche Schulungen und Belehrungen, Foto- und Videodokumentationen an der Schadenstelle, Checklisten (Führen von Listen von Vorteilen und Nachteilen im Einsatzfall), nachweisliche konstruktiv kritische Beiträge von den Fachleuten im Führungsverfahren, u.a.m.. Die nach bestem Wissen und Gewissen im Detail noch zu erarbeitenden Sorgfaltsmaßstäbe müssen bei Übungen und im Einsatz bekannt sein. Am Ende jedes hof-

¹⁰ <http://finanzprokurator.bmf.gv.at/> [Stand 13.06.2011]

fentlich auch erfolgreichen RuB-Einsatzes mögen alle Einsatzkräfte wieder gesund und zufrieden zu ihren Familien heimkehren können.

Die Persönliche Schutzausrüstung [357, 459] (PSA, geprüfte Absturzsicherungen, Arbeitsschuhe, Arbeitshandschuhe, Arbeitshelme, Arbeitskleidung) bei der Arbeit, die Ausbildung an gefährlichen Gerätschaften (Baufahrzeuge und Werkzeuge), die Arbeit mit gefährlichen Stoffen und die Arbeit in gefährlichen Arbeitsfeldern im einsatzorientierten Baugeschehen des ÖBH (Pioniere und ABC-Abwehrtruppe, RuB) müssen immer mindestens dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen. Beispiele für gefährliche Arbeitsfelder sind: Arbeiten in großen Höhen und in großen Tiefen, Wasserarbeiten, Taucharbeiten, Arbeit im schweren ABC-Schutzanzug, Arbeiten mit Atemschutz, Sprengarbeiten, Heben und Absenken schwerer Lasten, Seilarbeiten, Pölzungen, Kraftfahrwesen, Handhabung von Kettensägen (Holz, Beton, Stein), Arbeiten unter extremen klimatischen Bedingungen (Kälte, Hitze, Rauch, Lärm), Elektrotechnik, abwehrender Brandschutz und Schichtdienst. Abweichungen von den oben erwähnten Mindestanforderungen wegen einsatzrelevanter Notwendigkeiten müssen schriftlich festgehalten werden. Dabei geht es um die Definition jenes Zeitpunktes, ab dem man begründet vom Stand der Technik abweichen kann (Stichworte: „Gefahr im Verzug für Leib und Leben“ und „Crash-Rettungen“!). Das Leben der eigenen Soldaten hat in der Katastrophenhilfe Vorrang vor dem Leben der zu rettenden Menschen. Die Opferbereitschaft im Wege der Treue bis zum eigenen Tod gegenüber der eigenen Bevölkerung (Soldaten-Eid im Rahmen der Angelobung) ist eine militärische Tugend, die von unseren österreichischen Soldaten nur im Rahmen der militärischen Landesverteidigung abverlangt werden kann. Für Vorgesetzte und Befehlsempfänger sind die Gefahrenabschätzung und die daraus abgeleiteten Konsequenzen nur durch einsatzorientierte schriftliche Vorgaben (z.B. Gesetze, Dienstvorschriften) organisatorisch und rechtlich verbindlich, nachhaltig wirksam und nachvollziehbar (für den Eventualfall einer Beweissicherung). Die Soldaten selbst wie auch die Kommandanten brauchen diese gewissenhaften „Arbeitsbestimmungen“, um ihre jeweils eigene verantwortliche Position zeitgemäß in den gefährlichen bautechnischen Arbeiten sicher und umfassend beurteilen und einschätzen zu können. Der allseitigen Berechenbarkeit der naturgemäß problematischen Arbeiten im militärischen Bauwesen für die Soldaten ist damit sicher geholfen, nämlich sowohl für den Dienstgeber als auch für die zu schützenden Dienstnehmer/Milizsoldaten. Die Vorteile der Präventionsarbeit auch in den vorgenannten Problemfeldern sind, so wie die vorbereitenden Maßnahmen im Katastrophenschutz, wie auch die grundsätzlichen Befähigungen zur umfassenden

professionellen Leistungserbringung in der Katastrophenhilfe und in den klassischen militärischen Aufgabenbereichen, immer auch ein vernünftiger positiver Beitrag zur österreichischen Volkswirtschaft. Alle technologisch machbaren, bezogen auf das jeweilige Einsatzszenario, sinnvollen Unfallvermeidungsmaßnahmen (Schutzausrüstungen, Ausbildungen) und die zugehörigen notwendigen Rechtssicherheiten im Bauarbeitsprozess, sind im auftragsbedingten militärischen Durchführungsgeschehen auch eine große psychologische Unterstützung und damit eine wertvolle Absicherung für alle involvierten Personen.

3. Stand der Bautechnik im konstruktiven Ingenieurbau¹¹

„Wie alle Bereiche des Lebens ist auch das Bauen durch eine Vielzahl von Vorschriften reglementiert. Obwohl nicht alle verpflichtend sind, ist es erforderlich, sich des in den Vorschriften und Richtlinien wiedergegebenen abgesicherten Wissens zu bedienen, da dadurch die Erfahrungsbasis von vielen Bauschaffenden erfasst wird und im Streitfall eine anerkannte Rechtfertigung für eine umgesetzte Vorgangsweise vorliegt. Vorschriften über das Bauen sind nicht neu – seit dem schon 3500 Jahre alten Kodex Hammurabi gibt es eine Vielzahl davon. Mit Sicherheit hat sich jedoch die Anzahl der Vorschriften – mit der Entwicklung der Technologien und der Veränderung der Märkte – in den letzten 50 Jahren rasant erhöht“ [387 S 17-18].

„Die Bauvorschriften sind in Österreich (Bundesverfassungsbestimmung) wie auch in Deutschland (Grundgesetz) Ländersache und sind in den Landesbauordnungen im Gesetzesrang niedergeschrieben. Zusätzlich gibt es eine Vielzahl von Nebengesetzen wie die Garagenordnung oder das Aufzugsgesetz. Die Bauvorschriften regeln alle baurechtlichen Aspekte – auf die Konstruktion selbst wird nur in einem Teilbereich Bezug genommen. In manchen Ländern werden die technischen Aspekte – welche die Konstruktion betreffen – in eigenen Bautechnikverordnungen gesondert behandelt“ [387 S 19].

Der Stand der Bautechnik im konstruktiven Ingenieurbau in Österreich findet seit Juli 2009 seinen alleinig gültigen normativen Niederschlag in den Eurocodes [86, 95, 96, 104, 105-220, 476-479] vom Europäischen Komitee für Normung (CEN: Comité Européen de Normalisation, European Committee for Standardization) und immer in Verbindung mit den Nationalen Dokumenten (ND, auch Nationale Anhänge genannt). Eine Baubehörde kann

¹¹ <http://www.oib.or.at/> [Stand 13.06.2011]

über Zulassungen und Vorschriften eigene Regelwerke erstellen. Im EU-Mitgliedsland Österreich ist das Österreichische Normungsinstitut „Austrian Standard Institute“ (ASI) für die Normenerstellungen und „Wartung“ (Zurückziehungen, neue Normen und Updates) verantwortlich. Für die Bauprodukte und Baustoffe gelten in Österreich das „Bundesgesetz über das Inverkehrbringen von Bauprodukten und den freien Warenverkehr mit diesen [93]“ (Bauproduktegesetz – BauPG, BGBl. I Nr. 55/1997 - ausgegeben am 23. Mai 1997) und die diversen Baugesetze und Bauvorschriften der österreichischen Bundesländer. Die Umsetzung der EU-Bauproduktenrichtlinie (BPR: 89/106/EWG) [94, 95], die einen höheren Stellenwert hat als die Eurocodes, erfolgt für den Wirkungsbereich der Länder durch die Landesgesetze und für den Wirkungsbereich des Bundes durch das oben angeführte Bundesgesetz. Entsprechend dem Ziel der Europäischen Union, den Binnenmarkt auch für Bauprodukte zu verwirklichen, wurden in der "Richtlinie des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG)" die wesentlichen Anforderungen an Bauwerke des Hoch- und Tiefbaus in Bezug auf die Sicherheit und andere Belange im Interesse des Allgemeinwohls festgelegt.

Auf dieser Basis erstellte Grundlagendokumente konkretisieren die wesentlichen Merkmale von Bauprodukten und dienen der Erarbeitung harmonisierter europäischer technischer Spezifikationen.

Ziel ist die Beseitigung von Handelshemmnissen durch die CE-Kennzeichnung. Produkte, die mit europäischen technischen Spezifikationen übereinstimmen, gelten als brauchbar und sind durch das CE-Symbol zu kennzeichnen. Sie können im gesamten Gebiet der Europäischen Union frei gehandelt und für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

Die Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG) gilt für Bauprodukte, soweit sie für die wesentlichen Anforderungen (Essential Requirements, ER) an Bauwerke, wie sie im Artikel 3 der Bauproduktenrichtlinie definiert sind, Bedeutung haben. Diese Anforderungen sind in den diversen Bauordnungen realisiert. Die Eurocodes gelten als Mittel zum Nachweis der ER 1, ER 2 und ER 4.

Die wesentlichen Anforderungen an Bauwerke im Sinne der Bauproduktenrichtlinie sind:

- Wesentliche Anforderung Nr. 1 (Essential Requirement no 1, ER 1):

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

- Wesentliche Anforderung Nr. 2 (Essential Requirement no 2, ER 2):

Brandschutz

- Wesentliche Anforderung Nr. 3 (Essential Requirement no 3, ER 3):

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

- Wesentliche Anforderung Nr. 4 (Essential Requirement no 4, ER 4):

Nutzungssicherheit

- Wesentliche Anforderung Nr. 5 (Essential Requirement no 5, ER 5):

Schallschutz

- Wesentliche Anforderung Nr. 6 (Essential Requirement no 6, ER 6):

Energieeinsparung und Wärmeschutz

Diese 6 wesentlichen Anforderungen werden im Anhang I der Bauproduktenrichtlinie näher erläutert. In den folgenden Grundlagendokumenten wird deren Verbindung zu den Eigenschaften von Bauprodukten beschrieben.

Grundlagendokumente:

- Grundlagendokument Nr. 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
- Grundlagendokument Nr. 2 – Brandschutz
- Grundlagendokument Nr. 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
- Grundlagendokument Nr. 4 – Nutzungssicherheit
- Grundlagendokument Nr. 5 – Schallschutz
- Grundlagendokument Nr. 6 - Energieeinsparung und Wärmeschutz

„Im Zuge der EU-Gesamtenergieeffizienz-Richtlinie „Directive 2002/91/EC of the energy performance of buildings (EPBD)“, die eine energetische Bewertung von Gebäuden fordert – in Österreich umgesetzt durch das Energieausweis-Vorlagengesetz – sollen künftig Grundlagen zur Verfügung stehen, die eine gesamtheitliche Bewertung ermöglichen. Eine Forderung, die auch der im Mai 2008 veröffentlichte Entwurf zur neuen Europäischen Bauprodukteverordnung vorsieht. Darin findet sich die „Basisforderung 7“ mit dem Auftrag zur „nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen“ [443].

Der Zweck der oben aufgezählten Grundlagendokumente besteht darin, die Verbindung zwischen den wesentlichen Anforderungen an Bauwerke und den produktbezogenen Mandaten herzustellen: Die Europäische Kommission erteilt das Mandat a.) den Europäischen Normenorganisationen (CEN/CENELEC) für die Erstellung harmonisierter Normen und b.) der Europäischen Organisation für Technische Zulassungen (EOTA) für die Erarbeitung von Leitlinien für die europäische technische Zulassung. D.h. alle CEN-Mitglieder müssen, damit man von harmonisierten Normen sprechen kann, diesen auch einstimmig zustimmen,

wie dies bei den Eurocodes z.B. der Fall ist.

Für jede der sechs "Bautechnischen Anforderungen" gibt es eine eigene OIB-Richtlinie (Österreichisches Institut für Bautechnik, OIB, siehe Fußnote 11 Seite 10). Zusätzlich wurden für den Bereich des Brandschutzes neben der allgemeinen Richtlinie 2 "Brandschutz" noch eigene Spezialrichtlinien für "Brandschutz bei Betriebsbauten" (Richtlinie 2.1) und für "Brandschutz bei Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks" (Richtlinie 2.2) erarbeitet.

Diese 6 OIB-Richtlinien sind [97 bis 102]:

- OIB-Richtlinien 1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit; Ausgabe: April 2007
- OIB-Richtlinie 2: Brandschutz; Ausgabe: April 2007
- OIB-Richtlinie 2.1: Brandschutz bei Betriebsbauten; Ausgabe: April 2007
- OIB-Richtlinie 2.2: Brandschutz bei Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks; Ausgabe: April 2007; ergänzend dazu der Leitfaden „Abweichungen im Brandschutz und Brandschutzkonzepte“; Jänner 2008
- OIB-Richtlinie 3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz; Ausgabe April 2007
- OIB-Richtlinie 4: Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit; April 2007
- OIB-Richtlinie 5: Schallschutz; April 2007
- OIB-Richtlinie 6: Energieeinsparung und Wärmeschutz; April 2007

Zu den 6 OIB-Richtlinien wurden vom Österreichischen Institut für Bautechnik (OIB – Austrian Institute of Construction Engineering) "Erläuternde Bemerkungen" (Ausgabe 2007) verfasst, um die Intention der einzelnen OIB-Richtlinienpunkte zu verdeutlichen.

Die Normierungen i.a. regeln die Anforderungen an die Bauwerke. Es gibt gesetzliche Regelungen (Bauordnungen etc.) und physikalische Grundlagen (Tragsicherheit, Schwingungsanfälligkeit etc.). Die ÖNORMEN dienen zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen nach einheitlichen Regeln. Sie spiegeln den Stand der Technik wieder (dieser unterliegt ständigen Weiterentwicklungen, einheitliche Rechenverfahren und Einwirkungen, einheitlichen Prüfvorschriften und Konstruktionsregeln).

Im Bauwesen gibt es Konstruktionsnormen und Produktnormen.

Konstruktionsnormen regeln die Anforderungen an Berechnung und Konstruktion (Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Brandschutz). Dazu gehören die Eurocodes und die Nationalen Anhänge sowie eine Reihe anderer ÖNORMEN. Die vier wesentlichen Ziele der Eurocodes [105-220, 476-479] sind:

- europaweit einheitliche Entwurfskriterien

- die Harmonisierung national unterschiedlicher Regelungen
- eine einheitliche Basis für Forschung und Entwicklung
- vereinfachter Austausch von Dienstleistungen und Produkten im Bausektor

Produktnormen sichern die gleichbleibende und notwendige Qualität von Baustoffen und Bauprodukten hinsichtlich Brauchbarkeit und Qualitätssicherung. Es gibt europäische Normen (EN) und Zulassungen (ETAG – European Technical Approval Guideline) und nationale Umsetzungsnormen. Die Normen werden laufend an neue wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Bauweisen und neue Baustoffe angepasst. Wegen der bis vor 20 Jahren üblichen Vielfalt an nationalen Normen und wegen der damit verbundenen Behinderung des Binnenmarktes (Widerspruch zu den 4 Grundintentionen der Europäischen Union: Freier Kapital-, Personen-, Waren- und Dienstleistungsverkehr) entschloss sich die Politik, die Wirtschaft und die Wissenschaft 1990 zur Schaffung gemeinsamer Baunormen in Europa. Dies war quasi die Geburtsstunde der Eurocodes. Die konkrete Einführung in allen europäischen EU-Mitgliedsstaaten verzögerte sich, weil in manchen Staaten die bisherigen Baunormen zuvor auch schon einen verbindlichen Gesetzescharakter hatten und wieder haben. Bei uns haben ÖNORMEN grundsätzlich einen bautechnologischen Empfehlungscharakter und sind meist Bestandteil des Bauvertrages und damit wiederum für den Ausführenden, für den Bauherrn und für sein Planungsteam rechtlich bindend.

Ziel der Eurocodes ist die Beseitigung der Behinderung des Binnenmarktes. Je Mitgliedsstaat gibt es zu jedem Eurocode (EN 199x) zusätzlich die im jeweiligen Land gültigen Nationalen Anhänge (ÖNORM B 199x) [169-220, 476-479]. Das System der Eurocodes [105 bis 168] mit den Nationalen Anhängen [169-220, 476 bis 479] trägt den spezifischen nationalen Gegebenheiten Rechnung, wie die nationale Festlegung freigegebener Parameter, nationale Festlegung freigegebener Verfahren, nationale Festlegung klimatischer Angaben (z.B. Einwirkungen wie Schnee, Wind) und ergänzende Hinweise.

Im CEN wurden die folgenden 10 Eurocodes [105 bis 168] einstimmig beschlossen:

- EN 1990 Eurocode 0: Grundlagen der Tragwerksplanung
- EN 1991 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke
- EN 1992 Eurocode 2: Entwurf, Berechnung u. Bemessung v. Beton- u. Stahlbetonbauten
- EN 1993 Eurocode 3: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Stahlbauten
- EN 1994 Eurocode 4: Entwurf, Berechnung u. Bemessung v. Stahl-Beton-Verbundbauten
- EN 1995 Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten
- EN 1996 Eurocode 6: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Mauerwerksbauten

- EN 1997 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik
- EN 1998 Eurocode 8: Auslegung von Bauten gegen Erdbeben
- EN 1999 Eurocode 9: Entwurf, Berechnung u. Bemessung von Aluminiumkonstruktionen

Der Nachweis der Einhaltung der Bauordnung und der darin enthaltenen Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie obliegt dem Bauwerber. Dieser Nachweis wird erbracht, indem die ÖNORMEN durch den Bauwerber eingehalten werden und nur solche Baustoffe und Bauprodukte verwendet werden, die ein Prüfzeichen bzw. eine technische Zulassung für die österreichische Bauwirtschaft haben. Durch das CE-Zeichen, das ÜA-Zeichen („Überwachung“) und durch die behördlichen Zulassungen wird die Brauchbarkeit von Bauprodukten nachgewiesen. An diesen Zeichen können der Konsument und die Baubehörde erkennen, dass die geforderten Eigenschaften mit ausreichender Zuverlässigkeit erfüllt werden. Die Konformitätsnachweise („Übereinstimmung“) sind: Das CE-Zeichen – es basiert auf der Grundlage harmonisierter, europäischer Produktnormen (Bsp. die Zementnormen) – oder ETAG (European Technical Approval Guideline) wenn keine harmonisierte Norm vorliegt), ev. CUAP (Common Understanding of Assessment Procedure).

Abb. 3-1: Die Verbindung zwischen den 10 Eurocodes [86, 105]

Der jeweilige Baustoff- und Bauprodukte-Hersteller erklärt von sich aus (werkseigene Produktionskontrolle) die Übereinstimmung mit den Produktnormen und Prüfvorschriften, nimmt damit Bezug auf die Eurocodes, und haftet für seine Erklärung alleine. Das ÜA-Zeichen („Überwachung“) stammt vom OIB in Verbindung mit einer akkreditierten Prüfstelle (Prüfzeugnisse, Überwachungsbericht), es basiert auf der Grundlage nationaler Produktnormen oder anerkannter Richtlinien. Behördliche Zulassungen können nur von einer zulässigen Baubehörde stammen.

Die Europäische Technische Zulassung (ETZ)/European Technical Approval (ETA) ist ein allgemein anerkannter Nachweis zur technischen Brauchbarkeit eines Bauproduktes im Sinne der Bauproduktenrichtlinie in den Mitgliedsstaaten der EU. Das CUAP-Verfahren (Common Understanding of Assessment Procedure) ist die Einholung bzw. Zusammenfassung der Stellungnahmen aller Europäischen Technischen Zulassungsstellen, für die Einzelzulassung gemäß der Europäischen ETZ. Die Entscheidung über eine ETZ trifft letztendlich die Europäische Kommission. Die österreichische technische Zulassung ist der formelle Nachweis der Brauchbarkeit eines Bauproduktes, für welches es keine einheitliche europäische Zulassung gibt, und ist auf höchstens drei Jahre befristet. Die alleinige österreichische technische Zulassung berechtigt jedoch nicht zur Anbringung der CE-Konformitätskennzeichnung.

Naturgemäß gibt es noch viele andere bautechnische Regelwerke:

Im Straßenbau gibt es die Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS).

Die „Österreichischen Bundesbahnen“ erstellen z.T. eigene Normalien, ähnlich den Baubehörden.

Der „Österreichische Baustoff-Recycling Verband“ im Verbund mit dem „Österreichischen Güteschutzverband Recycling-Baustoffe“ unterstützt z.B. durch Unterlagen und durch Fachberatung in Ausschreibungsfragen bezüglich der Verwendung von Baurestmassen. Die „Österreichische Vereinigung für Beton- und Bautechnik“ (OVBB) produziert Beton- und Baurichtlinien.

Der „Österreichische Stahlbauverband“ und die österreichische Holzindustrie, nämlich „proHolz Austria“ als Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft und die „Österreichische Holzforschung“, erarbeiten und unterhalten ebenso baustoffspezifische Regelwerke (im Sinne von techn. Richtlinien und jedenfalls technologische Empfehlungen).

Der ÖIAV, „Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein“, engagiert sich fachein-

schlägig mit seiner Sektion Bauwesen und gibt ein anerkanntes Fachjournal heraus.

Die VÖBU, „Vereinigung Österreichischer Bohr-, Brunnenbau- und Spezialtiefbauunternehmen“ veröffentlicht z.B. das Österreichische Bohrhandbuch und das Handbuch der Österreichischen Dichtwandtechnologie.

Der OVE, „Österreichischer Verband für Elektrotechnik“, gibt die OVE Richtlinien aus.

Beim Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend wurden die „Technischen Richtlinien für den Schutzraumbau“ des BMWJF produziert bzw. auch „verwaltet“. Auf der Homepage sind die relevanten ÖNORMEN für den Schutzraum ersichtlich.

Die „Technischen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz“ (TRVB) werden bis dato vom „Österreichischen Bundesfeuerwehrverband“ (ÖBFV) und den „Österreichischen Brandverhütungsstellen“ (BV) erstellt, die „österreichischen Brandschutznormen“ (ÖNORMEN) auch unter Mitwirkung der vorgenannten Institutionen im Österreichischen Normungsinstitut. Auch hier im wichtigen Brandschutzbereich gibt es europäische Normenwerke (EN), entsprechend der Intention der Eurocodes (Essential Requirement no 2) und der europäischen Bauproduktenrichtlinie.

Über die Abteilung "Österreichisches Elektrotechnisches Komitee" (OEK) arbeitet der OVE (Österreichischer Verband für Elektrotechnik) als Vertreter der österreichischen Wirtschaft aktiv in den europäischen (IEC - International Electrotechnical Commission in Genf) und internationalen Gremien (CENELEC - Comité Européen de Normalisation Electrotechnique in Brüssel) zur elektrotechnischen Normung mit.

Die „International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)“, wortgetreu übersetzt „Internationale Vereinigung für Brücken- und Konstruktiven Ingenieurbau“, ist eine weltweite wissenschaftlich-technische Fachvereinigung des Ingenieurbauwesens. Die offizielle deutschsprachige Bezeichnung ist, inhaltlich umfassender, „Internationale Vereinigung für Brücken- und Hochbau“ (IVBH). Technische Informationen der IABSE zu einzelnen Themen werden in den Structural Engineering Documents (SED) veröffentlicht, Arbeitsergebnisse in den IABSE Reports, IABSE Conference Reports und IABSE Congress Reports. Die Verbandspublikation des IABSE ist das vierteljährlich erscheinende Journal Structural Engineering International (SEI). Außerdem betreibt die IABSE eine E-Learning-Plattform.

Das „Department for Peacekeeping Operations“ der Vereinten Nationen (UNO) hat eigenständige Baufachleute und entsprechende Baunormalien für ihre weltweiten Feldmissionsgebiete, interessant und bindend im UNO-Feldlagerbauwesen.

Aber auch die NATO hat eigene Normen wie die STANAG (Standardization Agreement) und die STANREC (Standard Recommendation).

Die „Federal Emergency Management Agency“ (FEMA) ist die nationale Koordinationsstelle der Vereinigten Staaten für Katastrophenhilfe und ist dem Heimatschutzministerium der Vereinigten Staaten unterstellt. Die FEMA koordiniert die Arbeit bundesstaatlicher, staatlicher und lokaler Behörden bei Überschwemmungen, Hurrikanen, Erdbeben und anderen Naturkatastrophen. Die FEMA bietet auch finanzielle Unterstützungen für Einzelpersonen und lokale bzw. nationale Behörden beim Wiederaufbau von Häusern, Geschäften und öffentlichen Einrichtungen. Ebenso wird die Ausbildung von Feuerwehrleuten und Notfallmedizinern unterstützt sowie die Katastrophenfall-Planung der Vereinigten Staaten und ihrer Überseegebiete (Hawaii) bezahlt.

Der „Applied Technology Council“ (ATC) ist eine Non-Profit-Forschungsorganisation in Kalifornien in den USA. Diese untersucht die Auswirkungen von Naturkatastrophen auf die gebaute Umwelt und wie diese minimiert werden können, hauptsächlich die Auswirkungen von Erdbeben. ATC produziert keine Baunormen, aber technische Bauhandbücher, die wichtige Informationen für Bauingenieure enthalten. Diese Informationen werden mitunter in Richtlinien, Normen und Spezifikationen verwendet.

Die ETAG-Zulassungen und ETAG-Technical-Reports (ETAG-TR) werden von der European Organisation for Technical Approvals (EOTA), also der Europäischen Organisation für Technische Zulassungen erarbeitet (Leitlinie für europäische technische Zulassungen, ETAG - Guideline for European Technical Approval).

Der Deutsche Ausschuss für Stahlbeton fertigt die bekannten DAfStb-Richtlinien.

Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Länder zur einheitlichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Diese sind insbesondere:

- Erteilung europäischer technischer Zulassungen für Bauprodukte und –Systeme
- Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen für Bauprodukte und Bauarten
- Anerkennung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen für Aufgaben im Rahmen des Ü-Zeichens (Fremdüberwachung) und der CE-Kennzeichnung von Bauprodukten
- Bekanntmachung der Bauregellisten A und B und der Liste C für Bauprodukte

Das Deutsche Institut für Bautechnik ist Mitglied der EOTA (Europäische Organisation für Technische Zulassungen), der UEAtc (Europäische Union für das Agreement im Bau-

wesen) und der WFTAO (World Federation of Technical Assessment Organisation). Die International Organization for Standardization (ISO-Normung) erarbeitet weltweit gültige Normen.

Die RILEM – Reunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, Systèmes de Construction et Ouvrages; International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures – ist eine wissenschaftliche NGO. Das Ziel ist der Fortschritt im wissenschaftlichen Baumaterialienbereich, bei Systemen und Strukturen. Dieses Wissen soll weltweit verbreitet werden. Führende Fachexperten der Baupraxis und in den Bauingenieurwissenschaften (Akademien, Forschungseinrichtungen, Materialprüfanstalten und Behörden) zählen zu den Mitgliedern. Die drei RILEM-Hauptziele sind: die Förderung von nachhaltigen und sicheren Baukonstruktionen, verbesserte Lösungen und Kostenvorteile für die Gesellschaft und die Stimulation von neuen Richtungen in der Forschung, Förderung exzellenter Lösungen in der Bautechnik. Dabei sollen durch die RILEM-Kooperationen im internationalen Maßstab der allgemeine Zugang zu fortschrittlichen Wissen gefördert und unterstützt werden.

Das Europäische Komitee für elektrotechnische Normung CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique; European Committee for Electrotechnical Standardization) ist zuständig für die europäische Normung im Bereich Elektrotechnik.

Das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen (Kürzel ETSI; European Telecommunications Standards Institute) ist eine der drei großen Normungs-Organisationen in Europa. ETSI ist ein gemeinnütziges Institut mit dem Ziel, europaweit einheitliche Standards im Bereich der Telekommunikation zu schaffen. Es wurde 1988 auf Initiative der Europäischen Kommission gegründet.

Zusammen mit ETSI (Normung im Bereich Telekommunikation) und CENELEC (Normung im Bereich Elektrotechnik) bildet CEN (Normung in allen anderen technischen Bereichen) das europäische System für technische Normen.

In den vorgenannten Normungsgremien (dies passiert z.T. schon heute) und nationalen und internationalen Institutionen sollte man sich seitens der technischen Militärwissenschaften und Praxis im Sinne eines umfassenden zivil-militärischen Ansatzes zeitgerecht einbringen können. Dies (ZMZ bzw. CIMIC) wäre ein staats- und gesellschaftspolitisch vernünftiger Beitrag.

4. Pionierbautechnik [26, 28, 29, 30]

Als militärische Waffengattung begehen die österreichischen Pioniere 2014 ihr 330-Jahre Bestandsjubiläum (1684-2014) [471 bis 473]. Die Pioniertruppschule lag lange Zeit in Klosterneuburg. Die Korneuburger Eisenbahnpioniere [319, 480] bildeten als spezialisierte Truppe einen Teil der damaligen Pioniere. Die österreichischen Luftschutzpioniere [285], welche sich u.a. mit dem Retten und Bergen beschäftigten, gab es seit dem Ende des zweiten Weltkrieges. Diese waren seit 1959 an der Luftschutztruppschule in Wien beheimatet (als Teil der Heeresfachschule für Technik in der heutigen Vega-Payer-Weyprecht-Kaserne). „Geprägt durch Kriegserfahrungen und herausgefordert durch die nukleare Bedrohung war eine Truppengattung nach Schweizer Vorbild entstanden, die auf hohem Niveau im Zusammenwirken mit der Wissenschaft (damals Atom-Forschungszentrum Seibersdorf) und dem zivilen Bevölkerungsschutz Grundlagen entwickelte und Wissen vermittelte, das in dieser Form einzigartig in Österreich war“ [Fürstenhofer 285 S 13]. 1983 wurde die Luftschutztruppschule in ABC-Abwehrschule umgetauft (1962 Standortwechsel in die damalige Wilhelm-Kaserne in Wien). Damit sind die beiden vorgenannten Einrichtungen in Österreich die Vorgängerorganisationen der heutigen ABC-Abwehrschule „Lise Meitner“ (Traditionsname seit 2007, seit 2002 in der Dabsch-Kaserne in Korneuburg in Niederösterreich) [1, 285, 286, 470, 480]. „Die historische kontinuierliche Entwicklung von einer k.u.k. Armeegasschutzschule, damals in Krems, zu einer Luftschutzschule im ersten Österreichischen Bundesheer, letztlich zur Luftschutztruppschule des zweiten Österreichischen Bundesheers in der Zweiten Republik, 1959, unterstreicht die Bedeutung dieser Waffengattung, die sich aus der technologischen Entwicklung der ABC-Abwehrmittel ergeben hat und deren Herausforderungen durch die „Komplexität und Intensität der zivil-/industriellen Situation“ sowie durch die Einwirkungen im subkonventionellen Gefährdungsbereich noch verstärkt wurden.“ [285 Francisci S 10-11] Die Bezeichnung Luftschutzpionier gibt es also seit 1983 offiziell nicht mehr. Die heutigen ABC-Abwehrsoldaten in den RuB-Zügen bzw. in den RuB-Gruppen und die RuB-Soldaten als Teil von AFDRU, neben den anderen ABC-Abwehrelementen (Wasseraufbereitung, ABC-Aufklärung und Dekontamination), sind die natürlichen fachlichen Nachfolger der Luftschutzpioniere. Im AFDRU-Organisationsplan sind anlassbezogen u.a. auch Pionierkräfte vorgesehen. Beide spezialisierten Fachdisziplinen haben als Arbeitsgrundlage die Bautechnik und die dazugehörige Bauwissenschaft. Die militärische Bautechnik wird in den inter-

disziplinären Militärwissenschaften „Pionierbautechnik“ genannt und bewegt sich grundsätzlich einsatzorientiert innerhalb des vielfältigen militärischen Arbeitsgebietes „Bauwehrtechnik“. Beide technischen Waffengattungen (Pioniere und ABC-Abwehr) haben naturgemäß einen hohen Stellenwert im nationalen und internationalen Katastrophenmanagement. Die taktischen Fähigkeiten sind organisatorisch in den 5 ABC-Abwehrkompanien der 4 Brigaden, in den 3 Pionierbataillonen der 4 Brigaden und in den 9 Miliz-Pionierkompanien der Militärkommandos des ÖBH – unter dem Kommando des Streitkräfteführungskommandos in Graz in der Belgier-Kaserne und teilweise in Wals in der Schwarzenberg-Kaserne – mit sehr moderner Ausrüstung ausgebildet, und werden synergetisch auch im Katastrophenfall, sei es im Inland oder im Ausland, genützt und zur Anwendung gebracht. Die Pionierbautechnik ist im BMLVS/ÖBH als technische Fachdisziplin im Ressort nur eine Ergänzungswissenschaft. Dabei standen einst unter dem vorletzten österreichischen Kaiser die Genie-Offiziere (Kommandanten der Genietruppen) in der k.k. und k.u.k. Armee im Rang höher als die damaligen Generalstabsoffiziere. Diese Logik begründet sich in der eigentlich immerwährenden wesentlichen Bedeutung der Technik für das Militär insgesamt, z.B. auch in der Medizintechnik. Die Arbeit der Ingenieuroffiziere und der Generalstabsoffiziere bildet heutzutage ein ziel- und auftragsorientiertes, konstruktiv kritisches Miteinander im auftragungsgemäßen innerbetrieblichen Verbund. Der besondere Stellenwert der Techniker und Ingenieure im BMLVS/ÖBH ist innerbetrieblich ein logisches Faktum. Dieses logische Faktum sollte sich in Zukunft auch an der österreichischen Landesverteidigungsakademie (LVak) im Sinne eines „Comprehensive Approach“ in der Begründung und Etablierung eines eigenen „Institutes für Militärtechnik und Naturwissenschaft – IMNW“ widerspiegeln. Die Komplexität in den zivilen und militärischen Wissenschaften von heute (Vielfalt und exponentielle Wissenszuwachsrate) bedingt notwendigerweise eine derartige organisatorische „Innovation“ im zukünftigen Forschungsgeschehen im BMLVS und im ÖBH im Kontext der österreichischen Forschungslandschaft. Die technischen Waffengattungen im ÖBH und deren truppennahen Ausbildungsinstitutionen an der Heerestruppenschule (Pioniere z.B. heute in Bruck/Leitha) und Waffengattungsschulen (Führungsunterstützung mit IT und Einsatzunterstützung Logistik in Wien, Flieger- und Fliegerabwehrschule, ABC-Abwehrschule in Korneuburg [480]) brauchen eine zentrale, höherwertige, autarke „Forschungsleiteneinrichtung“ wie z.B. das oben erwähnte IMNW an der LVak. Diese hätten damit eine fachliche zentrale Forschungskoordination mit Kontakten zu den zivilen Forschungseinrichtungen, ganz im Sinne der Intentionen im

heutigen und im zukünftigen BMLVS Forschungskonzept (Mittelverwendung, Konzentration, Koordination). Die LVAK unterhält derzeit auch eine Forschungsk Kooperation mit der Universität für Bodenkultur. Damit könnte die LVAK gemeinsam mit einem Institut IMNW die führende nationale Forschungsplattform in der soziologischen und technischen „Katastrophenhilfe- und Katastrophenschutzforschung“ werden. Der Effizienz, der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit im Sinne des Bundeshaushaltsgesetzes wird damit auch Rechnung getragen. Wegen der Bautechnik gibt es heute naturgemäß eine enge fachliche Verbundenheit zwischen den heutigen Pionieren (Feldlagerbau, Stellungsbau, Schutzraumbau, Brückenbau, Räumen von Trümmern, Verkehrswegebau, Wasserbau, Wasserfahrdienst, Fährenbau, Pioniertaucher, Brandschutz, Sprengdienst, Sperrenbau und Sperrenräumung) und der heutigen ABC-Abwehrtruppe im Bereich „Retten und Bergen“ (Rette- und Bergesprengen; abwehrender Brandschutz; Retten von Menschen und anderen Tieren; Bergen von Waffen, Munition, Unterlagen, wertvollen (Kultur-) Gütern und getöteten Menschen und Tieren; dies alles auch unter erschwerten Bedingungen in kontaminiertem Gelände). Die Lehrinhalte aus den naturwissenschaftlichen Grunddisziplinen (a bis d) wie:

- a) Geometrie
- b) Mathematik
- c) Physik (Mechanik: Statik, Dynamik, Festigkeitslehre, Bauphysik, Optik, Akustik, Schwingungslehre, Wärmelehre, Thermo- und Gasdynamik, Atomphysik)
- d) Chemie (organische und anorganische Chemie)

und den baufachtheoretischen und baufachpraktischen Militär-Bauforschungsgebieten und Bauarbeitsfeldern wie (e bis o):

- e) Baustatik, Baudynamik und Baufestigkeitslehre
- f) Baubetrieb und Bauwirtschaft (Ausschreibung, Bauvergabe, Bauüberwachung, Baurecht, Normen, Zivilrecht und Handelsrecht, Bauverfahrenstechniken, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Gefahrgut und Gefahrenlehre ähnlich wie im Feuerwehrwesen) und nationales/internationales Katastrophenmanagement
- g) Baustofftechnologie und Bauchemie, Materialprüfung mit Bauteilprüfung (vgl. Werkstoffwissenschaften und Werkstoffprüfung, Prüfstandeinrichtungen im Maschinenbau und in der Elektrotechnik)
- h) Baukonstruktionslehre (konstruktiver Ingenieurbau: Hochbau, Innenausbau im Hochbau, Industriebau, Tiefbau, Brückenbau, Auslandsbau)
- i) Erdbebeningenieurwesen

j) Baugeologie und Felsmechanik (Tunnelbau), Bodenmechanik und Grundbau (auch Geotechnik genannt)

k) Wasserbau (konstruktiver Wasserbau: Wasserwirtschaft, Energiegewinnung, Hochwasserschutz, Flussbau, Hydrologie, Hydrographie, Hydromechanik, Hydraulik), Siedlungswasserbau (Wasserver- und Wasserentsorgung, Kanal)

l) Verkehrswegebau (Straßenbau und Eisenbahnbau)

m) Bauvermessungskunde und Ingenieurgeodäsie

n) EDV (Betriebssysteme, Anwendersoftware, CAD und Bausoftware) und angewandte IT-Technologie

o) Baupraktische und bauhandwerkliche Module (vgl. mit Bauhandwerker wie z.B. Maurer, Zimmerer, Bautischler, Elektrotechniker, Installateur, Maler, Glaserer, Fliesenleger, Spengler, Stahlbauschlosser, Schweißer, Forstarbeiter, Betonbauer, Dachdecker, Schwarzarbeiter, Baufahrzeugführer (LKW, Bagger, Tieflader, Muldenkipper), Kranfahrer, Auto- kranbediener, Hallenkranbediener, Vorarbeiter, Poliere, Sprengmeister, Baumeister, Zimmerermeister, Technischer Zeichner CAD und Konstrukteur per Handzeichnungen, Kanalbauer, Erdarbeiter, Steinmetz, Brunnenbauer

als wichtige Teilgebiete (e bis o) der gesamten Bautechnik sind in beiden militärischen Waffengattungen vollinhaltlich identisch. Diese natürliche Beziehung gilt es synergetisch in der bauwehrtechnischen Praxis, vor allem aber auch in der angewandten Bauforschung und bautechnischen Lehre im Österreichischen Bundesheer weiterhin zu nutzen, zu fördern und Kooperationen auszubauen. Die Einsatzmöglichkeiten des ÖBH gemäß WG [12] sind: Militärische Landesverteidigung, sicherheitspolizeiliche Assistenzleistungen, Einsätze nach Elementarereignissen wie Natur- und/oder technische Katastrophen, technische Unterstützungsleistungen, Einsätze im internationalen Krisenmanagement, in den militärischen und humanitären Inlands- und in Auslandseinsätzen im Rahmen der EU (EU-Battle-Groups, EU-Mechanismus), NATO (NATO/PfP PSO) und UNO-Einsätze.

Das herkömmliche militärische Bauwesen und Baugeschehen im BMLVS, vergleichbar mit dem zivilen Bauwesen, also abseits von militärischen bautechnischen Einsatzszenarios, wird vom Militärischen Immobilien Management Zentrum in Wien (MIMZ seit 1. Juli 2010, dieses ging hervor aus dem vormaligen Heeres-, Bau- und Vermessungsamt, HBVA, und den Heeresbauverwaltungen Ost, West und Süd) und den Militärischen Servicezentren (MSZ, vormalige Heeres-Gebäudeverwaltungen, HGV) in den Bundesländern erledigt. Dazu gehört auch der militärische Sonderbau (MIMZ als ministerielle Baubehörde im ei-

genen Bereich, Bunker, Radarstationen, Schießstättenanlagen). Der normale Kasernenbau unterliegt im Gegensatz zum militärischen Sonderbau (mit notwendigen Geheimhaltungsmaßnahmen) den jeweiligen Landesbaugesetzgebungen und den darin enthaltenen, obligaten Baubewilligungsverfahren. Auch um die Wasserrechts- und Naturschutzbewilligungen muss bei der jeweils zuständigen Behörde angesucht werden.

Die Abteilung Pioniertechnik im Amt für Rüstung und Wehrtechnik (ARWT) im BMLVS (Sektion III) ist laut Geschäftsordnung u.a. zuständig für den vorbeugenden baulichen Brandschutz, Pioniertechnik i.a. (Pi-Boote und Fähren mit Motorenbetrieb, Wasserfahrdienst), militärischen Feldlagerbau mit Energieversorgung bis zu 1 Jahr Betriebsdauer (danach organisatorischer Übergang in den Verantwortungsbereich des MIMIZ), schwere und leichte Pionier-Maschinen und Pioniergeräte, Fahrzeugtechnologie, Pionier-Sprengdienst, Mitarbeit an der Erstellung von Pioniertechnischen Vorschriften im Verbund mit dem Institut Pioniere an der Heerestruppschule. Die Abteilung Pioniertechnik im ARWT ist eher einsatzbezogen baufachlich tätig und im Sinne der Rüstungsbeschaffung im BMLVS (Pflichtenhefterstellungen, Materialerhaltung) tätig.

4.1 Zur Ingenieurpädagogik im bauwehrtechnischen Bereich

Die „Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik¹²“ (IGIP – International Society for Engineering Education) unternimmt seit 1970 auf Basis der Dresdner, Prager und Klagenfurter Ingenieurpädagogischen Schulen [33] große organisatorische und wissenschaftliche Anstrengungen in der Erarbeitung von zeitgemäßen Standards und Ausbildungsmodulen hinsichtlich der Qualität der technischen Lehre. Die IGIP Begründung erfolgte einst an der Klagenfurter Universität, der heutigen Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, durch den österreichischen Elektrotechniker und facheinschlägig ingenieurpädagogisch habilitierten, ordentlichen Universitätsprofessor i.R. Dipl.-Ing. Dr.phil. mult.Dr.h.c. Adolf Melezinek. Die IGIP hat viele internationale Kontakte, auch zur UNESCO. Seit den 1980er Jahren sind ingenieurpädagogische Ausbildungen für alle Fach- und Technik-Lehrer an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS), den Höheren Technischen Lehranstalten (HTL), dienstrechtlich vorgeschrieben. Auch erarbeitete die IGIP ein weltweit anerkanntes, anspruchsvolles, modulares IGIP-Curriculum (Training, Ausbildung und Praxis im Beruf, nämlich in der Industrie und in der Lehre) und berechtigt den Absolventen i.d.F. als Qualitätsnachweis zum Eintrag in ein internationales IGIP-Register, ähnlich dem europäischen FEANI „Euro-

¹² <http://www.igip.org/> [Stand 13.06.2011]

pa-Ingenieur“ Berufsregister (inhaltlicher Qualitätsnachweis bezüglich Ingenieurausbildung und Praxis, FEANI – European Federation of National Engineering Associations), mit der ingenieurpädagogischen Berufsbezeichnung "International Engineering Educator IGIP“ (ING-PAED IGIP). Auffrischungsmodule und fach einschlägige Fachkongresse dienen der Erhaltung und einem Update des State-of-the-Art Know-how. State-of-the-Science Know-how fließt in die Arbeit von IGIP und ins ING-PAED IGIP-Ausbildungswesen ständig ein, dazu unterhält die IGIP selbst auch jährliche bildungswissenschaftliche Symposien. Diese modularen Ausbildungen werden auch in Österreich selbst an anerkannten akkreditierten IGIP Trainingszentren für Ingenieurpädagogik angeboten. Die Grundlagen bildet i. A. die Pädagogik und den speziellen Bedürfnisse der Ingenieurdisziplinen und Naturwissenschaften wird durch spezielle unterrichtstechnologische Techniken und Verfahren Rechnung getragen. Nur ein Ingenieur kann technische Inhalte pädagogisch richtig vermitteln. Eine wichtige Rolle spielen die Schnittstellen Mensch und Technik, die Sprachkenntnisse, die Soziologie, die Psychologie, die Philosophie, die Wirtschaftswissenschaften wie auch die Rechtswissenschaften. Bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz an den vorgenannten Trainingszentren sind Nachweise von fach einschlägig technischen (Industriepraxis) und, falls möglich, auch pädagogischen Praxiszeiten (im technischen Militärwesen, an technischen Schulen, und an Technischen Universitäten und Fachhochschulen) erforderlich.

Im österreichischen Militär kennt und praktiziert man aus Erfahrung die Militärpädagogik. Die Synthese der beiden Wissensgebiete „Ingenieurpädagogik und Militärpädagogik“ ist ein Novum und würde inhaltlich in der Umsetzung ein Optimum bedeuten. Diese – auf den Militärkernwissenschaften (Militärpolitik, Sicherheitspolitik, (Militär-) Strategie, Taktik und Operation, militärische Führung [356]) sowie auf den Militärergänzungswissenschaften (Militärsoziologie,-philosophie,-psychologie,-medizin [356]) basierende Synthese – wäre bei Einführung im praktischen Ausbildungsbetrieb an den technischen Waffenschulen und an der LVAK (vormalige k.u.k. Ingenieurakademie [475]), eine fruchtbringende Innovation. Im Militär gibt es systemimmanente Tugenden und Eigenschaften (Pflichtgefühl, Treue, Durchhaltevermögen, Gehorsam, Disziplin, Gewissenhaftigkeit, Mut, Kameradschaft, Geschichts- und Traditionsbewusstsein, Zuversicht, Glaube an eine gute Zukunft, Zielstrebigkeit, Freude an ständiger Weiterbildung, Interesse an anderen Kulturen) und es gilt militärisch richtiges Verhalten unter Einsatzbedingungen (gefechtsmäßiges Verhalten) in angemessener Ausbildungszeit nachhaltig zu vermitteln und zu trainieren. In den

Einsatzvorbereitungen für die Auslandseinsätze ist eine militärtechnische Grundausbildung wegen der geringen zur Verfügung stehenden Ausbildungszeit (max. 2 Monate i.d.R.) nicht mehr sinnvoll möglich. Diese militärischen Tugenden und Verhaltensaspekte in Verbindung mit militärtechnischem Wissen sind pädagogisch als ein besonderes Alleinstellungsmerkmal beim Militär anzusehen. Darüber hinaus gibt es im Militär die innerbetriebliche Systemnotwendigkeit der Autarkie („um Helfen zu können, wo es andere nicht mehr können“) sowie die Opferbereitschaft der Soldaten (Treue und Liebe zur eigenen österreichischen Bevölkerung) in einem militärischen Kampfeinsatz. Die Lehrinhalte im bauwehrentechnischen Bereich wurden im Text bereits exemplarisch angeführt (siehe Seite 22 bis 23), für weiterführende Studien sei auf die Literaturliste mit ganzheitlichem Empfehlungscharakter im Kapitel 6 verwiesen.

4.2 Baustofftechnologie und Materialprüfung [22, 23, 358]

Durch das Bestreben der Menschen, immer größere Bauwerke zu errichten, wurde im Laufe der Zeit eine immer höhere Festigkeit der verwendeten Werkstoffe nötig. Weiters ist es aus Wirtschaftlichkeitsgründen wichtiger denn je, die Festigkeitsgrenzen auszunützen. Durch diese Entwicklung kam es häufiger zu Sprödbrüchen und Schäden, deren Ursachen im spontanen Wachsen von unerkannten oder als für ungefährlich erachteten Defekten in den Werkstoffen (Baustoffen) selbst und damit auch in den Konstruktionsbauteilen liegt, die mit herkömmlichen Berechnungs- und Bemessungsmethoden aber nicht erklärt werden konnten. Im nachfolgenden Text gibt es wegen der Baustoffvielfalt einen thematischen Scherpunkt, nämlich Beton. Gerade Beton, Stahlbeton, Bitumen, Asphalt und Bodenmaterialien (siehe auch Verwendung im kilometerlangen Straßenbau) machen, was das Bauvolumen in Europa betrifft, den Großteil an verwendeten Baustoffen im Bauwesen aus, dicht gefolgt von Stahl und Holz und diversen Verbundkonstruktionen. In anderen Ländern sieht es natürlich anders aus. Es besteht eine Abhängigkeit vom jeweiligen Stand der Technik im Land und den wirtschaftlichen Möglichkeiten der Bevölkerung.

In der Materialprüfung hat man es grundsätzlich mit zwei verschiedenen Zielsetzungen zu tun und diese können oft nicht mit denselben Prüfverfahren erreicht werden [342, 394, 346, 347, 414 S154-155]:

Mit den genormten bzw. standardisierten Prüfungen setzt die Baustoffprüfung ihren Ehrgeiz darauf, vergleichbare und reproduzierbare Materialprüfergebnisse zu erhalten. Ergebnisse in Folge von genormten Prüfungen haben eine geringere Streuung. Dazu sind exakt

festgelegte Prüfabläufe erforderlich. Nicht selten weichen diese bewusst von den Gegebenheiten in der praktischen Verwendung der Baustoffe im Bauwerk ab. Die dadurch reduzierte Streuung der Prüfergebnisse verleitet den Außenseiter zum Schluss, die Baustoffprüfer seien nun endlich der „Wahrheit“ nähergekommen. Man könne sich also auf die ermittelten Werte besser verlassen, allenfalls sogar die Sicherheiten reduzieren. Dabei wird übersehen, dass diese einfachen Prüfungen meist gar nicht mehr die Zielsetzung haben, das Baustoffverhalten im Bauwerk zu erkunden, sondern nur Vergleichswerte schaffen wollen. Diese wiederum sollen die relative Bewertung von Produkten, die Kontrolle gleichbleibender Qualität, Vergleich von konkurrierenden Produkten am Markt untereinander, eine schnelle Kontrolle der bestellungsgerechten Baustofflieferungen und die Einhaltung der Vertragsbedingungen zu beurteilen erlauben. Man kann auch überspitzt sagen: Die Prüfwerte werden zwar immer genauer, aber zum Teil immer weniger brauchbar für praktische Vorhersagen über das tatsächliche, zukünftige (kurz,- mittel- und langfristige) Bauwerksverhalten.

Es erscheint daher angebracht, eine kritischere Einstellung zu Werten aus genormten Prüfungen, vor allem hinsichtlich ihrer Eignung zu Prognosen über das Bauwerksverhalten, sowie mehr Mut zu nicht genormten, verwendungs- und anwendungsorientierten, realitätsnahen Prüfungen aller Baustoffe zu haben. Diese Prüfungen müssen von den Planern und Konstrukteuren sowie Baustofftechnologien und Baustoffprüfern unter Beachtung der jeweiligen Umstände gemeinsam konzipiert werden. Mit den anwendungsorientierten Prüfverfahren und Prüfmethode n gilt es vorherzusagen oder zu erforschen, wie sich der Baustoff oder der Bauteil („Widerstandsseite im Sinne des Eurocodes“) unter verschiedenen Herstellungs- und Verwendungsbedingungen bzw. bei der vorgesehenen Nutzung, d.h. bei den zu erwartenden „Einwirkungen“, verhalten wird. Damit können die Grundlagen zur Materialauswahl, für die Konstruktion und die Bemessung, als auch für die Schadensklärung geschaffen werden. Für diese Zielsetzung gilt es, möglichst viele der Einflussfaktoren, die für das Verhalten im Bauwerk eine Rolle spielen könnten, möglichst wirklichkeitsnah mitzuerfassen, also bestmöglich verwendungsorientierte Anlageverhältnisse in der Prüfungsdurchführung durch geeignete Methodenwahl zu schaffen. In der Regel handelt es sich dabei um eher aufwendige, mitunter auch sehr teure Prüfungen. Im Falle der genormten Prüfungen, also bei der Ermittlung von Vergleichswerten, sollten mit einfachen Methoden – unter bis ins letzte Detail festgelegten und konstant gehaltenen (genormten) Prüfbedingungen – Materialkennwerte (Vergleichswerte) ermittelt werden. Diese Vergleichswerte

sollen möglichst geringe Wiederholstreuungen (= Prüfstreuung innerhalb eines Prüflabors, selbe Laborant als Prüfperson, selbes Gerät, selbe Hilfsmittel und Umgebungsbedingungen) und Vergleichsstreuungen (= Prüfstreuung zwischen unterschiedlichen Labors, verschiedene Baustoff- und Forschungslabors, verschiedene Prüfer und Geräte sowie verschiedene Hilfsmittel und Umgebungsbedingungen) aufweisen. Das Beurteilungsinstrument sind die obligaten periodischen „Ringprüfungen“ im akkreditierten Prüfwesen. Die genormten Prüfmethode geben u.U. nur wenig Aufschluss für das Verhalten unter den Verwendungsbedingungen. Bei der Festlegung von Prüfungen (genormte und/oder anwendungsorientierte) bzw. bei der Bewertung von solcherart ermittelten Materialprüfergebnissen sind die beiden oben beschriebenen, grundsätzlich unterschiedlichen Denk- und Verwendungsansätze zu berücksichtigen.

Mehr Dialog und verstärkte Kooperation zwischen den Fachbereichen „Planung - Konstruktion – Berechnung“ und „Baustofftechnologie – Baustoffprüfung“ sowie ein verbessertes Verständnis für die Probleme und Gedankengänge der Partner dient vor allem dem gemeinsamen Ziel, ein gelungenes Bauwerk herzustellen. Voraussetzung dafür sind ein verstärktes Interesse und Wissen der Planer und Konstrukteure über die Belange der Baustofftechnologie und Baustoffprüfung sowie vermehrte Kenntnisse der Prüfer über konstruktive Aspekte und Rechenmethoden. Schon in der Lehre galt bzw. gilt es, den Stellenwert der Baustoffkunde und Baustoffprüfung im Bewusstsein aller Beteiligten im Baugeschehen zu erhöhen. Weiters sollten die in der Baustoffprüfung Tätigen das Wissen um die Bedeutung und Verwendung der von ihnen ermittelten Baustoffwerte in der Bauingenieurpraxis haben, möglichst samt einer praktischen Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Bauwesens und der Baustoffproduktion.

„Die im konstruktiven Bereich verwendeten Stoffgesetze sind mehr oder weniger komplizierte mathematische Formeln, von denen man erwartet, dass sie das von vielen Einflüssen und Faktoren abhängige Materialverhalten realistisch beschreiben. Tatsache ist aber, dass sie das zumeist nur sehr unzulänglich können, weil eben dieses Verhalten von sehr vielen Einflussfaktoren und Randbedingungen abhängt, deren quantitative Zusammenhänge nur selten ausreichend verstanden werden und geklärt sind. Zumeist begnügt man sich daher mit einer relativ groben Charakterisierung der Baustoffe durch Kennzahlen oder ganz einfache Stoffgesetze (z.B. Hooksche Gesetz: Spannung = Dehnung x Elastizitätsmodul), welche die Grundlage für die Konstruktion und Berechnung bilden, über deren Genauigkeit man aber keine Illusionen haben sollte“ [Geymayer 346].

„Wenn all dies gelänge, so wäre das sicherlich ein bedeutender Beitrag zum effizienteren Einsatz der Baustoffprüfung sowie zur Verminderung der Baukosten und der Bauschäden und hoffentlich auch das Ende jener Art von Prüfaufträgen, die heute sinngemäß so lauten: Wir brauchen ein Prüfzeugnis für diese und jene Eigenschaft oder Verwendung (Stichwort Produktentwicklung und Produkteinsatz). Wie ihr das prüft, ist uns egal, aber für uns nützlich sollte das Ergebnis natürlich schon sein!“ Ein marktwirtschaftlicher, oberflächlicher und nachvollziehbarer Standpunkt und ein akzeptabler Anfang für ein Auftragsgespräch. Aber keine ausreichende Basis für die Festlegung sinnvoller und seriöser Prüfungen [414 Geymayer S 154-155].

Es ist mittlerweile eine der zentralen Aufgaben der Werkstoffprüfung (Materialprüfung) geworden, Prüfverfahren und Kennwerte bereitzustellen, die eine realistische Lebensdauerprognose unter Betriebsbedingungen erlauben (Betriebsfestigkeitsprüfungen). Nicht nur die Materialermüdung, sondern auch die Sprödbrüche waren bis in die jüngste Vergangenheit Anlass für katastrophale Schadensfälle und machten Unzulänglichkeiten klassischer, auf Zugfestigkeit und Streckgrenze (bei Metallen) beruhende Bemessungsphilosophien deutlich. Bekannte Beispiele für solche Sprödbrüche lieferten die sogenannten Libertyschiffe, die während des Zweiten Weltkrieges von den Amerikanern für ihren Transatlantiknachschub in großer Stückzahl nach herkömmlichen Methoden gebaut wurden, von den deutschen U-Booten aber auf nördlichere und rauere Routen abgedrängt wurden und dort reihenweise große Risse entwickelten. 11 Schiffe brachen sogar gänzlich auseinander. Das gab den Anstoß zu einer intensiven Sprödbruchforschung, anfänglich ursachengerecht in der Metalltechnologie, als deren Resultat heute eine Reihe einfacher technologischer Prüfverfahren zum Erkennen einer solchen Sprödbruchneigung zur Verfügung steht. Meist handelt es sich um geschweißte Proben mit Kerben, welche bei niedrigen Temperaturen schlagartig geprüft werden, wodurch die wichtigsten sprödbruchfördernden Einflüsse wie Schweißen, Kerbwirkung, tiefe Temperaturen und hohe Beanspruchungsgeschwindigkeiten im Versuch modellhaft wirken. Zusätzlich ist eine neue Wissenschaft entstanden, die Schadensmechanik oder auch Bruchmechanik genannt, welcher die von Griffith [419] schon 1921 aufgestellte These zugrunde liegt, dass jeder Bruch von einer kerbwirksamen Fehlstelle ausgeht, und die Beanspruchung, die ein Weiterwachsen der von solchen Fehlstellen ausgehenden Rissen verursacht, von einer Materialkennzahl, der sogenannten Bruchzähigkeit K_{IC} in der Kategorie der Festigkeitswerte angesiedelt, sowie der Riss- bzw. Fehlergeometrie und der Wurzel aus der Risslänge abhängt. Wenn es gelingt, die Fehler zu

lokalisieren und ihre Größe festzustellen und man den Werkstoff und den von den Betriebsbedingungen abhängigen Zähigkeitswert (K-Wert) des Werkstoffes kennt (i.d.R. das Resultat einer zerstörenden Prüfmethode einer entsprechend vorbereiteten Materialprobe), dann ist es möglich, die Gefährlichkeit solcher mit zerstörungsfreien Prüfverfahren entdeckten Risse oder Fehler zu quantifizieren und die verbleibende Sicherheit anzugeben. Dies hat im Flugzeugbau, im Rohrleitungs- und Behälterbau und vor allem natürlich im Zusammenhang mit der Kernenergie eine ganz entscheidende Bedeutung für die Sicherheit von vielen Menschen und für die Ökologie.

Auch für die Beurteilung der Gefährlichkeit von Rissbildungen im Beton (Staumauern) [420] versucht man bruchmechanische (BM) Betrachtungen und Kennwerte heranzuziehen. Das zwingt natürlich zu großem rechnerischen und prüftechnischen Aufwand, einmal bei der Fehlersuche bei den Herstellungsverfahren, bei der Qualitätskontrolle der Ausgangsstoffe und im Bauteil, zum anderen bei der bisher entsprechenden Kennwertermittlung, wo man immer genötigt war, metergroße Proben in Prüfmaschinen mit zig Meganewton Zugkraft zu prüfen. „Der Bruch einer Staumauer und die Folgen der damit verbundenen Flutwelle und Hochwässer sind vergleichbar mit den Auswirkungen eines Tsunami“ [Aussage Brigadier Norbert Fürstenhofer an der ABC-Abwehrschule im Juli 2010]. „Der Vollständigkeit halber sei hier noch angemerkt, dass nicht nur häufig wiederkehrende „schwingende“, sondern auch konstantgehaltene, über einen längeren Zeitraum andauernde „ruhende“ Beanspruchungen zu vorzeitigem Versagen führen können – und dies bei Spannungen, die deutlich unter den „im normalen statischen Versuch“ ermittelten Festigkeiten liegen. Man darf also nicht erwarten, dass die statischen Festigkeiten eine verlässliche Beurteilungsgrundlage für sehr häufig wiederholte oder sehr lange andauernde Belastungen darstellen. Manchmal kommt es zu folgenschweren Schäden, welche man mit Hilfe der Materialprüfung mit sehr geringem Aufwand und Planungs-, Entwicklungs- und Prüfkosten hätte vermeiden können, wenn die Beteiligten etwas mehr über den Sinn von Prüfungen und die erzielbaren Ergebnisse nachgedacht oder etwas mehr Kenntnisse über die Möglichkeiten der Materialprüfung gehabt hätten“ [346].

Es stellt(e) sich daher immer wieder die Frage, mit welchen „wahren“ BM-Kennwerten auf der Widerstandseite (Baustoffeigenschaften) massive, gerissene Staumauerbetonbauwerke auf Stabilitätssicherheit zufolge ungünstiger Einwirkungszustände beurteilt werden sollen. Welche Prüfmethoden sind aus der Literatur und Baustoffprüfungspraxis bisher bekannt und anwendbar bzw. nützlich? Welche Probleme sind damit verbunden?

Die Wissenschaft der Materialprüfung und Baustofftechnologie als dienstleistende, interdisziplinäre Hilfswissenschaft im Bauwesen ist besonders aufgefordert, konstruktive Beiträge zu leisten. Es geht darum, die komplexen Probleme bei den notwendigen, schwierigen Injektionsarbeiten, und der Ermittlung von realistischen, bruchmechanischen Materialkennwerten für die numerischen und baupraktischen Stabilitätsuntersuchungen der mächtigen Betonbauwerke zu lösen, und dabei im Team den spezialisierten, problemlösungsorientiert agierenden Bauingenieuren [26] mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Die traditionellen Rechenmodelle basieren meist auf der Elastizitätstheorie.

In den letzten Jahren der Entwicklung von leistungsfähigen, kostengünstigen Rechnern (gesteigerte Prozessorleistungen, erhöhtes Arbeits- und Festplattenspeichervolumen, erhöhte Datenverarbeitungsgeschwindigkeit) wurden wohl auch bereits komplexere Rechenmodelle mit nichtlinearen Werkstoffgesetzen in die Berechnungsprogramme implementiert. Mit der konventionellen Elastizitätstheorie ist es aber nicht möglich, den Spannungszustand an der Spitze von Rissen oder sehr scharfen Kerben in Festkörpern zu erfassen, weil nach der klassischen Kerbspannungslehre die Spannungsspitze am Rissgrund mit wachsender Kerbschärfe theoretisch nach unendlich geht. Damit ist eine rechnerisch exakte Sicherheitsbetrachtung für die kritische Stelle nicht möglich [245, 409].

Aufgrund dieser Problematik ergab sich, wie schon erwähnt, die Notwendigkeit, neue Methoden zur Beurteilung der Gefährlichkeit von Defekten zu suchen. Die 1920 von Griffith initiierte Methode der Bruchmechanik (BM) mit dem Spannungsintensitäts- und Bruchenergiekonzept (mit den K-Faktoren und G-Kennwerten) bietet dafür eine Möglichkeit [408, 419]. Während die Bruchmechanik für Metalle in verschiedenen Bereichen, wie etwa bei Druckbehältern, Rohrleitungen, Kernreaktoranlagen in der Atomindustrie und in der Luft- und Raumfahrt schon seit langem erfolgreich angewendet wird und Stand der Technik ist, bildet die Frage der praktischen Anwendbarkeit bruchmechanischer Konzepte auf den Baustoff Beton weiterhin Gegenstand von Kontroversen.

Die Problematik und das wirkungsspezifische Spannungsfeld in der Materialprüfung von Baustoffen [346, 347] – insbesondere von Beton als inhomogenem Werkstoff (aufgrund seiner inneren Struktur und seinem komplexen „Funktionieren“ im Bauwerk schwer zu verstehen) und seinen angewandten oder genormten Labor- und Feldversuchen bzw. Prüfmethode [22] – entspricht näherungsweise den Herausforderungen bei den hydraulischen Modellversuchen im Wasserbaulabor [287, 288, 289]. Dabei können zwei Arten von Modellversuchen unterschieden werden: Der „objektgebundene Modellversuch“ hat zum

Ziel, für eine vorgesehene Anlage die technisch-ökonomisch günstigste Lösung im Sinne einer Optimierungsaufgabe herauszufinden. Demgegenüber dient der „problemorientierte Modellversuch“ der Aufklärung und Fixierung noch verhüllter hydromechanischer Gesetzmäßigkeiten oder der Überprüfung theoretisch abgeleiteter Zusammenhänge.

Zu den Aufgaben der Baustoffkunde¹ zählen also [23, 231, 394, 346, 348, 398]:

- Erforschung der Baustoffeigenschaften und des Zusammenhanges zwischen Zusammensetzung, Struktur und Baustoffverhalten
- Grundlagenforschung zur Entwicklung neuer Baustoffe und neuer Herstellungs- und Verarbeitungstechnologien
- Schaffung von Konstruktions- und Berechnungsgrundlagen (Baustoffkennwerte, Stoffgesetze)
- Erstellung von Baustoffnormen
- Festlegung von Prüfverfahren
- Überwachung der Baustoffproduktion (Qualitätssicherung)
- Überprüfung von Baustofflieferungen, Bauprodukten und Baustoffen im Bauwerk (in situ)
- Untersuchung und Aufklärung von Schäden
- Nachhaltiges Bauen (Bauökologie, Baubiologie, Stoffkreisläufe, Recycling)
- Informationstransfer und Wissensvermittlung

Die Geschichte der Bruchmechanik reicht in ihren Wurzeln zurück bis zu den Anfängen der Mechanik. Galilei zum Beispiel erkannte, dass es auf den belasteten Querschnitt ankommt, also auf die Kraft pro Fläche [346].

In Wittman² [Seite 1-30] ist die historische Entwicklung der Anwendung der Bruchmechanik auf zementgebundene Werkstoffe beschrieben. Ausgangspunkt der konstruktiv kritischen Betrachtungen und Überlegungen waren ursprünglich die Materialien Glas bei Griffith (1921) [419] und die Metalle (U.S.A. Liberty Schiffe ~1940) [346, 410, 416]. Zum vertieften weiteren Studium wird im Text auf die entsprechende problemspezifische Fachliteratur durch die Zahlen in den eckigen Klammern verwiesen (Kapitel 6). In [23 Anlage

¹ Girkmann, Karl: Alfons Leon zum Gedenken. Alfons Leon Gedenkschrift, S I-IX. Verlag „Allgemeine Bau-Zeitung“, Wien 1952

² Wittmann, Folker H.: Fracture Mechanics of Concrete, Developments in Civil Engineering, No. 7, Amsterdam Elsevier Science Publisher B.V. 1983. ISBN 0-444-42199-8

Forschungs- und Technischer Bericht 10] findet man wichtige und beachtenswerte Zusammenhänge über die Eigenschaften und Prüfung des Festbetons. In [174, 308, 309, 348, 394, 423] ist Wesentliches zur Bindemittel- und Betontechnologie dargelegt.

Mit der Entwicklung der Kontinuumsmechanik im 19. Jahrhundert kam es zur Aufstellung einer Reihe verschiedener Festigkeits- und Versagenshypothesen (Misessche und Trescasche Fließbedingung, Hauptspannungshypothese von W.J.M. Rankine (1820-1872), G. Lamé (1795-1870) und C.L. Navier (1785-1836), Hauptdehnungshypothese von de Saint-Venant (1797-1886) und C. Bach (1889), Formänderungsenergiehypothese von E. Beltrami (1885), Coulomb-Mohr-Hypothese (1900), Drucker-Prager-Hypothese nach D.C. Drucker und W. Prager (1952 – Anwendung für granulare und geologische Materialien gleich wie Mohr-Coulomb-Hypothese) die zum Teil noch heute als Bruchkriterien Verwendung finden. In ihnen werden Spannungen oder Verzerrungen zur Charakterisierung der Materialbeanspruchung herangezogen. Entsprechende Bemühungen erfolgten seit Anfang des 20. Jahrhunderts insbesondere im Zusammenhang mit der Entwicklung der Plastizitätstheorie [245, 416].

Das Versagen von Werkstoffen wird durch die Festigkeitslehre beschrieben [408, 412]. Das Festigkeitskriterium ist hierbei das älteste Versagenskriterium. Versagen tritt ein, wenn die Spannungen der am stärksten beanspruchten Stelle einen kritischen Wert überschreiten. Es wird angenommen, dass dieser Wert eine Werkstoffkenngröße darstellt, die mit Festigkeit bezeichnet wird.

Fehlstellen im Werkstoff wie Querschnittsänderungen, Kerben, Rillen, Hohlräume oder ähnliches können in der Festigkeitslehre nicht berücksichtigt werden. Dieser Tatsache wird in der Kerbspannungslehre Rechnung getragen, die auf Verfahren der Kontinuumsmechanik beruht. Basierend auf der Beobachtung, dass gekerbte Proben eine höhere Festigkeit aufweisen (geometrische Versprödung), weil Fehlstellen eine Spannungserhöhung am Kerbgrund hervorrufen, ermöglicht die Kerbspannungslehre Berechnungen von Spannungen und Verschiebungen in direkter Umgebung von solchen Werkstofffehlstellen.

Im Jahre 1921 legte A.A. Griffith (1893-1963) [232, 245, 346, 419, 408] einen ersten Grundstein für eine Bruchtheorie von Rissen, indem er die für den Rissfortschritt erforderliche Energie in die Beschreibung einführte und damit das energetische Bruchkonzept schuf. Auf dieser Erkenntnis baut das Wissensgebiet der Bruchmechanik auf, deren Aufgabe darin liegt, die Entstehung von Rissen und die Art ihrer Ausbreitung in festen Körpern zu untersuchen (Festkörpermechanik). Ein weiterer Meilenstein war die 1939 von W. Wei-

Irwin entwickelte statistische Theorie des Bruches. Der eigentliche Durchbruch gelang aber erst 1951 G.R. Irwin (wird als der geistige Vater der ingenieurmäßigen Bruchmechanik bezeichnet), der zum ersten mal den Rissspitzenzustand mit Hilfe von Spannungsintensitätsfaktoren (Stress-Intensity-Factor: SIF, oder auch K-Werte) charakterisierte. Das daraus folgende K-Konzept der linearen elastischen Bruchmechanik (LEBM, gilt genau genommen nur für ideal-elastische, homogene, isotrope sowie absolut kerbempfindliche spröde Stoffe [408, 409]) fand rasch Eingang in die praktische ingenieurmäßige Anwendung und ist inzwischen fest etabliert. Für viele mechanische Problemfälle (unterschiedliche Geometrien des Risses und der Belastungssituation) gibt es umfangreiche, dem K-Konzept folgende Formelsammlungen³ [245, 408, 409, 410, 411] als Folge von analytischen und/oder auch numerischen Detailpunktanalysen, primär aus dem Bereich des Maschinenbaues⁴. Individuelle bruchmechanische Problemanalysen⁵ sind heutzutage problemlos mit FE-Programmen möglich [22, 409, 410].

Seit Anfang der 60 er Jahre wird an Problemen der elastisch-plastischen (nichtlinearen) Bruchmechanik (Abkürzung NLBM oder auch EPBM) gearbeitet [245].

Geschichtlich begründet liegt in der Neuzeit des 20. Jahrhunderts die Weiterentwicklung der Bruchmechanik (Schadensmechanik) auch in den kostspieligen, die Staatshaushalte stark belastenden Schadens- und Problemfällen (Katastrophen) [409]. Zum Beispiel die katastrophalen Brückeneinstürze [346], die Brüche von Fernrohrleitungen, Kesseln und Behältern [409], der Bruch der Liberty-Schiffe [346], in den Sicherheitsanalysen von Atomreaktoren, im Flugzeugbau, in der Raumfahrt, beim Bruch der Schweißnähte von Raketen, im Behälterbau, im Fahrzeugbau [409, 346] und im Massivbauwesen [23] (Bruch bzw. Risseerscheinung bei den hohen Betonstaumauern aus Massenbeton [22, 413, 414 S 26-28 und S 93-100], siehe auch z.B. die österreichischen Gewölbesperren Kölnbrein und Zillergründel⁶ [23, 415]).

In den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) wurde aufgrund der erwähnten Vorkommnisse in den 50 er Jahren des vorigen Jahrhunderts der Wille zum Verständnis der den

³ Tada, Hiroshi; Paris, Paul C.; Irwin, George R.: The stress analysis of cracks handbook.- St. Louis in USA, Paris Production Inc., 1985 – geheftete Blattsammlung

⁴ Murakami, Y.: Stress intensity factors handbook. Oxford, Pergamon Press, Vol. 1/1986, Vol. 2/1987, Vol. 3/1992

⁵ Liu, Huajun: Nichtlineare bruchmechanische Untersuchung an Beton und Stahlbeton. Forschungsbericht aus dem Fachbereich Bauwesen, Heft 67, Essen: Universität Gesamthochschule, 1996. ISSN 0947-0921.

⁶ Heigerth, G.: Vorlesungsskriptum zur Lehrveranstaltung „Konstruktiver Wasserbau“. Fakultät Bauingenieurwesen, TU Graz, 1990, Eigenverlag

Schadensfällen zugrundeliegenden Ursachen und den physikalischen Prinzipien der Bruchvorgänge verstärkt. Die Notwendigkeit zur genaueren Untersuchung der Bruchvorgänge in den verschiedensten Materialien hat zur Entwicklung der Bruchforschung als eigener Disziplin geführt. Dabei ist die Bruchmechanik nicht nur ein Teilgebiet der Mechanik, sondern erstreckt sich über die Materialtechnologie, die angewandte Mechanik und das Ingenieurwesen. Die Ingenieurwissenschaft auf Basis der Naturwissenschaft trägt zur Last- und Spannungsanalyse bei, die angewandte Mechanik liefert die Spannungsverteilung an der Rissspitze sowie die elastischen und (quasi-) plastischen Deformationsanteile des Materials in der Umgebung der Rissspitze. Die Materialtechnologie befasst sich mit dem Bruchvorgang im mikrostrukturellen Bereich (Abb. 4.2.-1) bis hin zu den physikalisch-chemischen Bindungskräften zwischen den Molekülen und Atomen der verschiedenen chemischen Elemente und Stoffverbindungen [232]. Die Technische Bruchmechanik (Rissmechanik) als Lehre und Wissenschaft der Vorgänge beim Brechen und Trennen eines festen Körpers in zwei oder mehrere Teile, kombiniert mathematisch-physikalische Methoden mit werkstofftechnologischen Konzepten [410]. Man spricht von einem Bruch, wenn ein Kontinuum, ein Festkörper, durch einen Riss in zwei oder mehr Teile zertrennt wird [232]. Bei einem Rissfortschritt bzw. beim Bruchvorgang unterscheidet man zwischen dem Spröbruch, der sogenannten instabilen Rissausbreitung, und dem kontrollierten, stabilen, quasi-statischen Risswachstum. Letzteres liegt vor, wenn der Bruchvorgang stets durch energetische Gleichgewichtszustände führt [23].

Die wichtige Aufgabe der Materialprüfung ist die material- und einwirkungsspezifische Bruchkennwerteermittlung, welche zur quantitativen Beschreibung der Rissausbreitung in Bauteilen unter bestimmten Betriebsbedingungen herangezogen werden kann [25, 346, 409, 414 S 150-155, 424].

Im Bereich der Festigkeitslehre treten die bruchmechanischen Konzepte zu den klassischen elastizitäts- und plastizitätstheoretischen Bemessungsgrundlagen (Eurocode 0 bis 9) hinzu. Moderne Zuverlässigkeits- und Sicherheitsuntersuchungen sind ohne die Berücksichtigung bruchmechanischer Aspekte nicht mehr denkbar, dies gilt auch im Hinblick auf die Bewertung der „Lebensdauer“ gerissener Bauteile.

Ein Versagensrisiko der Bauteile ist seitens der Ingenieure zu akzeptieren, aber auch dieses ist soweit als möglich zu minimieren. Die Versagenswahrscheinlichkeit sollte während der vorgesehenen Betriebs- und Nutzungsdauer auf einem vertretbaren, individuell zu vereinbarenden, niedrigen Niveau liegen.

Abb. 4.2-1 [409]: Stellung der Bruchmechanik am Beispiel der Betonbruchmechanik

Diese Sicherheitsfragen sind ebenfalls Aufgabe der Bruchmechanik und umfassen die Bruchvorhersagen und Entwicklungen von geeigneten „Vorhersagemethoden“ [409], quasi als ein prognostizierendes Instrument zum Vorausblick in die nahe und weite Zukunft des bereits geschädigten, realen, verwendungsorientierten Baustoff- und Bauteilverhaltens unter den nachteiligen, nachfolgenden, ungünstigsten, vorhersehbaren und gerade noch „ertragbaren“ Betriebsbedingungen [22].

Daneben wird die Bruchmechanik in vielen anderen Gebieten zur Lösung von Problemen verwendet, wo Trennprozesse eine Rolle spielen [232]. Beispiele hierfür sind die Zerkleinerungstechnik, Verbundwerkstoffe- und Konstruktionen, spanabhebende Werkzeuge (Hobelbank), die Geo- und Felsmechanik [425, 426], Pneumatik, Bohrtechnik [90], Injektionstechnik [23, 414, 422], Dübel- und Ankertechnologie, Sprengtechnik im Tunnelbau und im Bergbau (Untertag und im offenen Tagbau im Steinbruch) u.a. [232, 245, 346]. Im Problembereich Bruchmechanik sind auch die Schadensfälle im Grenzübergang zwischen Boden- und Felsmechanik im Grundbau angesiedelt sowie auch im Spezialtiefbau [425] (stark verfestigte Locker- bzw. Mischböden, tiefer liegende konsolidierte Sedimente und Tonböden mit mehr oder weniger Wassergehalt) und in der baumechanischen Problematik des hydraulischen Grundbruchs und des Sohlwasserdruckes als baupraktische Gefahrenmomente im konstruktiven Wasserbau und in der Erdölindustrie („hydraulic fracturing“ [23]). Die typische Vorgangsweise bei der Bewältigung bruchmechanischer Probleme ist die folgende: Gegenstand der Rissmechanik ist die Ermittlung charakteristischer Größen zur

Rissbeurteilung aufgrund passender Bruchkriterien. Die kritischen Werte der charakteristischen Größen werden für spezielle Prüfkörper mit definierter Rissgeometrie durch Vergleiche ermittelt [22, 411 S 406-414].

Riedl [416] erkannte ein wesentliches anwendungsspezifisches Detail, nämlich dass durch die Beanspruchungsbedingungen dem Konstruktionsbaustoff ein sprödes Werkstoffverhalten aufgezwungen werden kann. Als Beispiele benannte er die tiefen Betriebstemperaturen, die hohen Belastungsgeschwindigkeiten und die Dicke des Werkstoffes, also die fließbehindernde Wirkung einer entsprechenden Überlagerungsdicke und Ausdehnung der Ligamentflächen (ungerissene Zone). Nur durch das maximale Fließbehinderungsvermögen (siehe auch EPBM, Ausbildung der Rissprozesszone im Ligament, „fracture-process-zone - FPZ“ genannt) bei gegebener Probendicke (zweckdienliche Größe der Probe) zeigt der Werkstoff durch Schaffung eines ebenen Dehnungszustandskriteriums (EDZ-Kriterium [408, 412]) als Wirkungsumgebung, in welche der eigentliche Riss hineinwachsen kann, sein sprödestes Verhalten.

Saouma⁷ [S 313-314] stellte ebenso sinngemäß fest, dass dies die primäre Untersuchungsmaxime, nämlich anwendungsorientiert, im Bedarfsfall in der Bestimmung bruchmechanischer Materialkennwerte sei, wenn man große massive geschädigte Dammbauwerke analysieren möchte – erst dadurch können optimale notwendige Grundlagen zur bestmöglichen Beurteilung der herrschenden Spröbruchgefahr (Trennbruch) gewonnen werden.

Auch Tschegg [415] erkannte den wesentlichen Einfluss eines mehrachsigen Spannungszustandes (versprödende Betriebsbedingung) auf den Werkstoff Beton. Die Bruchenergien von Proben im mehrachsigen Spannungsmilieu sind geringer als jene von einachsial beanspruchten Zugproben. In Tschegg's Untersuchungen von Bohrproben war ein relevanter, werkstofftechnologischer Einfluss auf die Bruchenergie von durch Alkali-Zuschlag-Reaktionen (AZR od. AAR) geschädigten, österreichischen Dammbetonen ersichtlich. Dabei verwendete er die von ihm entwickelte Keilspalt-Testmethode [23].

Dabei wäre als Defekt theoretisch ein Kerbradius an der Rissspitze von wenigen Atomabständen die schärfste Kerbe [416].

Bei den Metallen werden deshalb in den mechanischen Kerb der Kompaktzugproben ergänzend, vertiefende Probenrisse (nach ASTM 399: American Society for Testing and

⁷ Saouma in: Shah; Swartz: Fracture of Concrete and Rock – SEM-RILEM (Society of Experimental Mechanics – RILEM) International Conference, June 1987, Houston, Texas, USA. Springer Verlag NYC, 1989. ISBN 0-387-96880-6.

Materials, eine normierte Bruchmechanikprüfung für Metalle in den USA), vor der eigentlichen bruchmechanischen Testung durch geeignete Dauerschwingungsversuche- und Belastungen in aufwendiger, versuchstechnischer Manier initiiert (künstliche Probenrisse als naturnahe Rissspitzenausbildungen). Demnach erfolgt das Einbringen eines Daueranrisses in die mechanisch vorgefertigte CT-Probe („Compact Tension Sample“, Herstellung der Probe ist sehr teuer, da die Herstellungstoleranzen sehr anspruchsvoll sind) mit Hilfe einer Hochfrequenzresonanzprüfmaschine. Bei gleicher Einspannung der Probe wird diese im Anschluss mit derselben Prüfmaschine im bruchmechanischen Zugversuch (Mode 1) getestet. Der Zusammenhang zwischen Frequenzabfall und Dauerrisslänge wird empirisch ermittelt, d.h. man schwingt die eingespannte CT-Probe an, deren Frequenz mit der Entstehung und dem Fortschreiten des Risses abfällt. Nach dem Eintreten des zu erwartenden Frequenzabfalles (zuvor proben- und werkstoffspezifisch definiert), zerreißt man die Probe und misst neben den Kräften und den Kerbaufweitungen an der gebrochenen Probe die erkennbare Risslänge, bestehend aus mechanischer Kerblänge und Daueranrisslänge. Erfahrungen haben gezeigt, dass ein gewisser Zusammenhang zwischen Frequenzabfall und der Risslänge, also dem Bruchwachstum im Prüfgerät, besteht. Beim eigentlichen bruchmechanischen Zugversuch wird ein Diagramm zwischen der aufgebrachten Last und der zugehörigen Kerbaufweitung mitgeschrieben. Die Kerbaufweitung kann mit einem Dehnmessstreifen-bestückten (DMS) Tensometer aufgenommen werden. Nach dem Versuch erfolgt auch eine augenscheinliche Kontrolle der gerissenen Probe (Rissflächenufer, Ligamentflächen) über das Aussehen des Risses hinsichtlich Aufbereitung und Gleichmäßigkeit und über die Einhaltung des schon zuvor erläuterten, notwendigen und auch in der Prüfnorm entsprechend geforderten, ebenen Dehnungszustandes (über die Mindestmaßfordernisse der Probenabmessungen als Funktion der Bruchzähigkeit und der Streckgrenze). Die CT-Probengeometrie ist auch dahingehend ausgelegt, genormt nach ASTM 399 [Saouma Fußnote 7 S 37, Tschegg 415, Riedl 416, Brühwiller 417]). Der Riss wird genauestens vermessen und eine mittlere Gesamtrisslänge bestimmt, mit deren Hilfe man den Geometriefaktor ermitteln kann und in der Folge die Bruchzähigkeit des Werkstoffes der CT-Probe nach einer Formel errechnet wird.

Dies alles ist bei Betonproben – werkstoffspezifisch bedingt – experimentell nicht immer stabil und kontrolliert machbar und auch bisher kein fixer Prüfungsbestandteil in den Pro-

benvorbereitungen. Das oben bei den metallischen CT-Proben beschriebene aufwendige Testungsverfahren ist so in wenigen bisher bekannten Betontestungsmethoden (Kerbschärfenproblematik [Fußnote 5 S 34, 23 Anhang 182,]) praktiziert worden.

Aus dem Vergleich von experimentellen Grenzwerten aus dem Labor oder als Ergebnis von Feldversuchen mit analytischen oder numerischen Berechnungen können unter gewissen Voraussetzungen Aussagen über die Bruchsicherheit, Restlebensdauer etc. eines Bauteiles oder einer Konstruktion getätigt und weitere Entscheidungen über Inspektion, Service, Reparatur (Dübel, Anker, Injektionen, Abriss, Adaptionen oder gänzlicher Neubau), Verwendungsbeschränkungen bis hin zur Stilllegung einer Anlage oder eines Anlagenteiles getroffen werden [Fußnote 5 S 34, 23, 409,].

Die Linearelastische Bruchmechanik (LEBM) hat ihre Gültigkeit genau genommen nur für ideal-elastische, homogene, isotrope sowie absolut spröde und kerbempfindliche („notch-sensitive“ [411 S5]) Werkstoffe und ab einer gewissen Mindestrissgröße [411 S 8], ähnlich der Euler-Knickkurve als Stabilitätskriterium beim Knicken (Abb. 4.2.-2a).

Die LEBM wird in der Literatur allgemein auf Griffith [419] zurückgeführt. An Gläsern (ideal spröden Werkstoffen) hat Griffith erstmals versucht, den Unterschied zwischen der theoretischen und der gemessenen Zugfestigkeit auf atomare Bindungskräfte zurückzuführen. Dabei führte er den oben beschriebenen Unterschied auf Fehlstellen im Werkstoff zurück, die als kleine Risse aufgefasst werden. Ausgehend von einem scharfen Riss konnte Griffith theoretisch die Festigkeit einer angerissenen, unendlich großen Scheibe beschreiben. Hierzu stellte er eine Energiebilanz auf, zwischen dem Energieanteil der zur Bildung der neuen Oberfläche konsumiert wird und der elastischen Energie, die beim Risswachstum frei wird. In Abb. 4.2-2 (a, b, c) sieht man verschiedene Typen von Materialverhalten von Werkstoffen unter einachsialer gleichmäßiger Zugspannung („stress“) und Dehnungen („strain, elongation“) [411 S3]. In Anlehnung an die Materialunterschiede spricht man auch von einem strukturellem Versagen („structural failure“), die Bruchlastspannung entspricht in allen Fällen der Zugfestigkeit des Materials (siehe auch Bruchkriterien):

- a) sprödes Bruchversagen („brittle failure“)
- b) plastisches Bruchversagen („plastic failure“)
- c) quasi-sprödes Bruchversagen („quasi-brittle failure“)

Abb. 4.2.-2a [411 S3]: Elastisch-sprödes Material

(„elastic-brittle material“, z.B. Glas)

Abb.4.2-2b [411 S3]: Elastisch-plastisches Material

(„elastic-plastic material“, z.B. Baustahl S235)

Abb. 4.2-2c [411 S3]: Elastisch-quasi-sprödes Material

(„elastic-quasi-brittle material“, z.B. Beton, Fels, hochfeste Materialien)

Der zuvor beschriebene Sachverhalt verdeutlicht, dass sich die LEBM nicht mit der Entstehung von Rissen beschäftigt, sondern vielmehr das Stabilitäts- und Ausbreitungsverhalten der Risse untersucht. Wenn nur kleine irreversible Deformationszonen im Bereich der Rissspitze auftreten, besitzt die LEBM ihre Gültigkeit. Diese Voraussetzung ist bei großen Betonprobenabmessungen und Konstruktionen (hoher Steifigkeit und EDZ) in Relation zur Ausdehnung der Bruchprozesszone („fracture-process-zone“, FPZ) im Beton in der Regel erfüllt (Linsbauer [23]), jedoch nicht bei schlanken Betonkonstruktionen.

Abb. 4.2-3 [410]:

Die drei grundsätzlich möglichen **Rissöffnungsarten** (Relativbewegungen) der Rissoberflächen nach Irwin (1958)

Zu Abb. 4.2-3: Die drei grundsätzlich möglichen **Rissöffnungsarten** (Relativbewegungen) der Rissoberflächen nach Irwin (1958) in der Bruchmechanik sind:

Mode I (einfache Rissöffnung): Zugbelastung in der y -Richtung normal zur xz -Ebene. Eine Zugspannung führt zum orthogonalen Abheben der Rissufer (mechanisches Beispiel: Keilwirkung).

Mode II (Längsscherung): Schubbelastung in der x -Richtung normal zur zy -Ebene. Ebener Schub bewirkt ein Abgleiten der Rissoberflächen in der mittleren Rissuferflächenebene (mechanische Beispiele: Abgleiten der Rissuferwandungen in der Folge von Mode I oder zeitgleich - „mixed mode“, Spanvorgang beim Holzhobeln, Fräsvorgänge in der metallverarbeitenden Industrie)

Mode III (Querscherrung): Schubbelastung in der z -Richtung normal zur xy -Ebene. Schub (bezüglich der xz -Ebene) führt zum Verschieben der Rissoberflächen quer zur Rissrichtung (mechanisches Beispiel: Scherenschnitt).

Anmerkung:

Im Betonbau ist primär der Mode I für die Neubildung von Rissoberflächen interessant bzw. maßgeblich, jedoch sind Mode II Verformungszustände in der Folge möglich und Mode III Verschiebungen in den seltensten Fällen wahrscheinlich und konstruktiv nicht relevant. Die „festverankerten“ Größtkörner (im festhaftenden Verbund mit der Zementsteinmatrix) in der Rissoberfläche bewirken im Mode II eine Verschiebung der Rissuferwandungen wieder in Mode I Richtung. Ein natürlicher Widerstand gegen Mode II Zustände ist die Folge.

Nach den örtlichen Relativbewegungen der Rissoberflächen (Rissöffnungsmodi nach Abb. 4.2-3) sind die Spannungsintensitätsfaktoren K_I , K_{II} , K_{III} zu unterscheiden. In der Betonbaupraxis hat Mode I vorrangige Bedeutung aufgrund der geringen Zugfestigkeit von Beton. Bei Beton wird primär eine Rissentstehung im Modus I erfolgen, und erst dann können die übrigen Bruchzustände sich einstellen. Mode I ist u.a. wirksam bei gerissenen Bauteilen mit Innen- bzw. Oberflächenrissen, die auf Zug oder Biegung beansprucht werden sowie bei Rissen in unter Innendruck stehenden Bauteilen. Die Modi II und III treten bei Scher- oder Torsionsbeanspruchungen auf. In der Geomechanik sind sie im Zusammenhang mit tektonischen Bewegungen von Interesse. Ohne hier näher darauf einzugehen sei angemerkt, dass man bei Überlagerungen von Mode I bis Mode III von „Mixed-Mode-Beanspruchung“ spricht (Bruchkriterium bei Dammbauten z.B. nach Bruchabschätzungsdiagrammen nach Linsbauer [24], Stabilitätskriterium im Dammbau).

Kaplan⁸ war der erste Wissenschaftler, der die LEBM 1961 auf Beton angewendet hat. Aufgrund der verschiedenen Typen von Materialverhalten von Werkstoffen unter einachsialer gleichmäßiger Zugspannung (Abb. 4.2-2) spricht man auch aufgrund der aufgezeigten Materialunterschiede von einem strukturellem Versagen („structural failure“) bei Bruch. In Abb. 4.2-4 sind diese exemplarisch dargestellt:

Gerade das natürliche, „quasi-spröde“ Betonbruchverhalten und die einer Rissspitze vorausgehende „nicht elastische Zone“ (Bruchprozesszone, „inelastic zone“; auch „Fracture Process Zone, FPZ“, energiedissipierende Zone) bedingte die Notwendigkeit der Ergründung des offensichtlich materialtechnologisch bedingten, nichtlinearen Werkstoffverhaltens und der damit verbundenen tieferen Zusammenhänge.

⁸ Kaplan: Crack propagation and the fracture of concrete. ACI Journal, S 591-610, Nov. 1961.

Im nachfolgenden Text erfolgt daher kritisch die Darstellung der bisher gewonnenen Erkenntnisse der „elastisch-plastischen-Bruchmechanik“ (EPBM, Syn. elastoplastische BM). Die Grundlagen zur Elastisch-Plastischen-Bruchmechanik (EPBM) von zementgebundenen Baustoffen (Abb. 4.2-5b) und Fels finden sich z.B. sehr gut in [Fußnote 5 S 34, 349, 411,] u.v.a.m. aufbereitet.

Das reale Bruchverhalten von Normalbetonen und Massenbetonen als quasi-spröder Werkstoff (Abb. 4.2-5b), weicht im Vergleich zu den ideal-elastischen, homogenen, isotropen und absolut spröden Werkstoffen (Bsp. Glas, Abb. 4.2-5a) wesentlich von den Prinzipien der zuvor erläuterten LEBM ab. Die Ursache liegt in der relativ großen Bruchprozesszone (Abb. 4.2-5).

Abb. 4.2-4 [411 S3]: Strukturelles Bruchversagen von verschiedenen Materialien (Beispiel einer Scheibe mit elliptischem Loch unter einachsialer Zugbelastung)

- a.) sprödes Bruchversagen („brittle failure“, z.B. Glas, LEBM)
- b.) plastisches Bruchversagen („plastic failure“, z.B. duktile Metalle, EPBM)
- c.) quasi-sprödes Bruchversagen („quasi-brittle failure“, z.B. Beton, EPBM)

Die Bruchprozesszone ist der entscheidende Faktor für die bruchmechanische Zähigkeit von Beton. Bezüglich einer physikalisch und mathematisch erfassbaren Modellierung der energetischen, kräfte- und verformungsmäßigen, mechanischen Vorgänge im Nahbereich einer Rissfront (Bereich unmittelbar vor Risspitze) gibt es unterschiedliche Modellansätze. Für ein ideal-sprödes Material ist die Spannungs-Dehnungslinie bis zum Bruch (bis zur

Maximalspannung) eine Gerade. Ab diesem Punkt gibt es aufgrund eines inneren Materialfehlers einen Sprödbruch (Abb. 4.2-5a). In Abb. 4.2-5b ist eine typische Kurve für einen quasi-spröden Werkstoff ersichtlich. Man erkennt den nichtlinearen Verlauf schon vor dem Erreichen der Maximalspannung ab einem gewissen Punkt (f_{yield}). Die Deformationsvorgänge nach diesem Proportionalitätspunkt f_y sind bis heute nicht ganz klar und eindeutig verständlich (Wissenstand im Jahre 2006). Der wesentliche Grund liegt im „toughening“-Mechanismus (Zähigkeitsmechanismus) in der Bruchprozesszone.

Abb. 4.2-5 [411 S111]: Zugspannungs-Dehnungs-Diagramme für
 a.) Linear-elastisches Material (LEBM-Gültigkeit)
 b.) Quasi-sprödes Material (EPBM-Gültigkeit)

Partiell verteilte Mikrorisse werden vorher gebildet. Zu einem gewissen Zeitpunkt vor der Maximallast (ein „fließender“ Übergang, in der Realität besteht eine gewisse Unbestimmtheit hinsichtlich Lage, Ort und Zeitpunkt der Rissbildung, ein Zufallsmoment zufolge der zunehmenden äußeren Einwirkungen) verbinden sich die Mikrorisse zu einem Makroriss, der sich kritisch oder stabil auszubreiten beginnt. Das nicht elastische Materialverhalten in der FPZ wird im „kohäsiven Spannungsmodell“ mit einer „kohäsiven Zone“ Δa berücksichtigt (Abb. 4.2-6). Diese kohäsive Zone liegt im Ligament vor der Risspitze und kann noch Zugspannungen übertragen.

Eine nichtlineare Zone an der Risspitze ist aus energetischen Gründen notwendigerweise mit größeren gegenseitigen Verschiebungen der Rissfläche, im Fall eines elastisch-idealplastischen Materials sogar mit einer Unstetigkeit der Verschiebung an der Stelle $x = 0$ verbunden (Abb. 4.2-6). Das heißt, dass sich die obere und die untere Rissfläche – anders als im elastischen Fall – auch bei $x = 0$ um einen bestimmten Betrag δ gegeneinander ver-

schieben können. Man nennt diese Verschiebung Rissspitzenöffnung – in Anlehnung an das Crack-Opening-Displacement-Konzept (COD-Konzept) – Crack-Tip-Opening-Displacement (CTOD). Man spricht auch von einem Crack-Mouth-Opening-Displacement (CMOD, „Öffnung des fiktiven Risses“ in Abb. 4.2-6). Da die Messung des CTOD-Wertes schwierig ist, wird der leichter zugängliche bzw. zu bestimmende COD- oder CMOD-Wert gemessen.

Abb. 4.2-6 [418]:

Spannungsverteilung am fiktiven Riss

Der Parameter d (Rissbandbreite) entspricht der Verschiebung δ (CTOD im Two-Parameter-Fracture-Model(TPFM)) in der EPBM.

Die Rissspitzenöffnung δ ist eng mit den lokalen, nichtlinearen Dehnungen verknüpft und deshalb zur Charakterisierung des lokalen Beanspruchungszustandes eines Risses geeignet (zwischen dem COD und CTOD kann eine Beziehung hergestellt werden); dies gilt insbesondere im Fall einer dehnungsinduzierten Rissausbreitung (oder in einem verformungsgeleiteten Prüfverfahren). Dabei ist die Größe der plastischen Zone im Vergleich zur Bauteilgröße bis zu einem gewissen Grad nicht von Bedeutung. CTOD (δ) als Rissbeanspruchungsparameter hat somit einen weiteren Anwendungs- und Gültigkeitsbereich als z.B. der K_I -Faktor, welcher das lokale Spannungsfeld beschreibt und deshalb auf kleine plastische Zonen beschränkt ist. Von Wells wurde der CTOD-Wert erstmals als Rissbeanspruchungsparameter vorgeschlagen. Wesentlich bei dem von Wells vorgeschlagenen CTOD-Konzept ist, dass das Bruchverhalten nicht durch die Risslänge – wie bei Griffith – sondern

von der Rissbreite entlang der Rissfront bestimmt wird. Zwischen der Rissbreite am Kerbgrund (CTOD) und der Rissbreite am Kerbanfang CMOD besteht in der Regel eine Korrelation, so dass häufig der versuchstechnisch einfacher zu messende CMOD-Wert zur Auswertung verwendet wird.

Die Bildung von Bruchprozesszonen vor der Risspitze im Ligament ist der wesentliche Unterschied der EPBM zur LEBM. Beim Bruch eines Körpers ist die zugeführte Energie nicht gleich jener Energie, die zur Bildung neuer Oberflächen verbraucht wurde. Dieser energetische Sachverhalt von grundsätzlich zwei Energieanteilen bei einem Bruchvorgang (Rissinitiierung und die mehrstufigen Risswachstumsprozesse bzw. Rissentwicklungsstadien nach Abb. 4.2-7) fand seinen Niederschlag in den Entwicklungen der nichtlinearen betonbruchmechanischen Modelle: a) der Gesichtspunkt der Energiedissipation nach dem Griffith-Irwin-Mechanismus (Grundlage zum kohäsiven Modellansatz nach dem Prinzip der „effektiv-elastischen Rißannäherung“ („effective-elastic crack approach“) wie das TPFM, das Effective Crack Model (ECM) und das Size Effect Model (SEM)) oder b) der Dugdale-Barenblatt-Mechanismus (quasi-elastischer Modellansatz der Gruppe der „fiktiven Rissannäherung“ („fictitious crack approach“) wie das Crack Band Model (CBM) und die Bruchenergiebestimmung (G_F) nach Hillerborg's Fracture Crack Model (FCM). Die Modelle sollen das Bruchverhalten von elastisch-plastischen Werkstoffen beschreiben. Das kohäsive Modell basiert auf der Annahme, dass Zugspannungen über die Rissöffnung übertragen werden können, während im quasi-elastischen Modell duktiler Materialverhalten vorausgesetzt wird. Bei den nicht duktilen Werkstoffen, zu denen auch die zementösen Verbundwerkstoffe zählen, und die im Unterschied zu den Metallen bei hohen Dehnungen nicht mit plastischem Fließen reagieren (verbunden mit einer Reduktion der Kerbschärfe am Kerbgrund), wird die Duktilität durch die Bildung einer durch Mikrorisse entfestigten Zone realisiert.

Weitere Erläuterungen zur Bruchprozesszone: diese wurde in den zahlreichen Versuchen an Betonen so genau als möglich untersucht und ergründet. Demnach wurde erkannt, dass beim Bruchversagen zuerst Mikrorisse in der Bruchprozesszone gebildet werden (FPZ liegt nach Abb. 4.2-6 im Ligament vor der Risspitze, das FPZ-Volumen ist unbestimmt und situativ zufällig). In der FPZ wird durch die Bildung von Mikrorissen Energie dissipiert und letztlich damit eine Änderung der lokalen mechanischen Materialeigenschaften hervorgerufen.

Wenn nun noch ein Fluid (Injektionsgut Kunstharz, Zementsuspension im Rahmen von Injektionen oder (wegen der geringeren Viskosität noch schlimmer) Wasser) unter Druck in den Riss selbst und in der Folge nachhaltig in diese geschwächte Zone (FPZ) eindringen und sich rundum verteilen soll (Injektionsziel) und kann, so muss dies folglich einen weiteren Einfluss auf die Materialeigenschaften in der FPZ haben. Die Zugfestigkeit β_{Zug} (β_t , f_t) des Betons im Mode I ist die limitierende Bestimmungsgröße vor dem eigentlichen Risswachstum bzw. Bruchversagen, und diese Betonfestigkeit ist im Vergleich zur Betondruckfestigkeit β_{Druck} (f_c) sehr gering, und beträgt mitunter gar nur mehr $\beta_{\text{Zug}} = 1,00 \text{ N/mm}^2$ und reicht bis zu circa $\beta_{\text{Druck}}/10 \text{ N/mm}^2$ [23 Anlage 186, 346, 348]. Dieser Einfluss von Wasser in der Betonbruchprozesszone, ein zu beobachtender kritischer Sachverhalt in der baubetrieblichen Praxis von Dammbauten, wurde von Saouma und Brühwiller [23] erstmals mit druckhaftem Wasser im Hinblick auf gerissene Betonsperren bzw. deren Betonbruchmechanikproben im Keilspaltversuch experimentell, aufwendig im Labor im Modellversuch nachgewiesen. In Abb. 4.2-7 sind das typische Traglastverhalten von Beton und Mörtel und die Entwicklung von lokalen Rissen ersichtlich. Als Mörtel gilt grundsätzlich eine zementöse Mischung mit einem Größtkorn/Grobkorn (GK) in der Zuschlagstoffsieblinie (Gesteinskörnungen) bis maximal 4 mm Korndurchmesser, grobkörnigere zementöse Mischungen heißen Beton (bei Massenbetonen GK bis 120 mm).

Abb. 4.2-7 nach A. Vervuurt [22]:

Legende: w : Rissweite (COD), load P : Last P , bridging: Überbrückung, microcracking: Mikrorissbildung, macro-crack-propagation: Makrorissausbreitung. Zusammenhang zwischen Traglastvermögen (Load) eines zementösen Werkstoffes und der Entwicklung von lokalen Rissen anhand eines Zugversuches; der makroskopische Bruchverlauf unter Zugbeanspruchung ist schematische dargestellt. Die Zugfestigkeit des Betons bildet das Last-

maximum. Charakteristische Bruchdehnung von Beton liegt zwischen 0,1 mm/m und 0,2 mm/m [Fußnote 9 S 49]. Siehe auch Rissweitenbeschränkungen im Stahlbetonbau wegen der Korrosionsgefahr.

Dieses Last-Rissweiten-Diagramm zufolge eines verformungsgesteuerten Zugversuches kann in drei voneinander getrennte Bereiche unterteilt werden: in einen ersten Kurvenast, der entsprechend der LEBM-Theorie das elastische Verhalten des Werkstoffes nach dem Hook'schen Gesetz beschreibt ($\text{Spannung} = \text{Elastizitätsmodul} \cdot \text{Dehnung}$). Der zweite mittlere Kurvenabschnitt ist durch das Lastmaximum (Zugkraftmaximum) und den darin auftretenden örtlichen Dehnungskonzentrationen gekennzeichnet. Der abfallende Ast des dritten Bereiches beinhaltet die sogenannte Materialentfestigung. Alleine die Form der Kurve und die Fläche darunter (als eine typische Stoffcharakteristik) gibt einen Experten Aufschluss über das nichtlineare, bruchmechanische Werkstoffverhalten des untersuchten Betons (steiler, flacherer Anstieg, hohes/geringeres Lastmaximum, kurzer oder weiterer abfallender Ast, hohe/geringe Endfestigkeit, kleinere/größere Fläche im Kraft-Weg-Diagramm). Schon im ersten Bereich des Diagramms kommt es durch zunehmende Mikrorissbildung zur Schwächung der Werkstofffestigkeit, die sich in der Nichtlinearität vor Erreichen des Lastmaximums widerspiegelt und den Übergang zum mittleren Teil bildet. Bei zementösen Verbundwerkstoffen wie Beton treten isolierte Mikrorisse in mechanisch schwächeren Zonen auf, die durch Fehlstellen (Gel-, Kapillar- und Grobporen, Nesterhöhlräume, Verdichtungsporen) infolge der Herstellung oder durch Schwindrisse und Eigenspannungen (als Folge der chemisch-physikalischen Hydratationsabläufe) charakterisiert sind. In der Umgebung des Lastmaximums (Peak Load) reagiert der Werkstoff mit diskontinuierlicher Rissausbreitung. Beginnend mit der Ausbildung einer Mikrorisszone findet bei fortschreitender Verformung und abfallendem Traglastvermögen der Übergang von ruhenden in wachsende Risse statt. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Entfestigung des Werkstoffes, die dadurch charakterisiert ist, dass sich nur die größten Rissflächen weiter ausbreiten und zwar entweder im Falle einer stabilen Rissausbreitung mit geringer bzw. bei einer instabilen Rissausbreitung mit hoher Geschwindigkeit (Schallgeschwindigkeit). In diesem letzten Teil der Last-Verformungs-Kurve werden während der Öffnung von Makrorissen benachbarte Bereiche entlastet (eine ventilartige „Spannungsentlüftungswirkung“). Die gemessenen Verformungen des Probekörpers entsprechen in dieser Phase weitgehend den aktuellen Rissöffnungen und der Probekörper ist nahezu in einem spannungsfreien Zustand.

Die Übergänge zwischen den Bereichen sind fließend und zufälliger Natur. Die Größenordnungen der Bereiche und Risse im einzelnen und in einer Gesamtschau können in ihrer Ausdehnung auch werkstofftechnologisch beeinflusst werden (Duktilität des Zementsteines, der Zuschläge, zugfeste Faserzusätze und andere Betonzusatzstoffe, Betonzusatzmittel). Beton ist ein Verbundwerkstoff. Vom Stoffaufbau also ein künstlich hergestelltes Konglomerat: Zuschläge, Zementstein (starres Gel), chemisch-physikalisch gebundenes Wasser und Poren unterschiedlicher Größe. Diese Größenordnungen bestimmen die Heterogenität des anisotropen, inhomogenen Werkstoffes. Die Längenskalen unterschiedlicher Strukturphänomene [349] wiederum werden nach Surberg⁹ und Mier [349] eingeteilt in die Mikroebene (10^{-9} bis 10^{-6} m, Gelporen), die Mesoebene (10^{-6} bis 10^{-1} m, Kapillar- und Grobporen) und die Makroebene (10^{-1} bis 10^3 m).

Dieser Rissbildungsvorgang ist der entscheidende Grund für die folgenden wesentlichen Unterschiede zwischen Beton und die durch die LEBM definierten Stoffe. In einem inhomogenen Material (wie auch in Baukonstruktionen aus unterschiedlich geformten und starken Bauteilen) werden Spannungen von der steiferen Komponente angezogen. Aufgrund der höheren Steifigkeit der Zuschläge im Beton konzentrieren sich die Spannungen um diese herum und führen so zu einer inhomogenen Spannungsverteilung. Die Konsequenz aus diesem heterogenen Werkstoffverhalten ist, dass die Mikrorissbildung in verschiedenen Bereichen des Betons der Makrorissausbreitung vorangeht (Abb. 4.2-7).

Aus den beiden obengenannten Gründen ist es offensichtlich, dass die Rissbildung und Rissausbreitung in Beton durch das Phänomen der Lokalisierung charakterisiert ist, jedoch nicht von Beginn an. Erst wenn die Traglast des Werkstoffes überschritten ist und Mikrorisse sich zu Makrorissen verbinden, findet Lokalisierung statt. Experimentelle Untersuchungen an Beton unter Zug- und Druckbeanspruchungen bestätigen diesen Sachverhalt [Liu Fußnote 5 S 34, Surberg Fußnote 9 S 49].

Die makroskopisch wahrnehmbare Kerbempfindlichkeit („notch sensitivity“) des Betons ist gering. Versuchsergebnisse über die Kerbempfindlichkeit von zementgebundenen Stoffen zeigen, dass Zementstein eine hohe Kerbempfindlichkeit, Beton hingegen nur eine geringe Kerbempfindlichkeit zeigt. Dieses Phänomen hängt offensichtlich mit den unterschiedlichen Mikrorissbildungsvorgängen im grobkörnigen Beton und feinstrukturierten

⁹ Surberg, Cord Henrik: Experimentelle und numerische Untersuchung zur bruchmechanischen Kontaktzonenmechanik in zementgebundenen Verbundwerkstoffe. Dissertation 2001, Technisch Naturwissenschaftliche Fakultät, TU Wien.

Zementstein zusammen. Die Kerbempfindlichkeit ist jedoch eine wichtige Voraussetzung für die Anwendung der LEBM zur Ermittlung der Spannungsintensitätsfaktoren. Demnach ist das Betonbruchversagen bei Biegemomenten (Biegezug-, Druckspannungen) und Druck eigentlich immer ein reines Zugversagen (Überschreitung der Bruchzähigkeit) des Betons.

Abb. 4.2-8 [Fußnote 5 S 34]:

Mikrorissbild in Beton unter Zugbeanspruchung.

Auch unter einer Druckbelastung bilden sich diese Rissefolgerscheinungen, wegen der Querkontraktion den Hauptspannungstrajektorien [348, 349 S 241, 394 S 232] folgend, aus.

Querkraft-bedingte Schub- und Scherbeanspruchungen zufolge von Torsionsmomenten (Torsion) verursachen ein Scherversagen im Beton [345]. Daher werden im Eurocode 2 bei Schub- und Torsionsbeanspruchungen Fachwerksmodelle zur Konstruktionsbemessung gebildet. Die Zugstäbe werden durch die Bewehrungsseisen abgedeckt und die Normalkräfte in den Druckstäben werden durch den Beton leichter abgetragen. Die Fachwerksknoten werden durch die Zug- und Druckstabverbindungen gebildet. Die zulässige Beton-Scherbeanspruchung τ (Scherfestigkeit des Betons) spielt auch bei den Durchstanzproblemen (Stützen auf Fundament oder Betondecke) eine wichtige Rolle. Die jeweiligen Betonstahlfestigkeiten werden dabei auch hier wegen der u.U. hohen äußeren Einwirkungen traglast erhöhend berücksichtigt.

Die Mikrorisszone im Beton kann groß sein. Nach Beginn der Mikrorissbildung kann eine definierte Rissoberfläche im Beton wegen des Haftverbundes zwischen Zuschlagskörnern und Matrix und der Kornverzahnung noch Zugspannungen übertragen („bridging effect“). Das bedeutet, dass sich vor der Risspitze eines realen Risses, in dem keine großen Zugspannungen übertragbar sind (FPZ), eine „plastifizierte Zone“ – Mikrorisszone – befindet. Die als Korrektur zur LEBM eingeführte Fließzone in der Nähe der Risspitze kann dabei

die sich häufig auf größere Volumeneinheiten erstreckenden Risszonen im Beton nicht realistisch berücksichtigen.

Nach Wittmann [Fußnote 2 S 32] können die vorgenannten drei Strukturebenen unterschieden werden in Mikro-, Meso- und Makroebene. Die entsprechende Aufgabenstellung ist in der jeweiligen Strukturebene einzuordnen. Für Fragestellungen, die sich mit den Zementeigenschaften oder den Eigenschaften von Zementersatzstoffen und Additiven beschäftigen, muss der Werkstoff auf der Mikroebene betrachtet werden. Den Betonanalyse auf der Partikelebene wird mittels der Mesostruktur beschrieben. Auf der Makroebene (Tragwerkslehre, Bauteil- und Baukonstruktionslehre, Bauüberwachung, Schadenplätze) wird Beton als näherungsweise homogener Werkstoff ohne innere Strukturkomponente angenommen. Das Problem liegt oftmals aber im Detail.

Im Falle des Werkstoffes Beton mit seinem komplexen Werkstoffverhalten ist es möglich, innerhalb dieser drei Längenskalen unterschiedliche Strukturphänomene zu beobachten [Surberg Fußnote 9 S 49, 349 S 5ff]:

- Auf der Mikroebene (10^{-9} bis 10^{-6} m, charakteristisches Merkmal ist die mineralogisch-kristallographische sowie elementchemische Struktur des Zementsteins (Gelporen), und als Modell dienen materialwissenschaftliche Modelle) sind es vor allem die Vorgänge und Eigenschaften des Zementsteines, d.h. des Zementes und Wassers, welche in einer gemeinsamen hydraulischen Reaktion die Mineralphasen Portlandit und verschiedene Modifikationen des Calcium Silikat Hydrates, abgekürzt CSH, bilden (Stichwort Silikatchemie). Mit der zunehmenden Verwendung von puzzolanischen Zementersatzstoffen, wie Silikatstaub, Flugaschen und feinstgemahlene Hochofenschlacken verschiedener Zusammensetzung sowie verschiedensten Zusatzmitteln und Füllmaterialien wie Steinmehlen, ist die Mikroebene des Betons wieder stark ins allgemeine Interesse gerückt (hochfesten Betone). die Hauptforschungsinteressen im Bereich der mikroskopischen Grössenskala sind: die Anordnung bzw. Verteilung der mikrofeinen Füllstoffe in den Zwickeln der Zuschlagskörner, die Wirkprinzipien von Zusatzmitteln auf makromolekularer Ebene und die gezielte Beeinflussung der Zementstruktur durch die Verwendung von Puzzolanen.
- Auf der Mesoebene (10^{-6} bis 10^{-1} m, charakteristisches Merkmal sind die Poren wie die Kapillarporen und die Grobporen, Risse, Einschlüsse und Grenzflächen; als Modell dienen ingenieurwissenschaftliche Werkstoffmodelle, mechanische und

numerische Modelle) werden Schwankungen im Werkstoffverhalten beschrieben, die auf die Partikelstruktur zurückgeführt werden können. Ausbildung der Kontaktzone zwischen Zuschlag und Mörtel sowie die mechanischen Eigenschaften dieser schwächsten Zone im Beton standen in den letzten Jahren besonders im Fokus der Wissenschaft. Grund für die intensive wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten war die Intention, durch die Verbesserung der Kontaktzoneneigenschaften einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Hochleistungsbetone zu leisten. Getrieben von den Herstellern industrieller Sekundärrohstoffe wurden Zuschlagsmaterialien mit speziellen Eigenschaften entwickelt, wie beispielsweise Leichtzuschlagstoffe für Leichtbetonbauteile. Gleichermäßen wurden wichtige Erkenntnisse über Reaktionsmechanismen gewonnen, die zwischen Zuschlag und den verschiedenen Bestandteilen der Bindematrix, d.h. von Zement und Zusatzmitteln, ablaufen. Als Beispiel ist in diesem Zusammenhang die Alkali-Silikat-Reaktion (als „Alkali-Zuschlag-Reaktion, AZR“ auch „Betonpest“ genannt, im Englischen „Alkali-Aggregate-Reaction, AAR“, [415]) zu nennen, deren verheerende Wirkung auf die Betontragfähigkeit und Betondauerhaftigkeit hinlänglich bekannt ist. Es handelt sich dabei um Alkalireaktionen, nämlich der Zuschläge mit den Alkalien des Zementes im ständig feuchten Umgebungsmilieu (z.B. Betonsperren, Fundamente). In Amerika immer schon in Betonprüfwesen als solches verankert, wurde dieses Problem in Europa bisher als nicht bedeutend eingestuft, aber in Österreich [415] sind unsere großen, massiven Wasserkraftbauwerke und Betonsperren im Zeitraum 1997 bis 1998 einer experimentellen Untersuchung im Hinblick auf die Alkali-Silikat-Reaktionen [415] und die Gefährdung des Tragvermögens der Konstruktionen unterzogen worden. Es gibt aber auch andere bekannte stoffimmanente und fallweise auftretende Fehlermechanismen. Diese sind: z.B. das Gipstreiben (Sulfatangriff), Treiberscheinungen durch das Magnesium- und Ammoniumsulfat im Meerwasser (Magnesiumtreiben), das Bluten des Betons, die Schwindrisse, die Kriecherscheinungen, die thermisch induzierten Risse zufolge der Abbindewärme (Hydratation des Zementes) des langsam erhärtenden Betons und während des Abkühlungsprozesses (insbesondere bei Massenbetonen und die dabei auftretenden Verformungsbehinderungen). Die unterschiedlichen Temperaturendeckungskoeffizienten der verschiedenen Zuschlagsmaterialien (je nach Sieblinienzusammensetzung und der geologischen Verfügbarkeit der jeweiligen Korngrup-

pen- und Kornklassen) und der Zementmatrix sind wesentlich an der Rissbildung beteiligt, neben den auch u.U. konstruktiv bedingten Zwängungsspannungen (Setzungen und die Verbundwirkungen im Tragwerk selbst oder die damit verbundene Interaktion zwischen Untergrund und Tragwerk).

- Auf der Makroebene (10^{-1} bis 10^3 m, charakteristisches Merkmal ist die Geometrie von Konstruktionselementen, als Modell dienen ingenieur-wissenschaftliche Strukturmodelle und Materialgesetze) wird das globale Materialverhalten abgebildet, welches sich aus den Wechselwirkungsmechanismen der Mikro- und Mesostruktur zusammensetzt und durch die Materialparameter aller Strukturkomponenten bestimmt wird. Die Interessensgebiete der Wissenschaft im Bereich dieser Längenskala sind vielseitig. Beginnend von der Beschreibung komplexer Bauwerke über die Analyse einzelner Komponenten dieser Bauwerksstruktur, wie beispielsweise Fertigbauteile, bis hin zur reinen betontechnologischen Materialcharakterisierung zum Zwecke der Qualitätssicherung an cm-großen Prüfkörpern in der Materialprüfung.

Eine getreue Abbildung des Betonverhaltens mittels der numerischen Simulation muss bzw. sollte allen Wechselwirkungsmechanismen und Phänomenen dieser drei strukturellen Längenskalen (nämlich situativ analysiert, beurteilt und angepasst) gerecht werden, je nachdem wie genau man sein muss oder sein möchte. Die numerischen Berechnungen auf der Makroebene des Betons zur Vorhersage des Traglastverhaltens werden bereits erfolgreich angewendet. Diese basieren auf einem Zusammenspiel aus intensiver experimenteller Forschung auf dem Gebiet des Probengroßeneinflusses einerseits [23] und aus der Vereinfachung der mathematisch-physikalischen Grundlagen in den Berechnungsmodellen andererseits [Fußnote 5 S 34, Fußnote 9 S 49, 24, 414].

Abschließend sei noch das grafische Beispiel einer Bruchprozesszone in Beton in Abb. 4.2-8 dargestellt. In jenen Fällen, wo die FPZ-Ausdehnung als Schwächezone groß ist im Vergleich zu den Bauteilstrukturen, wird, basierend auf der LEBM, naturgemäß die wirkliche Bruchlast eines Betonkörpers überschätzt. Durch die FPZ-Zone wird die Singularitätsproblematik der LEBM aufgrund der scharfen Risspitze in Beton abgebaut, ähnlich dem plastifizierten Zonenmechanismus („Fließen bei Erreichen der Streckgrenze“) bei den duktilen Metallen und anderen, ähnlichen zähen Feststoffen mit Fließvermögen. Das Phänomen, dass nennenswerte Zugspannungen noch über die Rissöffnung bis zu 0,15 mm übertragen werden können, wird mit den existierenden Haftspannungen der Grenzfläche Zementma-

trix-Zuschlagskorn (siehe auch Literatur zum Thema „Kontaktzoneneigenschaften“ im Beton) begründet.

Die vorgenannte bruchmechanische Problematik bei den Werkstoffen (Baustoffe in den Bauteilen, die die Tragwerksstruktur von Bauwerken bilden, siehe auch Baukonstruktionen) zeigt sehr deutlich wie unvorhersehbar und „unangenehm“ Sprödbrüche sind. Ab einem gewissen Spannungs- und Verformungsniveau und sprödem Werkstoffverhalten wachsen die Risse instabil mit Schallgeschwindigkeit. „Wenn die durch äußere Einwirkungen und Verformungen in durch Risse beschädigten Bauteilen gespeicherte elastische Energie größer ist als die Rissinitiierungsenergie, so wird jeder Riss instabil und damit unkontrolliert wachsen“ [23]. Dies stellt das systemimmanente, werkstofftechnologisch und baumechanisch begründete Sicherheitsproblem beim Retten und Bergen dar. Der katastrophale Trennbruch von Bauteilen, auch Sprödbruch genannt, ist neben den Gleichgewichts-, Standsicherheits- und Stabilitätsproblemen das latente und permanente Risiko für die eingesetzten RuB-Soldaten.

Abb. 4.2-8 [23]: Kohäsives Kantenrissmodell mit Bruchprozesszone im zementgebundenen Baustoff (nach Karihaloo).

Darin bedeuten:

f_t : Zugfestigkeit von Beton

a_0 : Traktionsfreie Risszone, realer Makroriss; in Prüfkörpern auch als Starterriss bezeichnet.

l_p : Länge der FPZ-Bruchprozesszone bestehend aus Mikrorissen und einer Überbrückungszone (Bereich D bis C) und reiner Mikrorisszone (Bereich A und B)

Im zivilen Baubereich sind für solche sicherheitsrelevanten Bauschadensfälle (Risse, Verformungen, Verschiebungen, Verdrehungen, Setzungen, Kippen, Beulen, Knicken, Bauteilbrüche und Bau- bzw. Tragwerkszerstörungen) umfangreiche und gediegene Bauwerksdiagnostiken festgeschrieben und üblich. Menschen, Elefanten und Materialien merken sich immer, wie sie „behandelt“ (beansprucht) wurden. Man kann nicht in das Innere von

Bauteilen ohne eingehende, geeignete, technologische Untersuchungen blicken. Der dazu nötige „Röntgenblick“ ist menschlich sowieso nicht und auch technologisch in kurzer Beurteilungszeit nicht möglich. Mit guten „Schätzmethoden“ muss, was die Stabilität der geschädigten Strukturen betrifft, auch zukünftig das Auslangen gefunden werden. Das ist der Stand der Technik im Bereich „Retten und Bergen“ für den eingesetzten verantwortlichen Statiker und die Soldaten der ABC-Abwehrtruppe und von AFDRU. Längere Untersuchungen kosten wertvolle Zeit und durch die eingesetzten Feld- und Laborprüfmethoden auch viel Geld. Die sonst übliche Prüfzeit ist aber bei den RuB-Einsätzen der ABC-Abwehrtruppe und auch bei AFDRU RuB-Einsätzen nicht gegeben. Daher gilt es in Verbindung mit Checklisten geeignete, feldverwendungstaugliche in-situ Stabilitätsüberwachungsmethoden der geschädigten Bauwerkstragstrukturen und Trümmer für das Militär zu finden und/oder zu entwickeln und anzuwenden (Vermessungsmethoden und/oder baodynamische Messmethoden (Eigenfrequenzüberwachungen)). So wie diese z.B. bei den vorschriftsmäßigen Brückenüberwachungen (RVS, Bauvorschriften) heutzutage üblich sind, sind die Messmethoden unter Umständen auch beim RuB möglich. Abklärungen durch weiterführende, militärisch-zivile Bauforschungsarbeiten sind notwendig.

4.3 Baukonstruktionslehre

Bauen dient der Befriedigung eines Bedürfnisses von Menschen. In Krisenregionen schafft die Bautätigkeit auch Arbeitsplätze und Ablenkung für die notleidende lokale Bevölkerung (CIMIC-Prinzip: „Hilfe zur Selbsthilfe“ [30]). Im Umweltschutz gilt es mancherorts noch aufzuholen [30].

Die Baukonstruktionslehre ist ein baugeschichtlich tiefgehend ergründetes und sehr umfangreiches Forschungs- und Wissensgebiet [222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230]. Da es hier, Gott sei Dank, sehr viel einschlägige und gute Fachliteratur gibt, kann an dieser Stelle, zwecks Vermeidung von Redundanz, auf die beigegefügte Literaturliste und damit auf geeignete Literatur für die Lehrinhalte beim Retten und Bergen und Pionierbautechnik verwiesen werden. Beim Entwurf eines Tragwerkes bzw. einer Tragstruktur, also bei der Tragwerksbildung, geht es immer darum die auftretenden statischen und dynamischen Einwirkungen (vormals Lasten, die äußeren Belastungen) in und auf einem Bauwerk sicher in den Untergrund (in den Boden bzw. Fels) ableiten zu können. Mario Salvadori bemerkte einst: „Es gibt kein Tragwerk um des Tragwerks Willen!“ Bauen ist eine Tätigkeit, die vor allem Funktionen zu erfüllen hat. Tragwerke werden als klare, folgerichtige Konstruktion

die Struktur eines Bauwerkes mitbestimmen. Dabei kann die lastabtragende Funktion nachvollziehbar und ablesbar an der Tragkonstruktion eines Bauwerkes gezeigt werden, oder es kann diese ganz oder teilweise verdeckt, hinter vorgesetzten Ausbauteilen (Fassade bzw. Verkleidung) zurücktreten. In beiden Fällen hat die Tragkonstruktion jedoch generellen Ordnungsprinzipien zu folgen und muss in Verbindung mit Sekundär- und Tertiärkonstruktionen, sowie mit den übrigen Funktionen eines Bauwerkes in Einklang stehen. Eine ständige natürliche Wechselbeziehung besteht zwischen Funktion, Bauweise, Gestaltung, Ökologie (Nachhaltigkeit, Sustainability) und Wirtschaftlichkeit. Diese 5 vorgenannten Aspekte sind für jedes Bauwerk in ein optimales Verhältnis zu setzen, wobei diese Einflußfaktoren je nach Bauaufgabe, Umfeld und Kosteneinsatz stets verschieden sind, d.h. jedes Bauwerk ist letztendlich ein Unikat. Ausnahmen sind dabei die Fertigteilhäuser [428] auf Basis einer bauindustriellen Fertigungsstraße (Kosteneinsparungen durch Redundanzen im Fertigungsprozess, ähnlich der Stationärindustrie im Maschinenbau). Die Bauteile und Baukonstruktionen der Bauwerke leisten bei der Aufnahme der Einwirkungen (ständige und veränderliche äußere Einwirkungen, Sonderlasten - [Eurocode 1]) einen Widerstand. Die dabei entstehenden inneren Kräfte (Spannungen) und Verformungen (Dehnungen) in den Bauteilen müssen in deren maßgeblichen Querschnitten, von den Werkstoffen, ohne Bruch „ausgehalten“ („ertragen“) werden. Mit der ÖNORM EN 1990 [105,106] haben wir ein einheitliches und baustoffunabhängiges, semiprobabilistisches Sicherheitskonzept (Sicherheitsbeiwerte werden mit dem „Gamma“ bezeichnet, siehe auch die Angaben in Abb. 4.3-1). Die Bemessung erfolgt nach Grenzzuständen: dem Grenzzustand der Traglast und dem Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit.

Die Querschnittsform hat einen direkten Einfluss auf die Spannweite und das Tragvermögen der Bauteile. Lineare Biegeträger haben i.d.R. geringere Spannweiten als ebene und einfach gekrümmte Flächentragwerke.

Mit bogenförmigen gespannten Flächentragwerken und räumlichen Fachwerken kann man die längsten Spannweiten wirtschaftlich erreichen. Ausschlaggebend sind dabei besonders die ausreichenden Werkstofffestigkeiten (Bemessungsprinzip!) und optimierte Querschnittsgestaltungen und Baustrukturformen (Steifigkeiten).

Auch müssen die Baustoffe die Umweltbelastungen (Säuren, Basen, Feuchtigkeit, Temperatur) sicher ertragen können. Es gilt immer: Aktion steht mit Reaktion im Gleichgewicht.

Abb. 4.3-1 [104]: Bemessungsphilosophie: Die charakteristischen Werte der Werkstoffe entsprechen der 5%-Fraktilwert (R_k) und die charakt. Werte der Einwirkungen entsprechen dem 95%-Fraktilwert (E_k).

Dabei sind immer Sicherheiten auf der Seite des Widerstandes und auf der Seite der Einwirkungen eingerechnet (eingepplant). Die Standsicherheit (Kippen, Gleiten und Drehen, Trägheit) und die Stabilität (Knicken: Biegeknicken, Biegedrillknicken und Drillknicken, Beulen: Plattenbeulen und lokales Beulen im Querschnitt, Stabilität der Fehler und Risse in den Werkstoffen bzw. Bauteilen gemäß Bruchmechanik, innere und äußere Kräfte, innere Bestrebung einer Struktur nach einem Gleichgewichtszustand wie im ursprünglichen Zustand: Trägheit)) der Baukonstruktionen steht dabei im Vordergrund. Dabei werden die Traglastnachweise (gegen Bruch) und Gebrauchslastnachweise (Grenzbereiche der zulässigen Verformungen, Durchbiegungen, Verdrehungen, Setzungen, Schwingungen) nachgewiesen. Zur Gewährleistung der Behaglichkeit beim Leben in und mit den Bauwerken spielt die Bauphysik [351 bis 354] eine wichtige Rolle: diese beinhaltet den Wärmeschutz (Brian Cody von der TU Graz postuliert auch wissenschaftlich: „Form follows energy“), den Feuchteschutz, den Schallschutz, den Brandschutz [460], die Korrosionsschutz- und die Tageslichtproblematik in den Arbeits-, Lager- und Wohngebäuden im Hochbau und unterirdisch im Tiefbau. Der Interaktion zwischen Bauwerk und Untergrund (Geotechnik [425, 426], Bodenmechanik und Grundbau [435], Felsmechanik, Erdbebeningenieurwesen) wird in den Bauwissenschaften große Bedeutung beigemessen. Der festen kraftschlüssigen

Verbindung der Bauteile (Stütze bzw. Wand mit dem Träger bzw. der Deckenplatte) untereinander kommt immer eine wesentliche, tragende Rolle zu. Diese erhöht die Steifigkeit des gesamten Bauwerkes. Aussteifungen sind deshalb vorzusehen: Platten und Wände als Scheiben mindestens in 3 Himmelsrichtungen lastabtragend wirkend, Verschachtelungsprinzip, Fachwerksstäbe, das Vorsehen von Krümmungen durch geometrische Gestaltung [344]. Materialien und Bauteile sind kraftschlüssig miteinander zu verbinden oder richtig von einander zu trennen. Ein Bauwerk ist so gut wie seine Fugenherstellung (Dehnfugen, Arbeitsfugen: Betonierabschnitte, Stoß- und Lagerfugen im Mauerwerksbau). Die Herstellung beinhaltet in diesem Sinn immer eine richtige Konstruktion und eine sorgfältige Ausführung. Die Einteilung der Tragwerke (Stichworte: biegesteif und nicht biegesteif (Duktilität!), starr, schubsteif, torsionsteif, Träger, Balken, Stabtragwerke, Scheiben, Platten, Wände, Rahmen, ebene und räumliche Fachwerke, Steifigkeit durch Krümmung, Flächentragwerken, Faltwerke, Seiltragwerke, Schalen, Hängekonstruktionen) ist ebenso wie die Bauweisen (Wandbauweise - Schachtelprinzip, Skelettbauweise mit Säulen (Stützen), Trägern (Balken) und Diagonalen oder Scheiben (Platten), Mischgutbauweisen) ausführlichst in der Literatur beschrieben. Beispiele siehe in: [Eurocode 0 bis 9: 105-220 und 476-479, 355, 440, 5, 6, 50, 221, 234, 429, 434, 441, 442, 446, 447, 449, 450, 456, 466, 291, 292, 293, 312, 313, 314, 315, 318, 320, 321, 326, 327, 329, 351, 344, 343, 362, 368, 366, 367, 380, 381, 379, 386, 387 bis 391]. Die häufigsten Baumaterialien für die Tragwerksbauteile sind: Beton (Stahlbeton, Spannbeton), Stahl, Holz, Naturstein, gebrannter Ton (Ziegel), Bodenmaterialien (Schüttungen) und Glas. Beton kann in der sogenannten Verbundbauweise mit Stahl, Holz und Ziegel kombiniert werden.

Abb. 4.3-2 [27]: Die Lehre von der Pionierbautechnik ist, so wie die Baukonstruktionslehre, eine Funktion der Forschung und der Praxis

Für die Einsatzkräfte sind die statischen/dynamischen Lastabtragungsaspekte von Bedeutung. Tragwerksredundanzen (gebaute Reserven, Kräfte- und Spannungumlagerungen im beschädigten Tragwerk) „erleichtern“ etwas die RuB-Arbeiten im Hochbau. Der Innenausbau (Teil der Baukonstruktionslehre und Innenarchitektur) ist vor allem baubetrieblich interessant.

Beim „Bauen im Bestand“ [326, 327] hat man ähnliche Probleme wie bei der prozessorientierten RuB-Lagebeurteilung (5 Phasentechnik [47, 48]). Es geht um die Möglichkeiten der Durchdringung eines Trümmerhaufens. Da kann schon ein handgeknüpfter persischer Teppich im Schutthaufen unter den Trümmern im Bauverfahren ein bautechnisches Problem sein, da er wie eine flächenhafte Bewehrungsmatte sich ungünstig auswirkt und die erforderlichen Durchbruchsarbeiten verzögern kann.

In Abb. 4.3-3 ist eine „Ortsbestimmung“ bezüglich der Baukonstruktionen ersichtlich.

Abb. 4.3-3 [27]: Dimensionen der Baukonstruktionstechnologie (dieser entspricht im militärischen Einsatz die Pionierbautechnik) eingebettet in einen großen Bereich von anderen Baugegenständen. Im Militär entspricht die Lehre von der Pionierbautechnik (Bauwehrtechnik) der Baukonstruktionslehre. Die Ästhetik im Militärischen Bauwesen gewinnt an Bedeutung.

4.4. Bautechnische Lösungen für das Retten und Bergen

Es gilt in Österreich, was die Angabe von Größen und Einheiten in der Mechanik betrifft, die ÖNORM A 6435 [87] (ISO-Einheiten). Bei anderen Einheiten, so wie u.U. im Ausland üblich, muss man diese in der Forschung, für die Lehre und in der Praxis umrechnen. Für das Retten und Bergen hat man in Österreich im Bundesheer, aber auch im benachbarten Ausland (D-A-CH) und in Übersee (USA, Japan) viele wertvolle, forschungsgeleitete Vorarbeiten geleistet.

Ausschlaggebend zur RuB-Forschung waren die Folgen der beiden Weltkriege, vor allem des Zweiten Weltkrieges. Im Vergleich zum Ersten Weltkrieg, der ein Frontenkrieg war, gab es von 1938 bis 1945 einen sehr wirksamen militärischen Kampf (Zermürbungstaktik) gegen Zivilisten. Die Bomben und V2-Raketen der Deutschen Wehrmacht auf London begründete die Angriffstaktik der Alliierten (voran die Briten) mit deren Luftwaffe gegen Deutschland und gegen von Deutschland besetzte Gebiete. Es waren militärische proaktive Reaktion und Aktionen auf und gegen die Agitationen des feindseligen, menschenverachtenden Regimes in Deutschland in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Die zerstörerischen Auswirkungen von Bombardements der Stätten der Kriegsindustrie (lohnende Ziele) und der Wohnstädte im Zweiten Weltkrieg – dadurch waren Zivilisten auch stark betroffen, diese sind vielfach unter Gebäuderümmern begraben worden und mussten gerettet werden – begründete den Aufbau der Luftschutzpioniertruppen [235]. Katastrophale Schäden an Gebäuden und anderen Tragwerken entstehen auch im Frieden durch Ereignisse wie Hochwässer, Stürme und vor allem Erdbeben, besonders im Bereich von urbanen, also stark besiedelten Gebieten. Die Betroffenheit durch humane Verletzungen und Verluste als auch materiellen Folgeschäden ist immer sehr groß, dies führt die Menschen an die Grenzen der eigenen menschl. (körperl., psych.) Belastbarkeit. Dann treten unweigerlich die Sinnfragen zutage - die wichtigen existentiellen Fragen im Leben jedes menschlichen Individuums: Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? [337, 338] Aber auch die mit den technisch bedingten („man made disasters“, Industrieunfälle, Terroranschläge) und natürlichen Katastrophenfällen („natural disasters“) einhergehenden großen volkswirtschaftlichen Schäden haben umfangreiche und umfassende Forschungsarbeiten weltweit initiiert (i.d.F. „erzwungen“ als notwendige Konsequenzen). Manches an altem brauchbarem Wissen wurde vergessen, man hat quasi das Rad neu erfinden müssen und manche gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Zwänge bedingen innovative, bautechnische

Schutzüberlegungen. Auch hier kann auf existierendes Fachwissen in der Literatur und brauchbare Lösungen verwiesen werden. Diese Literatur repräsentiert dabei das heutige Wissen gemäß dem Stand der Technik und auch dem Stand der Wissenschaft im Fachbereich Retten und Bergen. In der RuB-Praxis spielen die „Fünf-Phasentechnik“ [47 S 317, 48] und die Systematisierung der Schadenstellen und Schadenelemente [47 S311, 48 S 241] eine wichtige Rolle. Es handelt sich dabei um eine Art „Arbeitsanweisung“ wie im Einsatzfall verfahren werden muss. Die Grundlagen dazu gehen zurück auf Dr.-Ing. Maak P. [235]. Damit ist die RuB-Einsatztaktik im ÖBH in den Dienstvorschriften der ABC-Abwehrtruppe festgelegt worden. Diese Fünf-Phasentaktik ist vielfach zivil-militärisch trainiert (und evaluiert) und in bisherigen AFDRU-Einsätzen vorschriftenmässig angewendet worden. Mit dem Rette- und Bergesprengen hat die ABC-Abwehrtruppe eine gute unterstützende RuB-Technologie eingeführt [223]. Weitere Angaben zum Sprengdienst finden sich in der ÖBH-Vorschrift [316]. Ein Klassiker als Fachbuch im Sprengdienst ist der legendäre „Holluba“ [328].

Gerade in den Planungsarbeiten des staatlichen und internationalen Katastrophenmanagement kommt dem Kulturgüterschutz eine begleitende Rolle zu [4, 63 bis 65, 72, 71]. Kulturgüterschutzoffiziere des ÖBH sollten die Präventionsarbeiten, die Einsatzplanungen und die Einsätze bedarfsgerecht begleiten [4].

Jachs veröffentlichte unter besonderer Berücksichtigung der organisatorischen und rechtlichen Verhältnisse in Österreich ein interessantes Werk zum Thema Katastrophenmanagement [407]. Der Führungsprozess dazu ist in [4] beschrieben. Dieser ähnelt naturgemäß dem militärischen Führungsprozess [45].

In Österreich hat man die Verpflichtung zum Schutzraumbau (Prävention im kalten Krieg) in den Bauvorschriften leider gestrichen. Empfehlung dazu für Neubauten und Bestandsbauten sind weiterhin aufrecht [67, 91]. Gerade vor dem Hintergrund der Kernkraftwerke, die es in Grenznähe zu Österreich gibt, eine bedeutsame Angelegenheit, gleich auf mit der im zivilen Lebensbereich auch empfohlenen Haushaltsbevorratung mit Lebensmitteln und Trinkwasser (Zivilschutz). In den Schweizer Richtlinien zum Schutzraumbau finden sich weiterführende bautechnische Angaben [49]. Im Bundesheer findet man in der Dienstvorschrift für die RuB-Gruppe [48] Angaben zum Bau eines Behelfsschutzraumes. Die Bauteildimensionsangaben zufolge hoher vertikaler Lasten sind durchaus tauglich um in RuB-Einsätzen als Pölzungsangaben (Unterstützungen wie im Bergbau) dienen zu können.

In der Lehrgruppe für Retten und Bergen an der ABC-Abweherschule gibt es eine gute Leh-

re, die in weiten Teilen an die Ausbildung der österreichischen Feuerwehren angelehnt ist. Die Gefahrenlehre fußt darauf, es gibt sogar Online im Internet eine E-Learning-Plattform [92], und das Lehrpersonal ist auch bei den Freiwilligen Feuerwehren engagiert dabei. Was auffällt, ist dass man in Österreich auch einen „Schadenplatzbeobachter“ mit vordefinierten Aufgaben vorgesehen hat [47, 48]. Dieser unterstützt die eingesetzten Kräfte im Verbund mit einem eingesetzten Statiker, der die Stabilität der beschädigten Bauobjekte und eventuelle Unterstützungsmassnahmen fachmännisch beurteilt. In Deutschland gibt es einen Bau-fachberater [89], in der Schweiz gibt es einen „On-Site-Advisor“ (ehemals Schadenplatz-berater). Diese Fachleute sind grundsätzlich nicht als Statiker eingesetzt. Die jeweiligen Aufgaben unterscheiden sich von der österreichischen Lösung. Bei AFDRU RuB Einsätzen wird ein Statiker als der im AFDRU-OrgPlan vorgesehene Bauexperte eingesetzt.

Bei der ABC-Abwehrtruppe ist kein Statiker für RuB Einsätze im derzeitigen Organisationsplan vorgesehen. Dieser AFDRU-Statiker konzentriert sich auf die bautechnologischen Belange. Die Organisation am Schadenplatz liegt in den Händen der jeweils eingeteilten Kommandanten der RuB-Kräfte. Natürlich unterstützt der Statiker von AFDRU den Kommandanten der am Schadenplatz eingesetzten RuB-Kräfte. Der Statiker beobachtet bzw. überwacht auch ständig unterstützend die Abläufe vor Ort, um im Bedarfsfall eingreifen zu können. Weiters ergründet der Statiker den Strom-, Gas-, Öl- und Wasserleitungsverlauf, wie auch die Kanallinienführungen im und außerhalb der Gebäude. Den möglichen Hohlräumen und Aufenthaltsorten von Verschütteten in den zerstörten Gebäuden wird nach Informationen, nach möglicherweise vorhandenen Plänen und/oder im Augenschein vor Ort nachgegangen.

Im Jahre 2000 ermöglichte eine Kooperation zwischen der FH Joanneum GmbH in Graz und der ABC-Abwehrschule die Durchführung von drei Diplomarbeiten im Studiengang Bauplanung & Baumanagement mit RuB-relevanten Forschungsfragen. [68, 69, 70] Wild Kerstin beschäftigt sich in ihrer Arbeit „Systematisierung von Katastrophenfällen und Auswirkungen auf Bauwerke“ eingehend mit einem „all-hazard-approach-Modell“, dieses mündete in eine umfangreiche Einwirkungsmatrix, inklusive Bauten im Hochbau, Industriebau und Tiefbau, Bautypen, Bauweisen, Nutzung und geografischen Aspekten. Schwerpunktmäßig konzentrierte sie sich auf Erdbebeningenieurwesen samt einem Ansatz zu einer einsatzrelevanten Checkliste [68]. Dechler Christian beschäftigte sich passend dazu mit dem „Verhalten von statischen Systemen sowie Bauteilkomponenten in Katastrophenfällen“ [69]. Petzenhauser Alexander analysierte Möglichkeiten von „ingenieurgeodätischen

Methoden zur Bewegungsüberwachung von Bauwerken und Bauwerksteilen nach Katastrophen“ [70]. Die Synergie durch die gleichzeitige Forschungsarbeit an der ABC-Abwehrschule ist offensichtlich. Diese Forschungsarbeiten sollten weiter fortgesetzt werden. Dabei sollte der Stand der Technik aus dem benachbarten und fernerem Ausland einfließen. In Österreich verfügt primär die ABC-Abwehrschule/ABC-Abwehrtruppe, andere Waffengattungen und diverse Blaulichtorganisationen mit dem Tritolwerk bei Wiener Neustadt über einen in Europa einzigartigen ABC-Abwehr- und Katastrophenhilfeübungsplatz. Dieses Übungsgelände wird auch von internationalen Kräften bei nationalen und internationalen Ausbildungs- und Übungsvorhaben genutzt. Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Übungsplatzes sind in [286] beschrieben. Da für die ABC-Abwehrtruppe auch der abwehrende Brandschutz eine Bedeutung hat, gilt es auch hier den Stand der Technik in der Lehre und Praxis zu verfolgen [39, 42, 460]. Die Grundlagenliteratur [40, 41] beschreibt die neuen Erfordernisse nach den neuen europäischen Regelwerken.

Brauchbare Checklisten aus bautechnologischer Sicht für einen RuB-Einsatz finden sich auf Basis von Erdbebensicherheitsbeurteilungen bei Friedl [462] und Wild [68]. Weitere Angaben für Checklisten finden sich in den deutschen Richtlinien der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes [81] und in den Unterlagen des Technischen Hilfswerks (THW) [54], im Handbuch der THW-Auslandseinheit SEEBA [88] in Anlehnung an die INSARAG Triage [83], bei Blockhaus [37] und KIT (UNI Karlsruhe) [77, 78, 80]. In [463] ist eine moderne Luftvermessungs- bzw. Luftbeobachtungsmethode „zur Detektion und Klassifizierung eingestürzter Gebäude nach Katastrophenereignissen mittels Bildanalyse“ beschrieben. In [80] wurden, was die Rette- und Bergetechnik betrifft, besonders auch die neueren Bauweisen (Skelett- und Plattenbauweisen) mitberücksichtigt. Vorschläge für Beurteilungslisten (Checklisten mit Kennzahlen), zum Teil in den Ländern mit verbindlichem Charakter, für den Zustand von geschädigten Bauwerken, findet man auch in den Schweizer Unterlagen [50, 51, 467, 468, 469] und in neuseeländischen Unterlagen [53]. Diese fußen auf der US-Empfehlung von ATC [52] und FEMA 310 [55] und FEMA 178 [56]. Die 3-stufigen Richtlinien des Bundesamtes für Wasser und Geologie (BWG) in der Schweiz zur „Beurteilung der Erdbebensicherheit von Bestandsbauten“ verdeutlichen den technologischen Fortschritt in diesem Naturkatastrophenproblem [467, 468, 469]. Wegen des häufigen Auftretens von Erdbeben und den großen Auswirkungen in stärker besiedelten Regionen der Welt, hat das Erdbebeningenieurwesen große Entwicklungsfortschritte erzielen können (hoher Forschungsmiteinsatz). Gerade die US-Vorschriften der FEMA

[55, 56, 57, 58] zeigen sehr deutlich die führende Rolle der USA in der Katastrophenforschung. Dies geht zurück bis nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nämlich als das US-Militär führend wegen der atomaren Bedrohung für ihre eigene Bevölkerung i.d.F. im umfassenden Sinne und bis zum heutigen Tage die Katastrophenforschung (primär soziologisch aber auch technologisch), ähnlich der Forcierung der Forschung in der Bruchmechanik (siehe Kapitel 4.2) begründet und vorangetrieben hat. Seit 1985 liegt das US-Katastrophenforschungszentrum, das „Disaster Research Center“, an der Universität von Delaware [407]. Militärwesen und Forschung waren und sind weltweit ein Dauerthema.

Der ÖIAV veröffentlichte in [382] Lösungen für das Mauerwerksproblem der zahlreichen Wiener Gründerzeitbauten bei Erdbeben. Die Arten, Auswirkungen und Probleme von Naturgefahren sind in [68, 79, 407] gründlich aufgearbeitet ersichtlich. Reisinger verdeutlichte in [82] die Bedeutung der Erdbebenskalen (Intensität, Magnitude) und den Umgang mit den Werten. Zum Katastrophenmanagement findet man viele wichtige organisatorische und rechtliche Fakten, als auch nationale wie auch internationale Entwicklungsangaben dazu in [1, 3, 4, 407, 457, 458, 470]. Brigadier Mag. Dr.iur. Alois Hirschmugl¹³ hat als erfahrener UNO-Katastropheneinsatzkoordinator (UNDAC Stand-by-Mitglied) und Berater von Kofi Annan in seinem Buch [3] eine brauchbare Informationsgrundlage in rechtlichen Belangen für alle Kommandanten im Bundesheer geschaffen. Der österreichische Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, Mag. Norbert Darabos, unterstrich in [2, 461] die Bedeutung der nationalen und vor allem internationalen Katastrophenhilfe von und für Österreich und dessen Beteiligung daran (UNO-Initiative für eine UN-Katastrophenhilfstruppe „Hopefore“). Passend zum „Retten und Bergen“ die nachfolgenden Literaturempfehlungen im Überblick (siehe auch Kapitel 6):

- Im Fachbereich Erdbebeningenieurwesen gibt es heute zahlreiche Veröffentlichungen. Exemplarisch sind in der Literaturliste der Stand der Technik und der Stand der Wissenschaft angeführt [5, 6, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 55-58, 59-60, 66, 82, 151-158, 215-220, 233, 234, 382, 433, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 462, 464, 465, 467-469].

- Empfohlen seien als Nachschlagewerke nachfolgend genannte, praktikable Bauhand- und Bautabellenbücher: [236, 237, 238, 239, 240, 259, 306, 307, 308, 328].

¹³ <http://www.dmat.at> [24.06.2011]

- Für das Retten und Bergen, für den Kulturgüterschutz, für die Ingenieurpädagogik, für die Baustofftechnologie und Materialprüfung, für die Baukonstruktionslehre (Tragwerkslehre), für die Pionierbautechnik, für die Führung und die Forschung seien nachfolgende Veröffentlichungen, Monographien, Skripten von den Universitäten und auch HTL-Schullehrbücher empfohlen: Retten u. Bergen: [37, 47, 48, 54, 68, 69, 70, 77, 78, 80, 81, 83, 88, 89, 92, 223, 235, 286, 464], Brandschutz: [39, 40, 41, 42, 460], Kulturgüterschutz: [63, 64, 65, 71, 72], Ingenieurpädagogik: [24, 25, 27, 26, 30], Baustofftechnologie/Materialprüfung: [22, 40, 294, 306, 307, 308, 309, 325, 327, 342, 345, 346, 347, 348, 349, 358, 360, 373, 374, 392-398, 400-406, 414, 415, 416, 420, 421, 422, 423, 427, 443, 456], Bauchemie: [397, 398, 421], Baukonstruktion: [24, 25, 27, ÖNORMEN 105-220 und 476-479, 221, 222, 224-228, 229, 230, 314, 315, 326, 351, 352-354, 355, 369-371, 383-391, 428, 429, 441, 442, 456], Bauphysik: [352-354], Bauen im Bestand: [326, 327], Schutzraumbau: [49, 67, 91], Brückenbau: [84, 85, 318, 320, 321, 322-324, 466], Pionierbautechnik: [28, 29], Sprengtechnologie: [223, 316, 328], CIMIC: [3, 30], Tragwerkslehre: [246, 247, 343, 344, 355, 366, 367, 368, 440, 441], Bauwerkssicherheit: [380, 381], Statik: [242, 302-304, 319, 343, 344, 364, 365, 383, 384, 385, 442], Dynamik: [59, 60, 66, 241, 243, 365, 424, 436, 462, 464, 465], Festigkeitslehre: [244, 302, 363, 365, 442], Bruchmechanik und Schadensanalyse: [22, 23, 232, 245, 399, 402, 406, 408, 409, 410, 411, 413, 416, 417, 418, 419], Elastizitätstheorie: [412], Flächentragwerke: [362], Beton, Stahlbeton, Spannbetonbau: [22, 23, 229, 230, 231, 297, 298, 305, 306, 307, 308, 350, 360, 413, 422, 428], Stahlbau: [295, 296, 319, 325, 379, 400-406, 430, 431], Schweißtechnik: [325], Holzbau: [319, 318, 427, 438, 439], Hochbau: [317, 318], Entwurfslehre: [314], Siedlungswasserbau: [293], Bodenmechanik: [435], Grundbau: [361, 435, 437], Baugeologie: [312, 313, 434], Geotechnik: [425], Bodendynamik: [426], Bohrtechnologie: [90], Vermessungskunde: [310, 70], Wasserbau: [34, 35, 36, 43, 44, 291, 292, 413], Flussbau/Hochwasserschutz: [43, 44], Hydraulik und Hydromechanik: [287-289], Hydrologie: [290], Baubetrieb und Bauwirtschaft: [299, 300, 301, 329, 357, 359, 361, 437, 459], Bauhandwerk: [282, 283, 284], Elektrotechnik im Bauwesen: [282, 311], Englisch im Bauwesen: [369-378], Ethik, Religion, Moral: [332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340], Forschung im und außerhalb vom BMLVS: [73, 74, 341, 356], Führung/Militärstrategie: [3, 4, 46, 47, 48, 75, 76, 330, 331, 407, 457, 458].

- Für die naturwissenschaftliche Grundlagenausbildung der Techniker im Militär seien nachfolgende Literaturstellen empfohlen: Geometrie: [250-257], Mathematik: [248, 249,

258, 260, 261, 262, 263, 264-276, 372, 433], Physik: [277, 279, 280, 281, 282], Chemie: [278].

5. Zusammenfassung und Ausblick

Die Intention einer Katastrophenprävention ist im Bauwesen in den neuen Normenwerken und in den Baugesetzen ein ständig begleitender Faktor geworden. Die Katastrophenprävention ist eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit. Im Fachbereich „Retten und Bergen“ sind wie in der Pionierbautechnik die einschlägigen österreichischen Bauvorschriften, Baugesetze und Baunormen einzuhalten [3]. Der Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit sind jedenfalls so weit als möglich im Friedensbetrieb und im Einsatz einzuhalten, und auch durch rechtliche Begleitmaßnahmen (z.B. Gesetzesvorschläge des BMLVS, Eigenlegislative) abzusichern. Der Kulturgüterschutzgedanke muss in das nationale und internationale Katastrophenmanagement integriert werden.

ObstdG Mag. Platzer beschreibt das Grundprinzip der Wissenschaften im Militär [356]. Demnach unterscheidet man im Militär Kernwissenschaften (vertikal) und Ergänzungswissenschaften (horizontal). Technik soll im BMLVS nur eine Ergänzungswissenschaft sein [356]. Die Schaffung eines eigenen, interdisziplinär gestalteten LVAK-Institutes für die „Ingenieur- und Naturwissenschaften im BMLVS“ im Sinne der geschichtlichen Entwicklungen, als integraler Bestandteil in jedem modernen Militär, [1, 227, 228, 285, 470, 474, 475] ist sinnvoll. Der Bauingenieur Resinger postulierte 1988 samt Begründung in [341] ein ständiges, synergetisches, notwendiges und sinnvolles Miteinander von Wissenschaft und Praxis. Marhold ergründete und definierte im Dezember 2009 [73] auf Basis seiner persönlichen Dienst Erfahrungen im Inland und vor allem im Ausland (Praxis an der ABC-Abwehrschule und im BMLVS, Erfahrung als Hochschullehrer an der Montanuniversität Leoben und z.B. auch als Waffeninspektor bei den Vereinten Nationen), auf Basis des Militärforschungskonzeptes [74], des Fähigkeitenkataloges für die ABC-Abwehr [75] und des Fähigkeitenkataloges für Pioniere [76] einen Forschungsbedarf für den Fachbereich Retten und Bergen der ABC-Abwehrtruppe und bei AFDRU. Ein Hauptaugenmerk ist auch auf die nachhaltige Etablierung des Wissens um den Stand der Technik gemäß der Eurocodes und Gesetze zu legen. Die Baustofftechnologie und Materialprüfung, die Baukonstruktionslehre, die Pionierbautechnik, die RuB-Technik (Affinität zum Baubetrieb und zur Baugerätelehre, fertige Abstützungsmittel), das Wissen um das Bauen im Bestand, die Bauwerkdiagnostik und folgerichtig die Schadenplatzüberwachungsmethoden (Ingenieur-

geodäsie und baulastdynamische Messungen) bilden einen zukünftigen Ausbildungs-, Forschungs- und Arbeitsschwerpunkt. Das dabei ergründete Wissen ist auch für die Pioniertruppe und das MIMZ im BMLVS von Bedeutung (Pionierbrückenbau, Beurteilung der Tragfähigkeit von Bauwerken, Präventionen, Bauarbeiten im Katastrophenschutz). Für den Einsatz benötigen die vorgenannten Truppen in der Einsatzpraxis Checklisten (die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Sorgfaltspflicht wird damit nachgewiesen) und Bauhandbücher. Die Dokumentation im Einsatzraum mittels Fotos, Videos und Skizzen mit kurzen signifikanten, schriftlichen Baubeschreibungen ist ebenso notwendig. In den Bauhandbüchern (ähnlich unseren Dienstvorschriften [47, 48] oder dem SEEBA Handbuch [88], aber erweitert) sollen auch zeitgemäße Bauanleitungen, Bauzeichnungen, Bemessungstabellen, einfache Formelsammlungen und Checklistentabellen als Vorlage enthalten sein (immer konform mit dem Stand der Technik und modular erweiterbar). Modular aufgebaute, gemeinsame Lernskripten für die Pioniere und die ABC-Abwehrtruppe wären vorteilhaft. Eine „E-Learning-Plattform“ für die Baufachleute im BMLVS/ÖBH (ABC-Abwehrtruppe, AFDRU, ABC-Abwehrschule, Pioniertruppe, HTS Institut Pioniere, ARWT Abtlg. Pioniertechnik, MIMZ, MSC) entspräche dem zeitgemäßen Stand der Technik. Gerade die innerbetriebliche Aus- und Weiterbildung lebt von der Nutzung der IT-Technologie im notwendigen ständigen „Life-Long-Learning-Process“. Kommandanten und Stäbe bis einschließlich Brigade werden seit 1995 im ÖBH in der Führung des Kampfes der verbundenen Waffen mit Simulationssoftware unterstützt. Mit dem Führungssimulator und der dazugehörigen Software ist so eine Optimierung des Ausbildungseffektes gewährleistet. Katastrophenszenarien wie z.B. Hochwasser sind bereits ein Softwarebestandteil, aber z.B. Erdbebenkatastrophen gilt es noch zu implementieren. Datenbanken über den Baubestand in Österreich sind vorteilhaft, ebenso wie die Informationen über die Nutzungen von Gebäuden, die Bautechnik (die Baukonstruktionen) und die Baustile und Untersuchungen in potentiellen anderen Einsatzräumen. Die Pioniertruppe, die ABC-Abwehrtruppe und die AFDRU-Soldaten (RuB-Gruppenkommandanten aufwärts) brauchen ein einfaches, bautechnisches Bemessungskonzept, angelehnt an die Intentionen der Eurocodes, aber eher im Sinne der schon bisher gewohnten Festigkeitslehre (globaler Sicherheitsfaktor). Im Einsatz stehen keine komplizierten Statik-Computerberechnungsprogramme zur Verfügung. Die Stromversorgungssicherheit ist auch nicht permanent gewährleistet (Akkubetrieb hat Grenzen). Daher müssen technische Lösungen mit Hand- und Kopfrechnungen (Bleistift und Papier) wie bisher möglich sein. Die dabei notwendigen

Sicherheitsbeiwerte müssen hausintern im BMLVS in der Abteilung Pioniertechnik im ARWT festgelegt werden (Pionierbautechnik-Kompetenz im BMLVS). Neben den zeitgemäßen CAD-Kenntnissen muss auch die Handzeichnung bei der Fertigung von Konstruktionszeichnungen für die Bauausführungsarbeiten weiterhin gelehrt werden. Ingenieure kommunizieren weltweit sehr leicht über ihre technischen Skizzen, diese müssen also logisch, technisch richtig und nach Norm gefertigt sein. Es muss aus ingenieurpädagogischen Gründen die Pioniertechnik im Einsatz weiterhin einfach in der Anwendung sein und vor allem militärisch praxistauglich. Das praktische Bauhandwerk hat im Militär immer Zukunft (ZMZ bzw. CIMIC, Katastrophenhilfe, Einarbeitung von Zivilisten). Die bautechnologische Fachsprache ist auch in Englisch innerbetrieblich zu verankern [369-378]. Die umfassende, innerbetriebliche, einsatzorientierte und zivile bautechnische Aus- und Weiterbildung im BMLVS/ÖBH eröffnet flexibles Mitdenken und Handeln, gerade wenn es die eilige Lage im Ausland erfordert. Das Problem im Ausland: Man hat unter Umständen nicht alle gewohnten Baustoffe und Baumittel (z.B. Wassermangel, Strommangel, Holz-mangel in (semi-) ariden Klimazonen der Welt) zur Verfügung, und die Soldaten müssen dann nehmen, was vor Ort im Einsatzraum erhältlich oder ortsüblich ist. Dies gilt auch für den befestigten Feldlagerbau. Auch vorhandene und nicht normgerechte Bauwerke bzw. Bauweisen (Bausubstanzen) müssen trotzdem schnell erfasst, nachvollzogen, verstanden und beurteilt werden. Dies ist nicht einfach und erfordert in stressigen Situationen eines Einsatzes qualifiziertes und vorbereitetes Personal. Im militärischen Bereich sollte es, ähnlich wie in der Schweiz und in Deutschland, in Österreich „Baufachberater für die ABC-Abwehrtruppe und AFDRU“ geben. Ein geeignetes Ausbildungssystem in Anlehnung an die Erfahrungen im Ausland ist zu ergründen und im ÖBH zu etablieren. Als Vorbild können das Schweizer und Deutsche Ausbildungsmodell herangezogen werden. Bei den zivilen Einsatzorganisationen sollte gleichfalls die Etablierung eines Baufachberaters erwogen werden. Die zivile Bauforschung und die Katastrophenschutzforschung gehören in Österreich im Verbund zeitgemäß forciert. Das BMLVS und das Österreichische Bundesheer sind in diesen sicherheitsrelevanten Themen und Prozessen (Arbeit, Lehre und Forschung) ein interessierter, wichtiger und erfahrener Partner.

6. Literaturverzeichnis

- [1] Fürstenhofer, Norbert; Umfahrer, Arno; Reisinger, Johannes: Soldaten als Helfer - Ein spezifischer Beitrag des Österreichischen Bundesheeres zur internationalen Katastrophenhilfe. In: Segur Cabanac, Christian; Etschmann, Wolfgang: 50 Jahre Auslandseinsätze des Österreichischen Bundesheeres; Schriften zur Geschichte des Österreichischen Bundesheeres, Herausgegeben vom Generalstab des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport und dem Heeresgeschichtlichen Museum; 2010. ISBN 978-3-9502653-1-6.
- [2] Österreichischen Bundesregierung: Österreichische Sicherheitsstrategie. Eingelangt im Nationalrat Anfang März 2011.
- [3] Hirschmugl, Alois A.: Einsatzrecht für Friedensunterstützende, Humanitäre und Katastrophenhilfeeinsätze. Truppendienst-Handbuch im BMLV 2006; ISBN 3-901183-52-3
- [4] BMI: Richtlinie für das Führen im Katastropheneinsatz; Auflage Februar 2007
- [5] Flesch, Rainer: European Manual for In-Situ Assessment of Important Existing Structures; Risk Mitigation for Earthquakes and Landslides - Lessloss Report 2007/02; July 2007; ISBN 978-88-6198-006-8
- [6] Skumautz, Josef Richard: Gutachterliche Stellungnahme zur Erdbebengefährdung in Kärnten; im Auftrag des Militärkommandos Kärnten; Klagenfurt; 4.März 2011.
- [7] Verordnung der Bundesregierung vom 9. Jänner 1979 über die Allgemeinen Dienstvorschriften für das Bundesheer (ADV); StF: BGBl. Nr. 43/1979.
- [8] Bundes-Bedienstetenschutzgesetz - B-BSG: Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz der in Dienststellen des Bundes beschäftigten Bediensteten (Bundes-Bedienstetenschutzgesetz - B-BSG); StF: BGBl. I Nr. 70/1999.
- [9] Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz - ASchG); StF: BGBl. Nr. 450/1994.
- [10] Bundesgesetz über die Koordination bei Bauarbeiten (Bauarbeitenkoordinationsgesetz - BauKG); StF: BGBl. I Nr. 37/1999.
- [11] Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen und auf auswärtigen Arbeitsstellen (Bauarbeiterschutzverordnung BauV); StF: BGBl. Nr. 340/1994
- [12] Wehrgesetz 2001 - WG 2001; StF: BGBl. I Nr. 146/2001 (WV)

- [13] Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales, mit der Anforderungen an Arbeitsstätten und an Gebäuden auf Baustellen festgelegt und die Bauarbeiterschutzverordnung geändert wird (Arbeitsstättenverordnung - AStV); StF: BGBl. II Nr. 368/1998.
- [14] Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über den Schutz der ArbeitnehmerInnen bei der Benutzung von Arbeitsmitteln (Arbeitsmittelverordnung - AM-VO) und mit der die Bauarbeiterschutzverordnung geändert wird; StF: BGBl. II Nr. 164/2000.
- [15] Bundesgesetz, mit dem ein Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebot zu Arbeit und Gesundheit geschaffen wird (Arbeit-und-Gesundheit-Gesetz – AGG); StF: BGBl. I Nr. 111/2010.
- [16] Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten;
StF: BGBl. Nr. 210/1958.
Verfassungsbestimmung: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist gemäß BVG BGBl. Nr. 59/1964 mit Verfassungsrang ausgestattet.
- [17] Heeresdisziplinargesetz 2002 – HDG 2002; StF: BGBl. I Nr. 167/2002 (WV)
- [18] Bundesgesetz vom 30. Oktober 1970 über besondere strafrechtliche Bestimmungen für Soldaten (Militärstrafgesetz - MilStG.) StF: BGBl. Nr. 344/1970.
- [19] Bundesgesetz vom 10. März 1967 über die Personalvertretung bei den Dienststellen des Bundes (Bundes-Personalvertretungsgesetz);
StF: BGBl. Nr. 133/1967.
- [20] Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch - StGB); StF: BGBl. Nr. 60/1974.
- [21] Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesamten deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie; StF: JGS Nr. 946/1811.
- [22] Skumautz, J.R.: Beurteilung der Stabilität von Rissen in Massenbeton – Materialprüfmethode mittels Verwendung des Penny-Shaped-Crack. Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften. Deutsch. Jänner 2009. ISBN 978-3-8381-0245-0.
- [23] Skumautz, J.R.: Beurteilung der Stabilität von Rissen in Massenbeton – Materialprüfmethode mittels Verwendung des Penny-Shaped-Crack. Dissertation; eingereicht in der Fakultät Physik der TU Wien am 29.März 2006.

- [24] Skumautz, J.R.: Ein Beitrag zur Baulabordidaktik für Bauingenieure.
In: Leuchtturm-Schriftenreihe Ingenieurpädagogik. Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. Adolf Melezinek (Band 39, Tagungsband 1 S 248-252).
Adolf Melezinek, Vjatscheslaw M. Prichodko (Hrsg) „Pädagogische Probleme in der Ingenieurausbildung“; Tagungsband 1: Curriculumentwicklung in der Ingenieurausbildung, S. 93-296. Der Tagungsband 1 (39) enthält die Referate des 27. Internationalen Symposium „Ingenieurpädagogik 1998“ der Internationalen Gesellschaft für Ingenieurpädagogik (IGIP) in Moskau an der MADI Verkehrswesen Universität, 13.-18.September 1998. Deutsch/Englisch/Russisch. Alsbach Leuchtturm-Verlag (LTV). Alsbach/Bergstraße. ISSN 0724-8873; ISBN: 3-88064-284-2
- [25] Skumautz, J.R.: Universitäre Baustofflabordidaktik für Dissertanten – Experimentelle Baustofflaborarbeit im Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften für Bauingenieure.
In: Leuchtturm-Schriftenreihe Ingenieurpädagogik. Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. Adolf Melezinek (Band 41, Tagungsband 1 S 236-241). Gülsün Saglamer, Adolf Melezinek, Selahattin Incecik (Hrsg) „Engineering Education in the Third Millenimum“; Volume 1: Curriculum Development. Der Tagungsband 1 enthält die Referate des 28. Internationalen Symposium „Ingenieurpädagogik 1999“ der Internationalen Gesellschaft für Ingenieurpädagogik (IGIP) in Istanbul an der Technischen Universität Istanbul, 20.-24.September 1999. Deutsch/Englisch. Alsbach Leuchtturm-Verlag (LTV). Alsbach/Bergstraße. ISSN 0724-8873.
- [26] Gruber, Günter; Hofstadler, Christian; Skumautz, Josef Richard:
Bauingenieure der Zukunft – die Zukunft der Bauingenieure.
In: Leuchtturm-Schriftenreihe Ingenieurpädagogik. Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. Adolf Melezinek (Band 42, Tagungsband 2 S 657-662).
Gülsün Saglamer, Adolf Melezinek, Selahattin Incecik (Hrsg): „Engineering Education in the Third Millenimum“; Volume 2: People and Technology. Der Tagungsband 2 enthält die Referate des 28. Internationalen Symposium „Ingenieurpädagogik 1999“ der Internationalen Gesellschaft für Ingenieurpädagogik (IGIP) in Istanbul an der Technischen Universität Istanbul, 20.-24.September 1999. Deutsch/Englisch. Alsbach Leuchtturm-Verlag (LTV). Alsbach/Bergstraße. ISSN 0724-8873

- [27] Holzleithner, Regina; Olipitz, Michael; Skumautz, Josef Richard:
Structural Design Theory.
In: Kraker, Norbert (Publisher): Book of abstracts, attached a CD-ROM Ed.: 38th
IGIP symposium „Q2 of E2 – Quantity and Quality of Engineering Education“;
Curriculum Development.
Proceedings of the 38th international IGIP symposium of the International Society
for Engineering Education (IGIP); Campus 02 Graz, Fachhochschule der Wirtschaft;
6 - 9 September 2009, Graz, Austria. English.
- [28] Skumautz, J.R.: Bautechnik im Auslandseinsatz. In: Zeitschrift der
Offiziersgesellschaft Steiermark, S 13-16; Ausgabe 03 und 04/2003; Medieninhaber
/ Herausgeber: Offiziersgesellschaft Steiermark, OG-Stmk. Präsident Brigadier
Mag.iur. Dr.iur. Alois Hirschmugl, Graz.
- [29] Skumautz, J.R.: Zeige mir wie Du baust, und ich sage Dir wer Du bist -
Die Pionierkompanie 7 der Zukunft, die Zukunft der Pionierkompanie 7
In: Truppenzeitschrift „aktiv“, S 12-13; Ausgabe 04/2005; Medieninhaber: BMLV,
Herausgeber: Stabsbataillon 7 in Klagenfurt, Oberst Mag.phil. Bernhard Meurers.
- [30] Skumautz, J.R.: 7 Jahre im Kosovo. In: Truppenzeitschrift „aktiv“, S 12-13;
Ausgabe 04/2006; Medieninhaber: BMLV, Herausgeber: Stabsbataillon 7 in
Klagenfurt, Oberst Mag.phil. B. Meurers.
- [31] Skumautz, J.R.: Tage der Utopie. In: Unabhängigen Soldatenzeitung Österreichs seit
1956 „Der Soldat“, S 8, Ausgabe Nr. 22 vom 18.11.2009.
- [32] Hackl, Ingo; Skumautz; Josef Richard: Die Miliz der Zukunft – Eine vollwertige
und vollberechtigte Säule des ÖBH. In: Unabhängigen Soldatenzeitung Österreichs
seit 1956 „Der Soldat“, S 9, Ausgabe Nr. 22 vom 17.11.2010.
- [33] Melezinek, Adolf: Ingenieurpädagogik – Praxis der Vermittlung technischen
Wissens. Vierte, überarbeitete Auflage; Springer Verlag-Wien-New York 1999.
ISBN 3-211-83305-6 (Wien).
- [34] Erdbebenberechnung von Talsperren.
Medieninhaber und Herausgeber: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Österreichische Staubeckenkommission:
Grundlagen: Band 1, 2001
Erdbebenkennwerte zur Berechnung der Talsperren Österreichs: Band 2, 1996
Richtlinien: Band 3, 1996

- Beispiel Gewichtsmauer Grosser Mühlendorfer See: Band 4, 1998
 Beispiel Gewölbemauer Wiederschwing: Band 5; 1999
 Beispiel Erddamm Durlaßboden; Band 6, 2001.
- [35] Leitfaden zum Nachweis der Hochwassersicherheit von Talsperren.
 Medieninhaber und Herausgeber: Bundesministerium für Land- und
 Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Österreichische
 Staubeckenkommission Wien; Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie, TU
 Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien. Dezember 2009.
- [36] Handbuch Betrieb und Überwachung von „kleinen Stauanlagen“ mit länger
 dauernden Staubelastungen. Medieninhaber und Herausgeber: Bundesministerium
 für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft; Österreichische
 Staubeckenkommission, Fassung 12/2009.
- [37] Blockhaus, Franz: Praxishandbuch Gebäudeabstütztechnik – Technische
 Hilfeleistung bei Gebäudeschäden. Hückelhoven im Juli 2006.
- [38] Wiedemeyer: Holzarbeiten – Einige bautechnische Tipps, Tricks und
 Erleichterungen. THW – Bundesschule Hoya, Stand Juli 2001.
- [39] Widetschek: Brandschutz- und Sicherheitsfibel 2011.
 Herausgeber: Brandschutzforum Austria in Kooperation mit Karl-Franzens-
 Universität Graz, Donau-Universität Krems, FH Joanneum Graz, Universität
 Wuppertal, Bezirksfeuerwehrverband Graz, Messe Congress Graz, Seminarhotel
 Novapark. 2010.
- [40] Thienel, K.-Ch.: Bauchemie und Werkstoffe des Bauwesens – Allgemeine
 Grundlagen – Stoffkennwerte. Eigenverlag Institut für Werkstoffe des Bauwesens;
 Fakultät für Bauingenieurwesen- und Vermessungswesen; Universität der
 Bundeswehr München. Herbst 2006
- [41] Herrmann, J.: Modul „Brandschutz“. Eigenverlag Hochschule Wismar.
 Unveröffentlicht, 2010.
- [42] ÖNORM EN 13501-1:2009-12-01
 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
 Brandverhalten. Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen
 zum Brandverhalten von Bauprodukten.

- [43] Skumautz, J.R.: Hydraulische Bemessung naturnaher Gerinne am Beispiel der Verlegung des Veitscherbaches – Traboch. Diplomarbeit. Institut für Hydromechanik, Hydraulik und Hydrologie, Fakultät für Bauingenieurwesen der Technischen Universität Graz. Betreuer: Univ.-Ass. DI Vilmos Vasvari. Begutachter: OUP DI Dr.techn. Dr.h.c. Heinz Bergmann. Februar 1994.
- [44] Skumautz, J.R.: Tieferlegung Vordernbergerbach/Leoben. Diplomarbeit; Institut für Wasserwirtschaft und Konstruktiven Wasserbau in Kooperation mit dem Institut für Hydromechanik, Hydraulik und Hydrologie, Fakultät für Bauingenieurwesen der Technischen Universität Graz. Betreuer: Univ.-Ass. DI H. Stranner, Univ.-Ass. DI Vilmos Vasvari, Begutachter: OUP DI Dr.techn. Günther Heigerth in Kooperation mit OUP DI Dr.techn. Dr.h.c. Heinz Bergmann. Juni 1995.
- [45] Dienstvorschrift für das Bundesheer: Taktischer Führungsprozess. Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport; GZ S92011/144-Vor/2009
- [46] Militärstrategisches Konzept des Österreichischen Bundesheeres. Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport; Beilage zu GZ. 92150/3-MilStrat/2006
- [47] Dienstvorschrift für das Bundesheer: Der Rette- und Bergezug. Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport; S92011/80-Vor/2010
- [48] Dienstvorschrift für das Bundesheer: Der Rette- und Bergegruppe. Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport; S92011/45-Vor/2008
- [49] TWK 1994 - Technische Weisung für die Konstruktion und Bemessung von Schutzbauten. Herausgeber: Bundesamt für Zivilschutz, Bern 1994.
- [50] Handbuch zur Gebäudebeurteilung nach Erdbeben. Herausgeber: Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS, Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF und Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Bern, 2010.
- [51] Rapid Assessment – Schnelle Analyse komplexer Schadensgebiete. Herausgeber: Führungsstab der Armee, Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS, Bern 2009
- [52] Applied Technology Council ACT (ATC-20-1): Field Manual: Postearthquake Safety Evaluation of Buildings, Second Edition, Redwood City CA, USA, 2005

- [53] Building Safety Evaluation – During a State of Emergency. Guidelines for Territorial Authorities. Herausgeber: New Zealand Society for Earthquake Engineering, Department of Building and Housing Te Tari Kaupapa Whare, Ministry of Civil Defence & Emergency Management. August 2009
- [54] Der Bergungseinsatz bei Gebäudeschäden.
Bundesamt für Zivilschutz (KS 7 – 708 – 02/01 LA 261). Bonn 1/1986.
- [55] FEMA 310 – NEHRP Handbook for the Seismic Evaluation of Buildings
Federal Emergency Management Agency (FEMA); 1992; <http://www.fema.gov/>
- [56] FEMA 178 - NEHRP Handbook for the Seismic Evaluation of Existing Buildings.
- [57] Multi-hazard Loss Estimation Methodology – Earthquake Model Technical Manual (HAZUS-MH MR3). Developed by: Department of Homeland Security Emergency Preparedness and Response Directorate FEMA, Mitigation Division, Washington, D.C.; under a contract with: National Institute of Building Sciences Washington, D.C.; FEMA 2003
- [58] Multi-Hazard Loss Estimation Methodology – Earthquake Model User Manual (HAZUS-MH MR3). Developed by: Department of Homeland Security Emergency Preparedness and Response Directorate FEMA, Mitigation Division, Washington, D.C.; under a contract with: National Institute of Building Sciences Washington, D.C.; FEMA 2005
- [59] Flesch, R.: Baudynamik praxisgerecht. Band 1, Berechnungsgrundlagen.
Bauverlag GmbH Wiesbaden und Berlin, ISBN 3-7625-3010-6, Wiesbaden, 1993.
- [60] Flesch, R.: “Grundregeln des erdbebensicheren Konstruierens.” ÖIAZ, 131. Jg., Heft 9, 1986.
- [61] Interview mit Philosoph Konrad Paul Liessmann.
<http://search.salzburg.com/articles/14501276?highlight=konrad+paul+Liessmann>
http://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Paul_Liessmann (Stand 13.11.2010)
- [62] Interview mit Helmut Schüller: Jeder Mensch ist gleich an Rechten und Würde.
<http://www.economyaustria.at/leben/jeder-mensch-ist-gleich-rechten-und-wuerde>
(Stand 27.August 2010)
- [63] Trauner, Karl-Reinhart: Der Schutz der Kultur als Gewissensfrage - Militärseelsorge und Kulturgüterschutz.
- [64] Pesendorfer, Michael: Umfassender Kulturgüterschutz - Eine Aufgabe für die EU?
- [65] Wastl, Rudolf: Geo-Information über Kulturgüter für militärische Planungen.

- Beiträge [63, 64, 65] sind erschienen in Gerhard Sladek: Kulturelles Erbe - Vermächtnis und Auftrag; Klagenfurter Symposium 2007, Herausgegeben von Gerhard Sladek im Auftrag des Vorstandes der Österreichischen Gesellschaft für Kulturgüterschutz, Klagenfurt - Wien 2008, Schriftenreihe Österreichischen Gesellschaft für Kulturgüterschutz; Literas-Verlag, Wien; ISBN: 3-85429-183-3
- [66] Flesch, R.: Baudynamik praxisgerecht. Band 2, Teil 1; Anwendungen und Beispiele. Bauverlag GmbH Wiesbaden und Berlin, ISBN 3-7625-3072-6, Wiesbaden, 1997.
- [67] Technische Richtlinien für Grundschatz in Neubauten (mit den Angaben zu statischen Ersatzlasten und Trümmerlasten). Herausgeber: Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Ausgabe 1995.
- [68] Wild, Kerstin: Systematisierung von Katastrophenfällen und Auswirkungen auf Bauwerke. Diplomarbeit im Studiengang Bauplanung und Baumanagement am Technikum Joanneum GmbH Graz. Betreuer: Göllner, J.; Marhold, H.; Begutachter: Cichocki; Fürstenhofer; Juni 2000.
- [69] Dechler, Christian: Das Verhalten von statischen Systemen sowie Bauteilkomponenten in Katastrophenfällen. Diplomarbeit im Studiengang Bauplanung und Baumanagement am Technikum Joanneum GmbH Graz. Betreuer: Göllner, J.; Begutachter: Cichocki; Fürstenhofer; Juni 2000.
- [70] Petzenhauser, Alexander: Ingenieurgeodätische Methoden zur Bewegungsüberwachung von Bauwerken und Bauwerksteilen nach Katastrophen. Diplomarbeit im Studiengang Bauplanung und Baumanagement am Technikum Joanneum GmbH Graz. Betreuer: Göllner, J.; Begutachter: Cichocki; Fürstenhofer; Juni 2000.
- [71] Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten.
Herausgeber: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK);
6. Auflage; 2007.
- [72] Büchel, Rino (inkl. Editorial): Kulturgüterschutz und Restaurierung.
In: Kulturgüterschutz Forum. Thema Restaurierung I. Herausgeber: Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS, Fachbereich Kulturgüterschutz (KGS), Bern. 15/2010
ISSN 7662-3495

- [73] Marhold, Harald: Wissens- und Forschungsbedarf im Bereich spezieller Fähigkeiten der ABC-Abwehr. Seminararbeit im Rahmen des 5.Grundausbildungslehrganges (GALG) für MBO1/A1 & Lehrgang für Miliz-Offiziere des höheren fachlichen Dienstes; Betreuer: Hofmeister. Landesverteidigungsakademie (LVAK), Wien, Dezember 2009.
- [74] Konzept „Forschung im Österreichischen Bundesheer“. Version 2 als Anlage zum Militärstrategischen Konzept [46]. Beilage zu GZ. 92150/17-MilStrat/2008. Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, Wien, Juni 2009.
- [75] Fähigkeitenkatalog des Österreichischen Bundesheeres für die ABC-Abwehr. Bundesministerium für Landesverteidigung/Planungsstab. Beilage zu GZ 92165/3-MGP/2007 (Verschluss). Wien, November 2007.
- [76] Fähigkeitenkatalog des Österreichischen Bundesheeres für die Pioniere. Bundesministerium für Landesverteidigung/Planungsstab. Beilage zu GZ 92164/4-MGP/2007 (Verschluss). Wien, November 2007.
- [77] Hirschberger, Susanne: Piktogramme für den Rettungseinsatz. Einzelbeitrag. An der Universität Karlsruhe wurde am Institut für Maschinenwesen im Baubetrieb das Forschungsvorhaben „Methoden der Bergung Verschütteter aus zerstörten Gebäuden“ in Zusammenarbeit mit dem THW durchgeführt. Ziel war es, die Rettungs- und Bergungsverfahren weiterzuentwickeln. Ergebnisse sind in [78] ersichtlich.
- [78] Gehbauer, Fritz; Hirschberger, Susanne; Markus, Michael: Methoden der Bergung Verschütteter aus zerstörten Gebäuden. Zivilschutzforschung; Schriftenreihe der Schutzkommission beim Bundesminister des Innern; herausgegeben vom Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für Zivilschutz – im Auftrag des Bundesministerium des Innern; Neue Folge Band46; Bonn 2001; ISSN 0343-5164
- [79] Globus der Naturgefahren – Globe of Natural Hazards. DVD: Global, regional und lokal – Naturgefahren und Klimaeffekte auf einen Blick; Beilage: Weltkarte der Naturgefahren; Münchener Rückversicherungsgesellschaft; München 2009.
- [80] Gehbauer, F.; Markus, M.; Fiedrich, F.; Gentes, S.; Schweier, C.: Forschungsarbeiten zur technischen und organisatorischen Bewältigung von Katastrophen mit Gebäudeschäden. In: Bauingenieur; Band 78; Juli/August 2003.

- [81] Hinweise für Maßnahmen der Feuerwehr und anderer Hilfskräfte nach Gebäudeeinstürzen. Richtlinie der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.; vfdb-Richtlinie vfdb 03/01: 2005-03.
- [82] Reisinger, Johannes: Earthquakes.
In: International Handbook Military Geography. Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Truppendienst, Ministry of Defence, Vienna 2006.
- [83] INSARAG - Guidelines. International Search and Rescue Advisory Group Guidelines and Methodology. Herausgeber: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Field Coordination Support Section (INSARAG Secretariat); New York, März 2011.
- [84] Brunner, Helmut; Glatzl, Johann (Hrsg.): Einwirkungen auf Eisenbahnbrücken gemäß Eurocode - Handbuch für die Praxis. ISBN 978-3-85402-220-6
ON-V 94:2011; Verlag ON - Herausgeber von Fachliteratur: Austrian Standards Institute.
- [85] ONR 24008:2006 12 01
Bewertung der Tragfähigkeit bestehender Eisenbahn- und Straßenbrücken;
Herausgeber Technischer Regel: Austrian Standards Institute.
- [86] ONR 21990:2008 12 01
Eurocodes - Anwendung in Österreich.
Herausgeber: Austrian Standards Institute.
- [87] ÖNORM A 6435:2005-12-01
Mechanik – Größen und Einheiten
Herausgeber von: Austrian Standards Institute.
- [88] SEEBA Field book for Safety and Security Officer and Structural Engineer.
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, 06.09.2007
- [89] 7. Baufachberaterlehrgang (BFB) in Karlsruhe vom 09.03.2009 bis 11.03.2009.
Kursunterlagen als Powerpointfolien und Word- bzw. PDF-Dokumente.
- [90] VÖBU Bohrhandbuch der Vereinigung Österreichischer Bohr-, Brunnenbau- und Spezialtiefbauunternehmungen; <http://www.voebu.at/>

- [91] Technische Richtlinien für Grundschatz in bestehenden Gebäuden (mit den Angaben zu statischen vertikalen und horizontalen Ersatzlasten und Trümmerlasten und Trümmerbereiche). Herausgeber: Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Ausgabe August 1992.
- [92] Online-Handbuch für die Grundausbildung der Freiwilligen Feuerwehren.
<http://85.125.85.170/handbuch/> [13.06.2011]
- [93] BGBl. I Nr. 55/1997 (Ausgegeben am 23. Mai 1997).
Bundesgesetz über das Inverkehrbringen von Bauprodukten und den freien Warenverkehr mit diesen (Bauproduktegesetz - BauPG)
- [94] Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG).
Richtlinie des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte.
- [95] Guidance Paper, concerning the Construction Product Directive (89/106/EEC),
“Application and Use of Eurocodes”, European Commission,
Enterprise Directorate – General.
- [96] Empfehlung der Kommission vom 11. Dezember 2003 zur Einführung und Anwendung von Eurocodes für Bauwerke und tragwerksrelevante Bauprodukte;
Amtsblatt der Europäischen Union L332/62. 2003
- [97] OIB-Richtlinie 1
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit. Ausgabe: April 2007
Herausgeber der OIB-Richtlinien: Österreichisches Institut für Bautechnik, Austrian Institute of Construction Engineering; <http://www.oib.or.at/>
- [98] OIB-Richtlinie 2
Brandschutz. Ausgabe: April 2007
- [99] OIB-Richtlinie 2.1
Brandschutz bei Betriebsbauten. Ausgabe: April 2007
- [100] OIB-Richtlinie 2.2
Brandschutz bei Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks.
Ausgabe: April 2007
- [101] OIB-Leitfaden
Abweichungen im Brandschutz und Brandschutzkonzepte
Ausgabe: Jänner 2008

- [102] OIB-300-008/07
Begriffsbestimmungen. Ausgabe: April 2007
- [103] EN 13791:2007 08 01
Bewertung der Druckfestigkeit von Beton in Bauwerken oder in Bauwerksteilen.
- [104] ON-NP 298:2005 03 01
Tragwerksplanung, Grundlagen - EUROCODE 0: Erläuterungen zu
ÖNORM EN 1990 und ÖNORM B 1990-1
- [105] ÖNORM EN 1990:2003 03 01
Eurocode - Grundlagen der Tragwerksplanung
- [106] ÖNORM EN 1990/A1:2006 09 01
Eurocode - Grundlagen der Tragwerksplanung (Änderung)
- [107] ÖNORM EN 1991-1-1:2011 03 01
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen -
Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau (konsolidierte Fassung)
- [108] ÖNORM EN 1991-1-2:2009 08 01
Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen -
Brandeinwirkungen auf Tragwerke (konsolidierte Fassung)
- [109] ÖNORM EN 1991-1-3:2005 08 01
Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen,
Schneelasten
- [110] ÖNORM EN 1991-1-4:2011 05 15
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen -
Windlasten (konsolidierte Fassung)
- [111] ÖNORM EN 1991-1-5:2004 12 01
Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-5: Allgemeine Einwirkungen -
Temperatureinwirkungen
- [112] ÖNORM EN 1991-1-6:2010 10 01
Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-6: Allgemeine Einwirkungen -
Einwirkungen während der Bauausführung (konsolidierte Fassung)
- [113] ÖNORM EN 1991-1-7:2007 04 01
Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen -
Außergewöhnliche Einwirkungen

- [114] ÖNORM EN 1991-2:2004 08 01
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken
- [115] ÖNORM EN 1991-3:2007 04 01
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 3: Einwirkungen infolge von
Kranen und Maschinen
- [116] ÖNORM EN 1991-4:2007 02 01
Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4: Einwirkungen auf Silos und
Flüssigkeitsbehälter
- [117] ÖNORM EN 1992-1-1:2009 07 01
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den
Hochbau (konsolidierte Fassung)
- [118] ÖNORM EN 1992-1-2:2010 09 01
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für
den Brandfall (konsolidierte Fassung)
- [119] ÖNORM EN 1992-2:2007 09 01
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 2: Betonbrücken - Bemessungs- und
Konstruktionsregeln
- [120] ÖNORM EN 1992-3:2007 02 01
Eurocode 2 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 3: Stütz- und Behälterbauwerke aus Beton
- [121] ÖNORM EN 1993-1-1:2006 10 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau (konsolidierte Fassung)
- [122] ÖNORM EN 1993-1-2:2007 02 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-2: Allgemeine
Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall (konsolidierte Fassung)
- [123] ÖNORM EN 1993-1-3:2010 09 01
Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine
Regeln - Ergänzende Regeln für kaltgeformte dünnwandige Bauteile und Bleche
(konsolidierte Fassung)

- [124] ÖNORM EN 1993-1-4:2007 04 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln - Ergänzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden Stählen
- [125] ÖNORM EN 1993-1-5:2007 04 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5: Plattenförmige Bauteile
- [126] ÖNORM EN 1993-1-6:2007 10 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-6: Festigkeit und Stabilität von Schalen
- [127] ÖNORM EN 1993-1-7:2007 09 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-7: Plattenförmige Bauteile mit Querbelastung
- [128] ÖNORM EN 1993-1-8:2005 11 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen
- [129] ÖNORM EN 1993-1-9:2005 11 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-9: Ermüdung
- [130] ÖNORM EN 1993-1-10:2010 08 15
Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-10: Stahlsortenauswahl im Hinblick auf Bruchzähigkeit und Eigenschaften in Dickenrichtung (konsolidierte Fassung)
- [131] ÖNORM EN 1993-1-11:2010 06 01
Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-11: Bemessung und Konstruktion von Tragwerken mit Zuggliedern aus Stahl (konsolidierte Fassung)
- [132] ÖNORM EN 1993-1-12:2010 10 01
Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-12: Zusätzliche Regeln zur Erweiterung von EN 1993 auf Stahlsorten bis S 700 (konsolidierte Fassung)
- [133] ÖNORM EN 1993-2:2010 08 15
Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 2: Stahlbrücken (konsolidierte Fassung)
- [134] ÖNORM EN 1993-3-1:2010 08 15

- Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 3-1: Türme, Maste und Schornsteine - Türme und Maste (konsolidierte Fassung)
- [135] ÖNORM EN 1993-3-2:2007 04 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 3-2: Türme, Maste und Schornsteine - Schornsteine
- [136] ÖNORM EN 1993-4-1:2010 06 01
Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 4-1: Silos (konsolidierte Fassung)
- [137] ÖNORM EN 1993-4-2:2010 06 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 4-2: Tankbauwerke (konsolidierte Fassung)
- [138] ÖNORM EN 1993-4-3:2010 06 01
Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 4-3: Rohrleitungen (konsolidierte Fassung)
- [139] ÖNORM EN 1993-5:2008 05 01
Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 5: Pfähle und Spundwände
- [140] ÖNORM EN 1993-6:2010 08 15
Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 6: Kranbahnen (konsolidierte Fassung)
- [141] ÖNORM EN 1994-1-1:2009 07 01
Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für den Hochbau (konsolidierte Fassung)
- [142] ÖNORM EN 1994-1-2:2009 03 15
Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall (konsolidierte Fassung)
- [143] ÖNORM EN 1994-2:2009 05 01
Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 2: Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für Brücken (konsolidierte Fassung)
- [144] ÖNORM EN 1995-1-1:2009 07 01

- Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeines -
Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau (konsolidierte Fassung)
- [145] ÖNORM EN 1995-1-2:2006 10 01
Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten - Teil 1-2:
Allgemeine Regeln - Bemessung für den Brandfall (konsolidierte Fassung)
- [146] ÖNORM EN 1995-2:2006 10 01
Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 2: Brücken
- [147] ÖNORM EN 1996-1-1:2009 11 15
Eurocode 6 - Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk (konsolidierte
Fassung)
- [148] ÖNORM EN 1996-1-1/A1:2010 11 15
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk (Änderung)
- [149] ÖNORM EN 1996-1-2:2006 01 01
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2:
Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall
- [150] ÖNORM EN 1996-2:2009 11 15
Eurocode 6 - Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk (konsolidierte
Fassung)
- [151] ÖNORM EN 1996-3:2009 12 01
Eurocode 6 - Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte Mauerwerksbauten
(konsolidierte Fassung)
- [152] ÖNORM EN 1997-1:2009 05 15
Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1:
Allgemeine Regeln (konsolidierte Fassung)
- [153] ÖNORM EN 1997-2:2010 08 15
Eurocode 7 - Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2:
Erkundung und Untersuchung des Baugrunds (konsolidierte Fassung)

- [154] ÖNORM EN 1998-1: 2005-06-01
Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben, Teil 1: Grundlagen,
Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten;
- [155] ÖNORM EN 1998-1:2011 06 15
Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen,
Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten (konsolidierte Fassung)
- [156] ÖNORM EN 1998-2:2010 10 01
Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 2: Brücken
(konsolidierte Fassung)
- [157] ÖNORM EN 1998-2/A2:2010 11 15
Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 2: Brücken
(Änderung)
- [158] ÖNORM EN 1998-3:2005 12 01
Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 3: Beurteilung und
Ertüchtigung von Gebäuden
- [159] ÖNORM EN 1998-4:2007 02 01
Eurocode 8 - Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 4: Silos,
Tankbauwerke und Rohrleitungen
- [160] ÖNORM EN 1998-5:2005 05 01
Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 5: Gründungen,
Stützbauwerke und geotechnische Aspekte
- [161] ÖNORM EN 1998-6:2005 12 01
Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 6: Türme, Maste und
Schornsteine
- [162] ÖNORM EN 1999-1-1:2010 08 15
Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln (konsolidierte Fassung)
- [163] ÖNORM EN 1999-1-2:2010 05 15
Eurocode 9 - Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-2:
Tragwerksbemessung für den Brandfall (konsolidierte Fassung)
- [164] ÖNORM EN 1999-1-3:2008 10 01
Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-3:
Ermüdungsbeanspruchte Tragwerke

- [165] ÖNORM EN 1999-1-3/A1:2011 01 15
Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-3:
Ermüdungsbeanspruchte Tragwerke (Änderung)
- [166] ÖNORM EN 1999-1-4:2010 08 15
Eurocode 9 - Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-4:
Kaltgeformte Profiltafeln (konsolidierte Fassung)
- [167] ÖNORM EN 1999-1-4/A1:2010 11 15
Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-4:
Kaltgeformte Profiltafeln (Änderung)
- [168] ÖNORM EN 1999-1-5:2010 08 15
Eurocode 9 - Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-5:
Schalenträgerwerke (konsolidierte Fassung)
- [169] ÖNORM B 1990-1:2004 05 01
Eurocode 0 - Grundlagen der Tragwerksplanung - Teil 1: Hochbau - Nationale
Festlegungen zu ÖNORM EN 1990 Anhang A1:2003
- [170] ÖNORM B 1990-1:2011 01 15 (Entwurf)
Eurocode 0 - Grundlagen der Tragwerksplanung - Teil 1: Hochbau - Nationale
Festlegungen zu ÖNORM EN 1990 Anhang A1:2003
- [171] ÖNORM B 1990-2:2010 12 01
Eurocode 0 - Grundlagen der Tragwerksplanung - Teil 2: Brückenbau - Nationale
Festlegungen zu ÖNORM EN 1990/A1 und nationale Ergänzungen
- [172] ÖNORM B 1991-1-1:2006 01 01
Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen -
Wichten, Eigengewichte, Nutzlasten im Hochbau - Nationale Festlegungen zu
ÖNORM EN 1991-1-1 und nationale Ergänzungen
- [173] ÖNORM B 1991-1-2:2003 12 01
Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen -
Brandeinwirkungen auf Tragwerke - Nationale Festlegungen zu
ÖNORM EN 1991-1-2
- [174] ÖNORM B 1991-1-3:2006 04 01
Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen -
Schneelasten - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1991-1-3, nationale
Erläuterungen und nationale Ergänzungen (13 Seiten + Karte)

- [175] ÖNORM B 1991-1-4:2011 07 01
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen -
Windlasten - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1991-1-4 und nationale
Ergänzungen
- [176] ÖNORM B 1991-1-4 Bbl 1:2009 04 15
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen -
Windlasten - Beiblatt 1: Berechnungsbeispiele
- [177] ÖNORM B 1991-1-5:2004 12 01
Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-5: Allgemeine Einwirkungen -
Temperatureinwirkungen - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1991-1-5
- [178] ÖNORM B 1991-1-6:2006 01 01
Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-6: Allgemeine Einwirkungen -
Einwirkungen während der Bauausführung - Nationale Festlegungen zu ÖNORM
EN 1991-1-6 und nationale Ergänzungen
- [179] ÖNORM B 1991-1-7:2007 04 01
Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen -
Außergewöhnliche Einwirkungen - Nationale Festlegungen zu
ÖNORM EN 1991-1-7
- [180] ÖNORM B 1991-2:2011 04 15
Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken -
Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1991-2 und nationale Ergänzungen
- [181] ÖNORM B 1991-3:2007 06 01
Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 3: Einwirkungen infolge von
Kranen und Maschinen - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1991-3
- [182] ÖNORM B 1991-4:2008 08 01
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4: Einwirkungen auf Silos und
Flüssigkeitsbehälter - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1991-4 und nationale
Ergänzungen
- [183] ÖNORM B 1992-1-1:2007 02 01
Eurocode 2 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Grundlagen und Anwendungsregeln für den
Hochbau - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1992-1-1, nationale
Erläuterungen und nationale Ergänzungen

- [184] ÖNORM B 1992-1-2:2011 07 01
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1992-1-2 und nationale Erläuterungen
- [185] ÖNORM B 1992-2:2008 08 01
Eurocode 2 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 2: Betonbrücken - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1992-2, nationale Erläuterungen und nationale Ergänzungen
- [186] ÖNORM B 1992-3:2008 02 01
Eurocode 2 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 3: Silos und Behälterbauwerke aus Beton - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1992-3
- [187] ÖNORM B 1993-1-1:2007 02 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-1-1, nationale Erläuterungen und nationale Ergänzungen
- [188] ÖNORM B 1993-1-2:2007 02 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-1-2 und nationale Erläuterungen
- [189] ÖNORM B 1993-1-3:2007 10 01
Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Ergänzende Regeln für kaltgeformte dünnwandige Bauteile und Bleche - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-1-3, nationale Erläuterungen und nationale Ergänzungen
- [190] ÖNORM B 1993-1-4:2007 12 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-4: Allgemeine Regeln - Ergänzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden Stählen - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-1-4 und nationale Ergänzungen

- [191] ÖNORM B 1993-1-5:2008 05 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5:
Plattenförmige Bauteile - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-1-5,
nationale Erläuterungen und nationale Ergänzungen
- [192] ÖNORM B 1993-1-6:2008 10 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-6: Festigkeit
und Stabilität von Schalen - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-1-6 und
nationale Erläuterungen
- [193] ÖNORM B 1993-1-7:2008 07 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-7:
Plattenförmige Bauteile mit Querbelaugung - Nationale Festlegungen zu
ÖNORM EN 1993-1-7
- [194] ÖNORM B 1993-1-8:2006 10 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-8: Bemessung
von Anschlüssen - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-1-8, nationale
Erläuterungen und nationale Ergänzungen
- [195] ÖNORM B 1993-1-9:2006 10 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-9: Ermüdung -
Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-1-9, nationale Erläuterungen und
nationale Ergänzungen
- [196] ÖNORM B 1993-1-10:2006 10 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-10:
Stahlsortenauswahl im Hinblick auf Bruchzähigkeit und Eigenschaften in
Dickenrichtung - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-1-10, nationale
Erläuterungen und nationale Ergänzungen
- [197] ÖNORM B 1993-1-11:2007 12 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-11: Bemessung
und Konstruktion von Tragwerken mit Zuggliedern aus Stahl - Nationale
Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-1-11, nationale Erläuterungen und nationale
Ergänzungen

- [198] ÖNORM B 1993-1-12:2009 03 15
Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-12: Zusätzliche Regeln zur Erweiterung von EN 1993 auf Stahlsorten bis S 700 - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-1-12 und nationale Erläuterungen
- [199] ÖNORM B 1993-2:2008 03 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 2: Stahlbrücken - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-2, nationale Erläuterungen und nationale Ergänzungen
- [200] ÖNORM B 1993-3-1:2009 03 15
Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 3-1: Türme, Maste und Schornsteine - Türme und Maste - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-3-1 und nationale Erläuterungen.
- [201] ÖNORM B 1993-3-2:2009 03 15
Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 3-2: Türme, Maste und Schornsteine - Schornsteine - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-3-2 und nationale Ergänzungen
- [202] ÖNORM B 1993-4-1:2008 12 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 4-1: Silos - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1993-4-1
- [203] ÖNORM B 1993-4-2:2008 12 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 4-2: Tankbauwerke - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-4-2
- [204] ÖNORM B 1993-4-3:2009 06 15
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 4-3: Rohrleitungen - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1993-4-3, nationale Erläuterungen und nationale Ergänzungen
- [205] ÖNORM B 1993-5:2008 12 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 5: Pfähle und Spundwände - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1993-5
- [206] ÖNORM B 1993-6:2008 12 01
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 6: Kranbahnen - Nationale Festlegungen, nationale Erläuterungen und nationale Ergänzungen zur ÖNORM EN 1993-6

- [207] ÖNORM B 1994-1-1:2007 02 01
Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln - Bemessungsregeln für den Hochbau - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1994-1-1, nationale Erläuterungen und nationale Ergänzungen
- [208] ÖNORM B 1994-1-2:2007 02 01
Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1994-1-2 und nationale Erläuterungen.
- [209] ÖNORM B 1994-2:2008 05 01
Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 2: Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für Brücken - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1994-2, nationale Erläuterungen und nationale Ergänzungen
- [210] ÖNORM B 1995-1-1:2010 08 15
Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau - Nationale Festlegungen, nationale Erläuterungen und nationale Ergänzungen zur ÖNORM EN 1995-1-1
- [211] ÖNORM B 1995-1-2:2008 12 01
Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Bemessung für den Brandfall - Nationale Festlegungen, nationale Erläuterungen und nationale Ergänzungen zur ÖNORM EN 1995-1-2
- [212] ÖNORM B 1995-1-2:2011 04 01
Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Bemessung für den Brandfall - Nationale Festlegungen, nationale Erläuterungen und nationale Ergänzungen zur ÖNORM EN 1995-1-2
- [213] ÖNORM B 1995-2:2008 12 01
Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 2: Brücken - Nationale Festlegungen, nationale Erläuterungen und nationale Ergänzungen zur ÖNORM EN 1995-2

- [214] ÖNORM B 1996-1-1:2009 03 01
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk - Nationale
Festlegungen zur ÖNORM EN 1996-1-1
- [215] ÖNORM B 1996-1-2:2011 05 15
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2:
Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall - Nationale
Festlegungen zur ÖNORM EN 1996-1-2
- [216] ÖNORM B 1996-2:2006 11 01
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk - Nationale
Festlegungen zur ÖNORM EN 1996-2
- [217] ÖNORM B 1996-3:2009 03 01
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte Mauerwerksbauten - Nationale
Festlegungen und Ergänzungen zur ÖNORM EN 1996-3
- [218] ÖNORM B 1997-1-1:2010 03 15
Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1:
Allgemeine Regeln - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1997-1 und nationale
Ergänzungen
- [219] ÖNORM B 1998-1:2011 06 15
Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen,
Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten - Nationale Festlegungen zu
ÖNORM EN 1998-1 und nationale Erläuterungen
- [220] ÖNORM B 1998-2:2006 10 01
Eurocode 8 - Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 2: Brücken -
Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1998-2 und nationale Erläuterungen
- [221] Koch, Wilfried: Baustilkunde: Das Standardwerk zur europäischen Baukunst von
der Antike bis zur Gegenwart. 29. durchgesehene Auflage, Gütersloh (Deutschland,
Bundesrepublik) Bertelsmann Lexikon; 2009; 528 Seiten;
ISBN: 978-3-577-10231-5
- [222] Zur „Geschichte der Architektur“ (im Internet als offene Quellen)
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Architektur (2009-06-13)

- [223] Rette- und Bergesprengen. Lehrskriptum der ABC-Abwehrschule „Lise Meitner“. BMLVS Eigenverlag; 2011.
- [224] Kurrer, Karl-Eugen: Geschichte der Baustatik. Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG; Berlin; Korrigierter Nachdruck 2003. ISBN 3-433-01641-0
- [225] Beer, Oskar: Grosse Ingenieure. Speziell der Fachrichtung Bauingenieure. Diplomarbeit am Institut Baubetrieb und Bauwirtschaft der Technischen Universität Graz. Betreuer: Fritsch, Karl-Heinz; Begutachter: Raaber, Norbert; Graz 1992.
- [226] Kaiser, Walter; König, Wolfgang: Geschichte des Ingenieurs – Ein Beruf in sechs Jahrtausenden. Carl-Hanser Verlag München Wien 2006. ISBN-13: 978-3-446-40484-7
- [227] Brentjes, Burchard; Richter, Siegfried, Siegfried; Sonnemann, Rolf: Geschichte der Technik. Aulis Verlag Deubner & Co KG; 1987. ISBN 3-7614-0998-2
- [228] Brentjes; Sonja; Brost, Harald; Franke, Martin; Ilgauds, Hans-Joachim; Schreier, Wolfgang; Strube, Irene; Wussing, Hans; Zirstein, Gottfried: Geschichte der Naturwissenschaften. Aulis Verlag Deubner & Co KG; 1987. ISBN 3-7614-0999-0
- [229] Pauser, A. (Redaktion): Die Entwicklung der Österreichischen Bautechnik - dargestellt am Beispiel des Österreichischen Betonvereins. Herausgeber, Verleger und Vertrieb: Österreichische Vereinigung für Beton- und Bautechnik. Wien 2007. ISBN 978-3-9502387-1-6
- [230] Pauser, A. (Redaktion): Vom Beton-Eisen zum Spannbeton. Eine Entwicklungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse Österreichs. Herausgeber, Verleger und Vertrieb: Österreichische Vereinigung für Beton- und Bautechnik. ISBN 978-3-9502387-0-9
- [231] Friedrich, Erich: Beton – Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges.- Inaugurationsrede vom 22.11.1957 von Rektor o.Prof. Dr. Erich Friedrich, Technische Hochschule Graz im Studienjahr 1957/1958.
- [232] Stüwe, Hein Peter: Über den Bruch.- Inaugurationsrede, Leobener HochschulredenXIV.-Leoben: Kunstdruckerei Horst. 1980.
- [233] Hammerl, Christa; Lenhardt, Wolfgang: Erdbeben in Österreich. Leykam Buchverlagsgesellschaft mbH, Graz 1987. ISBN 3-7011-7334-6
- [234] Erdbebensicher Bauen – Planungshilfe für Bauherrn, Architekten und Ingenieure. Innenministerium Baden-Württemberg. 1981.

- [235] Maack, P.: Die Systematik der Schadensstellen, I. – III. Teil.
Baulicher Luftschutz, 6. Jhg., Heft 5, Mai 1942 und Heft 6, Juni 1942,
sowie 7. Jhg., Heft 1, Jänner 1943. Verlag Gasschutz und Luftschutz, Berlin.
- [236] Krapfenbauer, Thomas: Bautabellen.
Verlag Jugend & Volk GmbH. Dezember 2009. ISBN 978-3-7100-2192-3
- [237] Beitz, Wolfgang; Grote, Karl-Heinrich: Dubbel – Taschenbuch für dem
Maschinenbau. 19. Auflage. Springer Verlag Berlin Heidelberg 1997.
ISBN 978-3-540-996347
- [238] Wetzell, Otto W (Hrsg. In Verbindung mit DIN Deutsches Institut für Normung
e.V): Wendehorst Bautechnische Zahlentafeln. 33. Auflage. Vieweg + Teubner ,
GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 2009. ISBN 978-3- 8348-0685-7
- [239] Wetzell, Otto W (Hrsg.): Wendehorst Beispiel aus der Baupraxis.
3. Auflage. Vieweg + Teubner , GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 2009.
ISBN 978-3-8384-0684-0
- [240] Batran, Balder; Frey, Volker; Köhler, Klaus: Tabellenbuch Bau.
20., aktualisierte und verbesserte Auflage. Verlag Handwerk und Technik GmbH,
2009. ISBN 978-3-582-03590-5
- [241] Gross, Dietmar; Hauger, Werner; Schröder, Jörg; Wall, Wolfgang A.: Technische
Mechanik. Band 3: Kinetik. 10. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008.
ISBN 978-3-540-68422-0
- [242] Wohllhart, Karl: Statik – Grundlagen und Beispiele.
Vieweg Verlag Braunschweig Wiesbaden 1998. (Uni Script). ISBN 3-528-03110-7
- [243] Wohllhart, Karl: Dynamik – Grundlagen und Beispiele.
Vieweg Verlag Braunschweig Wiesbaden 1998. (Uni Script). ISBN 3-528-03109-3
- [244] Parkus, Heinz: Mechanik der festen Körper.
2. Auflage Nachdruck 1988. Springer Verlag Wien New York.
ISBN 3-211-80777-2
- [245] Gross, Dietmar: Bruchmechanik.
2. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Springer Verlag Berlin Heidelberg
New York 1996. ISBN 3-540-61205-X
- [246] Kraus, Franz; Führer, Wilfried; Neukäter, Hans Joachim: Grundlagen der
Tragwerklehre 1. 5. Auflage. Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH, Köln 1991.
ISBN 3-481-00394-3

- [247] Kraus, Franz; Willems, Claus-Christian: Grundlagen der Tragwerkslehre 2.
2. Auflage. Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH, Köln 1989.
ISBN 3-481-00083-9
- [248] Baule, Bernhard: Die Mathematik des Naturforschers und Ingenieurs.
Taschenbuchausgabe ein 2 Teilen. Teil 1. Verlag Harri Deutsch, Thun und Frankfurt
am Main, 1979. ISBN 3-87144-533-9
- [249] Baule, Bernhard: Die Mathematik des Naturforschers und Ingenieurs.
Taschenbuchausgabe ein 2 Teilen. Teil 2. Verlag Harri Deutsch, Thun und Frankfurt
am Main, 1979. ISBN 3-87144-534-7.
- [250] Vogler, Hans: Geometrie für Bauingenieure – Vorlesung
Vorlesungsskriptum. Institut Geometrie, Fakultät der Naturwissenschaften, TU
Graz. Unveröffentlicht.
Wintersemester 1987/1988.
- [251] Vogler, Hans: Ingenieurgeometrie – Vorlesung für Maschinenbauer
Vorlesungsskriptum 3. Auflage. Institut für Geometrie, Fakultät der
Naturwissenschaften, TU Graz. Unveröffentlicht. 2001.
- [252] Brauner, H.; Kicking, W.: Baugeometrie. –
Band 1: Geometrische Grundlagen, Parallelrisse, für das Bauwesen wichtige Kurven
und Flächen. 2., durchges. und erw. Auflage – 1989. Bauverlag GmbH Wiesbaden
und Berlin.
- [253] Brauner, H.; Kicking, W.: Baugeometrie. –
Band 2: Perspektive. Schatten, Spiegelungen, sowie Anwendung der Geometrie im
Strassenbau. Bauverlag GmbH Wiesbaden und Berlin, 1982. ISBN 3-7625-0927-1
- [254] Marzani; Götzl: Darstellende Geometrie 1.
4. Auflage. R. Oldenbourg Verlag Wien, 1980. Schulbuch-Nr. 0500.
- [255] Marzani; Götzl: Darstellende Geometrie 2.
4. Auflage. R. Oldenbourg Verlag Wien, 1981. Schulbuch-Nr. 0501.
- [256] Lichtensteiner, Karl: Darstellende Geometrie 1 für allgemeinbildende höhere
Schulen. Band 1, 4. Auflage. R. Oldenbourg Verlag Wien, 1981.
Schulbuch-Nr. 2113.
- [257] Lichtensteiner, Karl: Darstellende Geometrie 3 für Höhere Technische
Lehranstalten. . Band 3, R. Oldenbourg Verlag Wien, 1980.

- [258] Bartsch, Hans-Jochen: Taschenbuch Mathematischer Formeln.
21. Auflage, Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag.
ISBN 978-3-446-40895-1.
- [259] Schneider, Klaus-Jürgen: Bautabellen für Ingenieure.
11. Auflage 1994, Werner Verlag Düsseldorf. Bestell Nr.: 3-8042-3446-7.
- [260] Bronstein, I.N.; Semendjajew, K.A.: Taschenbuch der Mathematik.
22. Auflage. Gemeinschaftsausgabe Verlag Nauka, Moskau und BSB B.G. Teubner
Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1985. Bestell Nr. 665 911 8.
- [261] Ergänzende Kapitel zu Bronstein, I.N.; Semendjajew, K.A.: Taschenbuch der
Mathematik. 4. Auflage, BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1986.
Bestell Nr. 665 912 6.
- [262] Betten, J.: Tensorrechnung für Ingenieure.
(Leitfaden der angewandten Mathematik und Mechanik; Band 64)
Verlag B. G. Teubner Stuttgart 1987. ISBN 3-519-02366-0.
- [263] Böge, Alfred: Höhere Mathematik zur Mechanik und Festigkeitslehre.
Verlag Friedr. Vieweg und Sohn Verlagsges. mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 1983.
ISBN 3-528-04240-0.
- [264] Schärf, Julius: Mathematik 1.
Mathematik für Höhere Technische Lehranstalten. Band 1: 8., verb. Auflage,
R. Oldenbourg Verlag Wien, 1980. Schulbuch-Nr. 2113.
- [265] Schärf, Julius: Lösungen zu Mathematik 1.
8. Auflage, R. Oldenbourg Verlag Wien, 1980. Schulbuch-Nr. 0508.
- [266] Schärf, Julius: Mathematik 2.
Mathematik für Höhere Technische Lehranstalten. Band 2: 6., verb. Auflage,
R. Oldenbourg Verlag Wien, 1981. Schulbuch-Nr. 0505.
- [267] Schärf, Julius: Lösungen zu Mathematik 2.
6. Auflage, R. Oldenbourg Verlag Wien, 1981. Schulbuch-Nr. 0509.
- [268] Schärf, Julius: Mathematik 3.
Mathematik für Höhere Technische Lehranstalten. Band 3: 4., verb. Auflage,
R. Oldenbourg Verlag Wien, 1982. Schulbuch-Nr. 0506.
- [269] Schärf, Julius: Lösungen zu Mathematik 3.
4. Auflage, R. Oldenbourg Verlag Wien, 1982. Schulbuch-Nr. 0510.

- [270] Schärf, Julius: Mathematik 4.
Mathematik für Höhere Technische Lehranstalten. Band 4: 3., Neub. Auflage,
R. Oldenbourg Verlag Wien, 1977. Schulbuch-Nr. 0507.
- [271] Schärf, Julius: Lösungen zu Mathematik 4.
3. Auflage, R. Oldenbourg Verlag Wien, 1977. Schulbuch-Nr. 0511.
- [272] Schärf, Julius: Funktionen- und Zahlentafeln für den Mathematikunterricht.
12. Auflage, R. Oldenbourg Verlag Wien, 1978. Schulbuch-Nr. 0503.
- [273] Schärf, Julius: Mathematik für Höhere Technische Lehranstalten –
Formelsammlung. 3. erw. Auflage, R. Oldenbourg Verlag Wien, 1991.
- [274] Bernhard, Martin; Kopp, Günther: Das große Mathematik-Überblick – Erfolgreich
zur Matura. 1. Auflage, öbvhpt Verlags GmbH&CoKG Wien, 2006.
ISBN 3-209-05009-0.
- [275] Duden Basiswissen Schule: Mathematik.
2., akt. Auflage, Duden Verlag Mannheim Leipzig Wien Zürich, 2005.
ISBN 3-411-71502-2.
- [276] Duden Basiswissen Schule: Mathematik Abitur.
2., akt. Auflage, Duden Verlag Mannheim Leipzig Wien Zürich, 2007.
ISBN-13: 978-3-411-71742-2.
- [277] Duden Basiswissen Schule: Physik Abitur.
2., akt. Auflage, Duden Verlag Mannheim Leipzig Wien Zürich, 2007.
ISBN: 978-3-411-71752-1.
- [278] Duden Basiswissen Schule: Chemie Abitur.
2., akt. Auflage, Duden Verlag Mannheim Leipzig Wien Zürich, 2007.
ISBN: 978-3-411-04592-1.
- [279] Demtröder, Wolfgang: Experimentalphysik 1 – Mechanik und Wärme.
2., überarb. und erw. Auflage, Springer Verlag Berlin Heidelberg New York.
ISBN 3-540-64292-7.
- [280] Schreiner, Josef: Physik – 1. Teil.
Verlag Holder-Pichler-Tempsky, 1982. ISBN 3-209-00157-X.
- [281] Schreiner, Josef: Physik – 2. Teil.
Verlag Holder-Pichler-Tempsky, 1982. ISBN 3-209-00193-6.
- [282] Fachkunde Elektrotechnik.
20., überarb. und erw. Auflage, Verlag Europa-Lehrmittel. ISBN 3-8085-3020-0.

- [283] Bautechnik nach Lernfeldern für Maurer, Hochbaufacharbeiter, Beton- und Stahlbetonbauer. 1. Auflage, Europa-Lehrmittel, 2010. ISBN 978-3-8085-4191-3.
- [284] Bautechnik nach Lernfeldern für Zimmerer.
2. Auflage, Europa-Lehrmittel, 2010. ISBN 978-3-8085-4392-4.
- [285] Festschrift anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Aufstellung der Luftschutztruppenschule des Österreichischen Bundesheeres am 1. Februar 1950. Seit 1983 ABC-Abwehrschule und seit 2007 ABC-Abwehrschule – Lise Meitner. Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, 2009.
- [286] Coslop, Robert; Barthou, Michael: Tritolwerk – ein High Tech Trümmerhaufen. In: Truppendienst 6/2009; . S 549-556. Hrsg.: Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, 2009.
- [287] Bollrich, Gerhard; Preißler, Günter: Technische Hydromechanik Band 1.
3., stark bearb. Auflage, Verlag für Bauwesen GmbH Berlin München, 1992.
ISBN 3-345-00518-2.
- [288] Bollrich, Gerhard und Autorenkollektiv: Technische Hydromechanik Band 2.
Spezielle Probleme. Verlag für Bauwesen GmbH Berlin München, 1992.
ISBN 3-345-00245-0.
- [289] Martin, Helmut; Pohl, Reinhard; Elze, Rainer: Technische Hydromechanik Band 3.
Aufgabensammlung. 1. Auflage, Verlag für Bauwesen GmbH Berlin, 1996.
ISBN 3-345-00599-9.
- [290] Bergmann, Heinz: Hydrologie – Vorlesung.
Vorlesungsskriptum. Institut für Hydromechanik, Hydraulik und Hydrologie;
Fakultät für Bauingenieurwesen; TU Graz. WS 1991.
- [291] Rössert, Robert: Hydraulik im Wasserbau.
8., durchgesehene Auflage, R. Oldenbourg Verlag München Wien, 1992.
ISBN 3-486-26217-3.
- [292] Rössert, Robert: Hydraulik im Wasserbau.
4., verb. Auflage, , R. Oldenbourg Verlag München Wien, 1986.
ISBN 3-486-28914-4.
- [293] Kainz, Kauch: Siedlungswasserbau und Abfallwirtschaft.
1. Auflage 2010, Manzverlag Schulbuch. ISBN: 978-3-7068-3992-1.

- [294] Huber, Gerhard; Halbmayer, Helmut; Hollinsky, Karlheinz; Pass, Friedrich; Pöhn, Christian; Pommer, Georg; Wietek, Bernhard: Baustoffkunde - Technologie der Bau- und Werkstoffe. 1. Auflage 2011, Manzverlag Schulbuch.
ISBN: 978-3-7068-3906-8.
- [295] Luza, Gerald; Schnaubelt, Stefan; Palka, Michael: Stahlbau - Grundlagen, Konstruktion, Bemessung. 7. Auflage 2011, Manzverlag Schulbuch.
ISBN: 978-3-7068-4165-8.
- [296] Luza, Gerald; Palka, Michael: Stahlbau - Formeln und Tabellen
2. Auflage 2011, Manzverlag Schulbuch. ISBN: 978-3-7068-4166-5.
- [297] Valentin, Georg; Kidéry, Gerhard; Fritze, Richard; Potucek, Walter:
Stahlbetonbau, Teil 1: Grundlagen und Beispiele.
2. Auflage 2009, Manzverlag Schulbuch. ISBN: 978-3-7068-3914-3.
- [298] Fritze, Richard; Kidéry, Gerhard; Potucek, Walter
Stahlbetonbau, Teil 2: Bemessungstabellen auf Basis des Eurocodes 2 (ÖNORM EN 1929-1-1 und nationaler Anhang ÖNORM B 1992-1-1).
2. Auflage 2009, Manzverlag Schulbuch. ISBN: 978-3-7068-3731-6.
- [299] Habison, Rudolf: Baubetriebslehre 1 – Projektablauf, Baurecht, Bauvertrag.
1. Auflage 2008, Manzverlag Schulbuch. ISBN: 978-3-7068-3405-6.
- [300] Habison, Rudolf: Baubetriebslehre 2 – Ausmaßermittlung, Kostenschätzung, Baugerät, Organisation, Projektmanagement.
6. Auflage 2008, Manzverlag Schulbuch. ISBN: 978-3-7068-3263-2.
- [301] Habison, Rudolf: Baubetriebslehre 3 – Vergabe, Baupreisermittlung, Abrechnung, Integration.
1. Auflage 2010, Manzverlag Schulbuch. ISBN: 978-3-7068-3991-4.
- [302] Kofler, Michaela; Fritsch, Reinhold; Möslinger, Gerhard: Statik 1 - Berechnung statisch bestimmter Tragwerke.
1. Auflage 2010, Manzverlag Schulbuch. ISBN: 978-3-7068-3989-1.
- [303] Kofler, Michaela; Fritsch, Reinhold; Möslinger, Gerhard:
Statik 2 – Festigkeitslehre.
4. Auflage 2008, Manzverlag Schulbuch. ISBN: 978-3-7068-3261-8.
- [304] Kofler, Michaela; Fritsch, Reinhold; Möslinger, Gerhard:
Statik 3 - Berechnung statisch unbestimmter Systeme.
5. Auflage 2009, Manzverlag Schulbuch. ISBN: 978-3-7068-3639-5.

- [305] König, Gert; Nguyen Viet Tue; Schenk, Gunter: Grundlagen des Stahlbetons – Einführung in die Bemessung nach DIN 1045-1.
3., akt. Auflage 2008, Vieweg + Teubner Verlag. ISBN 978-3-519-20216-5.
- [306] Praxisbuch Beton – Leitfaden für die gesamte Baubranche (Autorengemeinschaft).
Verlag Jugend und Volk GmbH, Wien 2008. ISBN 978-3-7100-1731-5.
- [307] Fritsche, Gerd; Blasy, Rolf: Bewehrungsatlas – Eurocode ÖNORM EN 1992-1-1 und ND ÖNORM B 1992-1-1.
Ausgabe März 2009. <http://www.gueteschutzverband.at> (Stand 14.06.2011)
- [308] Zement und Beton Fachtextbuch.
41., neu gefasste Auflage 2007/2008. Hrsg.: Zement und Beton Handels- und Werbe GmbH. Wien. <http://www.zement.at> (Stand 14.06.2011)
- [309] Springenschmid, Rupert: Betontechnologie für die Praxis.
1. Auflage 2007, Bauwerk Verlag GmbH Berlin. ISBN 978-3-89932-161-6.
- [310] Egger, Herbert; Ettl, Helmut; Guggenberger, Walter; Lexe, Ernst:
Vermessungskunde - für Bautechnik-Tiefbau, Bautechnik-Hochbau, Bautechnik-Restaurierung und Ortsbildpflege an Höheren Technischen Lehranstalten. 2. Auflage 1996, VERITAS-Verlag Linz. ISBN 3-7021-2239-7.
- [311] Köfler, Hansjörg: Elektrotechnik im Bauwesen - Vorlesung.
Vorlesungsskriptum. Institut für Elektrische Antriebstechnik und Maschinen, Fakultät Elektrotechnik, TU Graz. Unveröffentlicht. WS 1997/1998.
- [312] Dachroth, Wolfgang R.: Baugeologie – Eine praxisorientierte Anleitung für Bauingenieure und Geowissenschaftler. 2. Auflage, Springer Verlag Berlin Heidelberg New York 1992. ISBN 3-540-55165-4
- [313] Press, Frank; Raymond, Siever: Allgemeine Geologie – Eine Einführung.
Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg-Berlin-Oxford 1995.
ISBN 3-86025-238 Gb.
- [314] Neufert, Ernst: Bauentwurfslehre.
39. Auflage, Verlag. ISBN 3-528-99651-X
- [315] Gamerith, Horst: Hochbau-Skripten.
Vorlesungsskripten im Eigenverlag. Institut für Hochbau und Bauphysik, Fakultät für Bauingenieurwesen, TU Graz, Sept. 2002
- [316] Dienstvorschrift für das Bundesheer: Sprengdienst.
Bundesministerium für Landesverteidigung; GZ S92011/54-FGG7/Vor/2005.

- [317] Hartl, Hans; Woschitz, Richard: Konstruktiver Holzbau.
2., überarb. und erw. Auflage 1996; Manz Verlag Schulbuch GmbH.
ISBN 3-7068-0383-6.
- [318] Unegg, Franz: Brücken aus Rundholz – Anleitung zum Selbstbau.
2., überarb. Aufl., März 1999, Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammer
Oberösterreich.
- [319] Knipp: Statik.
Lehrskriptum der Eisenbahnpioniere, Offiziers-Lehrgang 1942/1943.
Eisenbahnpionierschule Korneuburg [480].
- [320] Ausbildungsvorschrift für die Pioniertruppe (AVPi) V. Teil:
Schwerer Behelfsbrückenbau Heft 1.
Bundesministerium für Landesverteidigung, 27.11.1970.
- [321] Ausbildungsvorschrift für die Pioniertruppe (AVPi) V. Teil:
Schwerer Behelfsbrückenbau Heft 2: Berechnungen und Tabellen.
Bundesministerium für Landesverteidigung, September 1979.
Zu Erl. Zl. 32.027/258-5.10./79
- [322] Homberg, Hellmut (Band 1): STANAG 2021 – Norm für militärische Fahrzeuge und
Brückenbelastungen.
Werner Verlag Düsseldorf 1970. ISBN 3-8041-1920-4.
- [323] Homberg, Hellmut (Band 2): Erhöhungsfaktoren zur Überführung militärischer
Belastungen nach STANAG 2021 in vergrößerte Belastungen nach DIN 1072.
Faktoren für den SLW der DIN 1072, Klasse 60, zur Berücksichtigung der
Belastung durch MLC 100 einspurig und MLC 50 zweispurig.
2. Auflage 1972, Werner Verlag Düsseldorf. ISBN 3-8041-1922-0.
- [324] Homberg, Hellmut (Band 3): Einstufung von Brücken, die nach DIN 1072, Klasse
60, bemessen wurden, in militärische Lastklassen nach STANAG 2021.
Werner Verlag Düsseldorf 1973. ISBN 3-8041-1900-X.
- [325] Riedl, Rudolf: Einführung in die Schweißtechnik für Bauingenieure.
Manz Verlag Wien 1990. ISBN 3-214-91109-0.
- [326] Kolbitsch, Andreas: Altbaukonstruktionen – Charakteristika, Rechenwerte,
Sanierungsansätze. Springer Verlag Wien New York. Jänner 1989.

- [327] Schnell, Jürgen; Loch, Markus: Umrechnung historischer Baustoffkennwerte auf charakteristische Werte.
In: Der Prüflingenieur, Nr. 34, 2009, Seite 50-61. ISSN 1430-9084.
- [328] Holluba, Herbert: Sprengtechnik – Handbuch für die Sprengbefugten.
3., neu bearb. Auflage. Österr. Gewerbeverlag GmbH. ISBN 3-85207-459-2.
- [329] Raaber, Norbert: Bauverfahren.
Vorlesungsskriptum Bauverfahren im WS 1995/1996. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft, Fakultät für Bauingenieurwesen, TU Graz.
- [330] Meurers, Bernhard Josef: Befehl und Gehorsam im Österreichischen Bundesheer als Problem der Wehrpädagogik.
Diplomarbeit an der Grund- und Integrativwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, September 1999.
- [331] Strnad, Christian: Mündigkeit und Gehorsam – ein Widerspruch?
Diplomarbeit im FH-Diplomstudiengang „Militärische Führung“ der Theresianischen Militärakademie; Wiener Neustadt, Juni 2004.
- [332] Laimer, Roman: Die moralische und ethische Verantwortung des Soldaten.
Diplomarbeit im FH-Diplomstudiengang „Militärische Führung“ der Theresianischen Militärakademie im Jahrgang Graf Salm; Wiener Neustadt, Mai 2006.
- [333] Sorg, Werner: Das Wesen der Kameradschaft.
Diplomarbeit im FH-Diplomstudiengang „Militärische Führung“ der Theresianischen Militärakademie; Wiener Neustadt, Juni 2004.
- [334] Waldheim, Kurt: Ein letztes Wort.
Abschiedsschreiben, in dem Waldheim seine Kritiker um Versöhnung bat.
Veröffentlicht nach dessen Tod im Juni 2007.
- [335] Lageder, G. : Einflussmöglichkeiten und Grenzen kirchlicher Diplomatie zur Verhinderung einer kriegerischen Auseinandersetzung, gezeigt am zweiten Irak Krieg.
Diplomarbeit im FH-Diplomstudiengang „Militärische Führung“ der Theresianischen Militärakademie; Wiener Neustadt, Juni 2006.
- [336] Gröger, Roman-Hans; Ham, Claudi; Sammer, Alfred: Zwischen Himmel und Erde – Militärseelsorge in Österreich. Verlag Styria 2001. ISBN 3-222-12803-0.

- [337] Fenzl, Annemarie; Moser, Wolfgang: Kardinal Franz König – Woher komme ich? Wohin gehe ich? Anregungen für ein angstfreies Leben. Styria Verlag 2009. ISBN 978-3-222-13259-9.
- [338] Mettnitzer, Arnold: Klang der Seele – Sinn suchen, trösten, ermutigen in Psychotherapie und Seelsorge. Styria Verlag 2009. ISBN 978-3-222-13270-4.
- [339] Spindelböck, Josef: Christlich glauben und leben – Ein Leitfaden der katholischen Moral. 1.Auflage, Juni 2010; Verlag St. Josef. ISBN 978-3-901853-19-7.
- [340] Egger, Peter: Chancen im Wertechaos – Die 10 Gebote in unserer Zeit. 1.Auflage 2010; Media Maria Verlag. ISBN 978-3-9813003-0-7.
- [341] Resinger, F.: Wissenschaft und Praxis – nebeneinander oder miteinander? In: Stahlbau-Rundschau 70/1988, Seite 6-9.
- [342] Graf, Otto: Über die Grundlagen der Baustoffforschung und des zugehörigen Unterrichtes. Stuttgart ca. 1970.
- [343] Egger, Harald: Raumbachwerke. Mitschrift einer Vorlesung ca. 1985. Institut für Tragwerkslehre, Fakultät für Architektur, Technische Universität Graz.
- [344] Kapitel 12: Schalen und räumliche Stabwerke. Kopien des Verfassers dieser Literaturliste aus einem unbekanntem Buch.
- [345] Häußler-Combe, Ulrich: Dreiaxiale Stoffgesetze für Beton – Grundlagen, Formulierungen, Anwendungen. In: Beton- und Stahlbetonbau 101/2006, Heft 3. Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften gmbH & Co KG, Berlin 2006.
- [346] Geymayer, H.: Vorlesungsunterlagen zur Lehrveranstaltung „Einführung in das Bauingenieurwesen- und Vermessungswesen - Baustoffkunde“ und „Einführung in den Maschinenbau, Ökologie und Technikfolgenabschätzung - Materialprüfung“ Fakultät für Bauingenieurwesen, TU Graz. Wintersemester 1998/1999.
- [347] Eustachio, E.: Baustofftechnologie und Normung. Connex ÖN, Österreichisches Normungsinstitut, 1986.
- [348] Geymayer, H.: Baustofflehre. Vorlesungsunterlagen zur gleichnamigen Lehrveranstaltung in der Fakultät für Bauingenieurwesen. Eigenverlag TU Graz, 2001.
- [349] Mier, Jan G.M.: Fracture Processes of Concrete: Assessment of material parameters for fracture models. CRC Press, 1998. ISBN 0-8493-9123-7.

- [350] Potucek, Walter: Eurocode 2 – Praxisbeispiele. Konstruktion und Bemessung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken des Hochbaus.
ON-V 92; 1.Auflage 2008, erster minimal veränderter Nachdruck 01/2009. Austrian Standard plus GmbH, Wien 2008. ISBN 978-3-85402-165-0.
- [351] Bachmann, Hugo: Hochbau für Ingenieure. Eine Einführung.
vdf Verlag der Fachvereine an den schweizerischen Hochschulen und Techniken AG, Zürich, und B.G. Teubner, Stuttgart. 1994. ISBN 3-519-05041-2 (Teubner).
- [352] Moor, Hans: Physikalische Grundlagen – Bau und Energie – Leitfaden für Planung und Praxis. Hrsg.: Christoph Zürcher. vdf Verlag der Fachvereine an den schweizerischen Hochschulen und Techniken AG, Zürich, und B.G. Teubner, Stuttgart. 1993. ISBN 3-519-05050-1 (Teubner).
- [353] Zürcher, Christoph; Frank, Thomas: Bauphysik – Bau und Energie – Leitfaden für Planung und Praxis. Hrsg.: Christoph Zürcher. 2., durchges. und akt. Auflage 2004; vdf Verlag der Fachvereine an den schweizerischen Hochschulen und Techniken AG, Zürich. ISBN 3-7281-2922-4.
- [354] Peter, Gustav; Muntwyler, Rene; Ladner, Marc: Baustofflehre – Bau und Energie – Leitfaden für Planung und Praxis. Hrsg.: Christoph Zürcher. 2., durchges. und akt. Auflage 2005; vdf Verlag der Fachvereine an den schweizerischen Hochschulen und Techniken AG, Zürich. ISBN 3-7281-3005-2.
- [355] Gamerith, Horst; Höfler, Karl: Funktion und Tragwerk.
In: [315]
- [356] Platzer, Christian: Militärwissenschaften im ÖBH.
In: Der Soldat, Seite 3, Nr. 11 vom 8.Juni 2011.
- [357] Pinkava, Peter F.: BWÜ der Pionierkompanie/MilKdo W.
In: Der Soldat, Seite 9, Nr. 11 vom 8.Juni 2011.
- [358] Skumautz, Josef Richard: Angebot der Fa. Messtechnik und zugehörige Verwendungsphilosophie. Hausinterne Expertise der Technik Abteilung von Rock Reinforcement Competence Center der Ankertechnologie-Firma von Atlas Copco; Atlas Copco Mai GmbH in Feistritz/Drau in Kärnten, September 2005.
- [359] Sicherheit am Bau.
Hrsg.: Ausgabe 2010; Arbeitsgemeinschaft Sicherheit am Bau - Bundesinnung Bau, AUVA, BUAK. Wien 2010. <http://bau.or.at> [Stand 16.06.2011]

- [360] Hasenbichler, Herbert: Ein Beitrag zur zerstörungsfreien Ermittlung der Lage, Durchmesser und Überdeckung von Stahleinlagen in Beton.
Diplomarbeit am Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie mit angeschlossener TVF für Festigkeits- und Materialprüfung der TU Graz; Betreuung und Begutachtung: Geymayer Helmuth, Mitbetreuung: Skumautz Josef Richard; Mai 1998.
- [361] Erdarbeiten.
Hrsg.: Ausgabe 2010; Arbeitsgemeinschaft Sicherheit am Bau - Bundesinnung Bau, AUVA, BUAK. Wien 2010. <http://bau.or.at> [Stand 16.06.2011]
- [362] Greiner, Richard: Flächentragwerke 1+2 und Faltwerke.
Vorlesungsunterlagen. Institut für Stahlbau, Holzbau und Flächentragwerke, Abteilung für Flächentragwerke, Fakultät für Bauingenieurwesen, TU Graz.
Studienjahr 1993/1994.
- [363] Pestel, Eduard; Wittenburg, Jens: Technische Mechanik – Band 2: Festigkeitslehre.
Wissenschaftsverlag Bibliographisches Institut Mannheim/Wien/Zürich, 1981.
ISBN 3-411-01608-6.
- [364] Pestel, Eduard: Technische Mechanik – Band 1: Statik.
Wissenschaftsverlag Bibliographisches Institut Mannheim/Wien/Zürich, 1981.
ISBN 3-411-03153-0.
- [365] Dankert, Jürgen; Dankert, Helga: Technische Mechanik – Statik, Festigkeitslehre, Kinematik/Kinetik.
4., korrigierte und ergänzende Auflage; B.G. Teubner Verlag / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2006. ISBN 3-8351-0006-8.
- [366] Krätzig, Wilfried B.; Wittek, Udo: Tragwerke 1 – Theorie und Berechnungsmethoden statisch bestimmter Stabtragwerke.
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 1990. ISBN 3-540-52619-6.
- [367] Krätzig, Wilfried B.: Tragwerke 2 – Theorie und Berechnungsmethoden statisch unbestimmter Stabtragwerke.
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 1990. ISBN 3-540-52827-X.
- [368] Leicher, Gottfried: Tragwerkslehre in Beispielen und Zeichnungen.
3., überarb. Auflage; Werner-Verlag. ISBN 978-3-8041-4772-0.

- [369] Richter, Ekkehard: Wörterbuch Bau. Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch. 1.Auflage; Cornelson Verlag Scriptor GmbH&Co. KG, Berlin 2005. ISBN 3-589-24040-7.
- [370] Gelbrich, Uli: Kurzes Wörterbuch für das gesamte Bauwesen. Englisch-Deutsch. Bauverlag Wiesbaden 1990. ISBN 3-7625-2763-6.
- [371] Killer, Wilhelm K.: Bautechnisches Englisch im Bild – Illustrated technical German for builders. 5., durchges. Auflag, Bauverlag Wiesbaden 1981. ISBN 3-7625-1477-1.
- [372] Lewisch, Ingrid; Posamentier, Alfred S.: Mathematisches Fachwörterbuch. Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch. 2.Auflage 2000, R. Oldenbourg Verlag Wien. ISBN 3-7029-0746-7.
- [373] Wörterbuch der Betriebsfestigkeit. Hrsg.: Verein zur Förderung und der Anwendung von Betriebsfestigkeitskenntnissen in der Eisenhüttenindustrie (VBFeh), Verlag Stahleisen GmbH, Düsseldorf, 1998. ISBN 3-514-00639-3.
- [374] Stahleisen-Wörterbuch. Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch. 7.Auflage, Hrsg: Verein Deutscher Eisenhüttenleute, Verlag Stahleisen GmbH Düsseldorf 1999. ISBN 3-514-00622-9.
- [375] Kenyon, John S.; Knott, Thomas A.: A Pronouncing Dictionary of American English. G. & C. Merriam Company, Publishers Springfield, Mass., USA 1953. Standard Book Number: 87779-047-7.
- [376] Kacowsky, Walter: Better English (Grundgrammatik des Englischen). 9.Auflage 2003, Veritas Verlag Linz. ISBN 3-7058-5021-0.
- [377] Swan, Michael: Practical English Usage. Second Edition August 1995, Oxford University Presss. ISBN 0-19-431197-X.
- [378] Duden Basiswissen Schule: Englisch Abitur. Duden Verlag Mannheim Leipzig Wien Zürich, 2004. <http://www.schuelerlexikon.de> (Stand 16.06.2011), ISBN: 3-411-71951-6.
- [379] Greiner, Richard: Stahlbau Grundlagen. Vorlesungsunterlagen Studienjahr 2009/2010. Institut für Stahlbau und Flächentragwerke, Fakultät für Bauingenieurwissenschaften, TU Graz.

- [380] Greiner, Richard: Bauwerkssicherheit.
Vorlesungsunterlagen Studienjahr 2009/2010. Institut für Stahlbau und
Flächentragwerke, Fakultät für Bauingenieurwissenschaften, TU Graz.
- [381] Schneider, Jörg: Sicherheit und Zuverlässigkeit im Bauwesen – Grundwissen für
Ingenieure. vdf Verlag der Fachvereine an den schweizerischen Hochschulen und
Techniken AG, Zürich, und B.G. Teubner, Stuttgart. 1994.
ISBN 3-519-05050-4 (Teubner).
- [382] Tagungsbeiträge des ÖIAV-Seminars der ÖIAV-Fachgruppe Bauwesen: Erdbeben-
fragen in Verbindung mit Bauwerken der Gründerzeit.
In: ÖIAZ Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, Doppelnummer:
155.Jg., Heft 1-3/2010 und Heft 4-6/2010. ISSN 0721-9415.
- [383] Krings, Wolfgang; Wanner, Artur: Kleine Baustatik - Grundlagen der Statik und
Berechnung von Bauteilen.
14., überarb. und akt. Auflage, Vieweg + Teubner / GWV Fachverlage GmbH,
Wiesbaden 2009. ISBN 978-3-8348-0750-2.
- [384] Lohmeyer, Gottfried C.O; Baar, Stefan: Baustatik 1 – Grundlagen und
Einwirkungen.
11., überarb. und akt. Auflage, Vieweg + Teubner / GWV Fachverlage GmbH,
Wiesbaden 2010. ISBN 978-3-8348-1323-7.
- [385] Lohmeyer, Gottfried C.O; Baar, Stefan: Baustatik 2 – Bemessung und
Sicherheitsnachweise.
11., überarb. und akt. Auflage 2009, Vieweg + Teubner / GWV Fachverlage GmbH,
Wiesbaden 2009. ISBN 978-3-8348-0749-6.
- [386] Hestermann, Ulf; Rongen, Ludwig: Frick/Knöll Baukonstruktionslehre 1.
35., vollst. überarb. und akt. Auflage 2010, Vieweg + Teubner / GWV Fachverlage
GmbH, Wiesbaden 2010. ISBN 978-3-8348-0837-0.
- [387] Pech, Anton; Kolbitsch, Andreas; Zach, Franz: Baukonstruktionen Band 2:
Tragwerke.
Springer-Verlag Wien New York 2007. ISBN 978-3-211-33031-9.
- [388] Pech, Anton; Würger, Erik: Baukonstruktionen Band 3: Gründungen.
Springer-Verlag Wien New York 2005. ISBN 3-211-21497-6.
- [389] Pech, Anton; Kolbitsch, Andreas: Baukonstruktionen Band 4: Wände.
Springer-Verlag Wien New York 2005. ISBN 3-211-21498-4.

- [390] Pech, Anton; Kolbitsch, Andreas; Zach, Franz: Baukonstruktionen Band 5: Decken. Springer-Verlag Wien New York 2006. ISBN-13: 978-3-211-25250-5.
- [391] Pech, Anton; Kolbitsch, Andreas: Baukonstruktionen Band 6: Keller. Springer-Verlag Wien New York 2006. ISBN-13: 978-3-211-23745-8.
- [392] Schäffler, Hermann; Bruy, Erhard; Schelling, Günther: Baustoffkunde – Aufbau und Technologie, Arten und Eigenschaften, Anwendung und Verarbeitung der Baustoffe. 6., akt. Auflage 1993, Vogel Verlag und Druck KG, Würzburg. ISBN 3-8023-1476-X.
- [393] Wesche, Karlhans: Baustoffe für tragende Bauteile Band 1: Grundlagen. Baustoffkenngrößen, Mess- und Prüftechnik, Statistik und Qualitätssicherung. 3., völlig Neubearb. und erw. Auflage 1996, Bauverlag GmbH Wiesbaden und Berlin 1996. ISBN 3-7625-3283-4.
- [394] Wesche, Karlhans: Baustoffe für tragende Bauteile Band 2: Beton, Mauerwerk (nichtmetallisch-anorganische Stoffe). Herstellung, Eigenschaften, Verwendung, Dauerhaftigkeit. 3., völlig Neubearb. und erw. Auflage 1993, Bauverlag GmbH Wiesbaden und Berlin 1993. ISBN 3-7625-2681-8.
- [395] Wesche, Karlhans: Baustoffe für tragende Bauteile Band 3: Stahl, Aluminium (Metallische Stoffe). Herstellung, Eigenschaften, Verwendung, Korrosion. 2., völlig Neubearb. und erw. Auflage 1985, Bauverlag GmbH Wiesbaden und Berlin 1985. ISBN 3-7625-1483-6.
- [396] Wesche, Karlhans: Baustoffe für tragende Bauteile Band 4: Holz, Kunststoffe (Organische Stoffe). Herstellung, Eigenschaften, Verwendung, Dauerhaftigkeit. 2., völlig Neubearb. und erw. Auflage 1988, Bauverlag GmbH Wiesbaden und Berlin 1988. ISBN 3-7625-2001-1.
- [397] Henning, Otto; Knöfel, Dietbert: Baustoffchemie – Eine Einführung für Bauingenieure und Architekten. 5., akt. Auflage 1997, Verlag für Bauwesen Berlin und Bauverlag Wiesbaden und Berlin. ISBN 3-345-00611-1 (Verlag für Bauwesen Berlin).
- [398] Knoblauch, Harald; Schneider, Ulrich: Bauchemie. 4., Neubearb. und erw. Auflage 1995, Werner-Verlag GmbH, Düsseldorf, 1995. ISBN 3-8041-4576-0.

- [399] Korzak, Günther: Dictionary of Fracture Mechanics. English/German.
1.Auflage; USA, Canada: VCH Publishers, 1989. ISBN 0-89573-896-1.
- [400] Geymayer, H.: Werkstoffprüfung.
Vorlesungsunterlagen zur Lehrveranstaltung „Werkstoffprüfung“. Fakultät
Maschinenbau, Hrsg.: Skriptenreferat der Hochschülerschaft TU Graz GmbH 1990.
- [401] Cerjak, H.: Werkstoffwahl.
Skriptum zur Vorlesung Studienjahr 2004/2005. Institut für Werkstoffkunde,
Schweisstechnik und Spanlose Formgebungsverfahren (IWS Materials, IWS
Welding, IWS Forming), Fakultät Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften, TU
Graz.
- [402] Cerjak, H.; Enzinger, N.: Bruchmechanik.
Skriptum zur Vorlesung Studienjahr 2004/2005. Institut für Werkstoffkunde,
Schweisstechnik und Spanlose Formgebungsverfahren, Fakultät Maschinenbau und
Wirtschaftswissenschaften, TU Graz.
- [403] Buchmayer, B.: Oberflächentechnik und Verschleiss.
Skriptum zur Vorlesung Studienjahr 2004/2005. Institut für Werkstoffkunde,
Schweisstechnik und Spanlose Formgebungsverfahren, Fakultät Maschinenbau und
Wirtschaftswissenschaften, TU Graz.
- [404] Cerjak, H., Mayrhuber, J.: Korrosion und Korrosionsschutz.
Skriptum zur Vorlesung Studienjahr 2004/2005. Institut für Werkstoffkunde,
Schweisstechnik und Spanlose Formgebungsverfahren, Fakultät Maschinenbau und
Wirtschaftswissenschaften, TU Graz.
- [405] Buchmayr, B.: Werkstoffkunde Stahl.
Skriptum zur Vorlesung Studienjahr 2004/2005. Institut für Werkstoffkunde,
Schweisstechnik und Spanlose Formgebungsverfahren, Fakultät Maschinenbau und
Wirtschaftswissenschaften, TU Graz.
- [406] Cerjak, H.: Schadensanalyse.
Skriptum zur Vorlesung Studienjahr 2004/2005. Institut für Werkstoffkunde,
Schweisstechnik und Spanlose Formgebungsverfahren, Fakultät Maschinenbau und
Wirtschaftswissenschaften, TU Graz.
- [407] Jachs, Siegfried: Einführung in das Katastrophenmanagement.
1.Auflage Taschenbuch 2011, Verlag tredition (1. April 2011).
ISBN-13: 978-3842401242.

- [408] Hahn, H.G. Bruchmechanik – Einführung in die theoretischen Grundlagen. Band 30, B.G. Teubner, 1976. ISBN 3-519-02329-6.
- [409] Rossmannith, H.P.: Grundlagen der Bruchmechanik. Springer-Verlag Wien New York 1982. ISBN 3-211-81638-6.
- [410] Blumenauer, Horst; Pusch, Gerhard: Technische Bruchmechanik. 3.Auflage 1993, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie Leipzig. ISBN 3-342-00659-5.
- [411] Shah, Surendra; Swartz, Stuart E., Ouyang, Chengsheng: Fracture Mechanics of Concrete – Applications of Fracture Mechanics to Concrete, Rock and Other Quasi-Brittle Materials. United States of America 1995a, John Wiley & Sons, Inc., 1995. ISBN 0-471-30311-9.
- [412] Hahn, H.G.: Elastizitätstheorie – Grundlagen der linearen Theorie und Anwendungen auf eindimensionale, eben und räumliche Probleme. B.G. Teubner Stuttgart 1985. ISBN 3-519-02364-4.
- [413] Nowotny, H.T.: Analyse und statistische Auswertungen von Schäden und Brüchen grosser Talsperren. Diplomarbeit, 1995, am Institut für konstruktiven Wasserbau und Wasserwirtschaft. Betreuer und Begutachter: G. Heigerth.
- [414] Geymayer, Helmuth: TVFA TU Graz Tätigkeitsbericht 1992/1994. Technische Versuchs- und Forschungsanstalt für Festigkeit- und Materialprüfung der TU Graz, 1995. TVFA TU Graz Eigenverlag.
- [415] Tschegg, E.K.; Rotter, H.; Hammerschlag, J.G.; Kreuzer, H.: Alkali-Aggregate Reaction in Mass Concrete – State-of-the-Art. Experimental Study Report- Schriftenreihe der Forschung im Verbund, Band 33, Publisher: Österr. Elektrizitätswirtschaft-Aktiengesellschaft (Verbundgesellschaft) in Wien, 1988.
- [416] Riedl: Beurteilung der Brauchbarkeit von Baustählen im Temperaturübergangsbereich mit Hilfe eines neuen dynamischen Risseinleitungsversuches. Experimentelle Dissertation, Fakultät für Maschinenbau, TU Graz, Juni 1978.
- [417] Brühwiller, E.: Bruchmechanik von Staumauerbeton unter quasi-elastischen und erdbebendynamischer Belastungen. Experimentelle und theoretische Dissertation, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 1988.

- [418] Trunk, B.G.: Einfluss der Bauteilgrösse auf die Bruchenergie von Beton.
Dissertation 1999, Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich.
- [419] Griffith, A.A.: The Phenomena of Rupture and Flow in Solids.
Phil. Trans. Roy. Soc.; A221 (1921), pp 163-198.
- [420] Röhling, Stefan: Zwangsspannungen infolge Hydratationswärme.
2., erw. u. überarb. Aufl. 2009, Verlag Bau + Technik GmbH Düsseldorf, 2005.
ISBN 978-3-7640-0500-9.
- [421] Stark, Jochen; Wicht, Bernd: Zement und Kalk. Der Baustoff als Werkstoff.
Hrsg.: F.A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar,
2000. ISBN 3-7643-6216-2.
- [422] ÖVBB-Richtlinie der ÖVBB-Sektion „Erhaltung und Instandsetzung“: Erhaltung
und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton.
Österreichische Vereinigung für Beton- und Bautechnik (ÖVBB) Wien, Juli 2010.
- [423] Czernin, Wolfgang: Zementchemie für Bauingenieure.
3.Auflage 1977, Bauverlag GmbH Wiesbaden und Berlin. ISBN 3-7625-0388-5.
- [424] Stempniewski, Lothar; Haag, Björn: Baudynamik-Praxis. Mit zahlreichen
Anwendungsbeispielen.
1.Auflage Berlin 2010, Bauwerk Verlag GmbH, Berlin, 2010.
ISBN 978-3-89932-264-4.
- [425] Schmidt, Hans-Henning: Grundlagen der Geotechnik.
3., vollst. überarb, erw. und akt. Auflage 2006, B.G. Teubner Verlag / GWV
Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2006. ISBN 978-3-519-25019-7.
- [426] Studer, Jost A.; Laue, Jan; Koller, Martin G.: Bodendynamik. Grundlagen,
Kennziffern, Probleme und Lösungsansätze.
3., völlig neu bearb. Auflage 2007, Springer Verlag Berlin Heidelberg New York.
ISBN 978-3-540-29624-9.
- [427] Bruckner, Heinrich; Schneider, Ulrich: Naturbaustoffe.
1.Auflage 1998, Werner Verlag GmbH & Co. KG Düsseldorf.
ISBN 3-8041-4140-4.
- [428] Bindseil, Peter: Stahlbeton-Fertigteile. Konstruktion, Berechnung, Ausführung.
3. Auflage 2007, Werner Verlag. ISBN 978-3-8041-4463-7.

- [429] Gamerith, Horst: 100+1 Hochbauerkenntnisse.
Hrsg.: ARCH'IN, H. Pierer Keg, Druck Medienfabrik Graz.
ISBN 978-3-9501324-8-9.
- [430] Lohse, Wolfram: Stahlbau 1.
24., überarb. und akt. Auflage 2002, B.G. Teubner GmbH Stuttgart, Leipzig,
Wiesbaden. ISBN 3-519-25254-6.
- [431] Lohse, Wolfram: Stahlbau 2.
20., akt. Und erw. Auflage 2005, B.G. Teubner GmbH Stuttgart, Leipzig,
Wiesbaden. ISBN 3-519-25255-4.
- [432] Gröbner, W.; Hofreiter, M.; Hofreiter, N.; Laub, J.; Peschl, E.:
Integraltafel. I. Teil: Unbestimmte Integrale.
Gebundene Arbeitsgrundlage für Mathematiker und Ingenieure; erstellt im Auftrage
der Forschungsführung des Reichsministeriums der Luftfahrt und Oberbefehlshaber
der Luftwaffe; bearbeitet von der Arbeitsgruppe für Industriemathematik in der
Luftfahrtforschungsanstalt „Hermann Göring“, Braunschweig, 1943.
Herstellung und Vertrieb: Zentrale für wissenschaftliches Berichtswesen der
Luftfahrtforschung (ZWB) am 31.3.1994.
- [433] H. Bachmann; H.; et.al.: Handlungsbedarf von Behörden, Hochschulen, Industrie
und Privaten zur Erdbebensicherung der Bauwerke in der Schweiz.
Dokumentation erarbeitet vom erw. Vorstand der Schweizer Gesellschaft für
Erdbeben - Ingenieurwesen und Baudynamik (SGEB), Zürich, Mai, 1998.
- [434] Murr, A.: Geologie für Bauingenieure.
Skriptum aus dem Internet (Jänner 2006). Quelle und Ausgabe: Unbekannt.
- [435] Lang, Hans-Jürgen; Huder, Jachen; Amann, Peter; Puzrin, Alexander M.:
Bodenmechanik und Grundbau.
8., erg. Auflage 2007, Springer Verlag Berlin Heidelberg New York.
ISBN 978-3-540-34331-8.
- [436] Kramer, Helmut: Angewandte Baudynamik. Grundlagen und Beispiele für Studium
und Praxis.
Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co.
KG, Berlin. ISBN: 978-3-433-01823-1.

- [437] Stillborg, Bengt: Professional Users Handbook for Rock Bolting.
Copyright Second Edition by Atlas Copco Sweden 1994. Series on Soil and Rock Mechanics Vol. 18/1994), Trans Tech Publication. ISBN 0-87849-094-9.
- [438] Colling, Francois: Holzbau – Grundlagen, Bemessungshilfen.
2., überarb. Auflage 2008, Vieweg Teubner Verlag / GWV
Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2008. ISBN 978-3-83 48-0259-0.
- [439] Colling, Francois: Holzbau – Beispiele. Musterlösungen, Formelsammlung,
Bemessungstabellen.
2., überarb. Auflage 2008, Vieweg+Teubner Verlag / GWV
Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2008. ISBN 978-3-83 48-0259-0.
- [440] Tragwerkslehre 1.
Vorlesungsunterlagen vom Institut für Tragwerkslehre, Fakultät Architektur, TU
Graz, Studienjahr 2007.
- [441] Rybicki, Rudolf: Faustformeln und Faustwerte für Konstruktionen im Hochbau. Teil
1: Geschossbauten.
1.Auflage 1977, Werner Verlag GmbH Düsseldorf. ISBN 3-8041-3025-9.
- [442] Herzog, Max A.M.: Kurze baupraktische Festigkeitslehre.
1.Auflage 1996, Werner Verlag GmbH Düsseldorf. ISBN 3-8041-2031-8.
- [443] Wagmeister, Stefan: Nachhaltig Bauen.
Connex ÖN Ausgabe 3/2009. Österreichisches Normungsinstitut.
- [444] Erdbebensicherheit im Mauerwerksbau.
Diese Broschüre wurde von der Swissbrick AG in Zusammenarbeit mit dem IBL,
Institute für Bautechnik der Fachhochschule Zentralschweiz, erarbeitet.
Copyright 2005 by Swissbrick AG und HTA Luzern.
- [445] Kerstin, Lang: Seismic vulnerability of existing buildings.
A dissertation submitted to the Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 2002.
Acc. on the rec. by Bachmann (examiner) and co-examiner: Badoux, Calvi, Giardini.
- [446] Bachmann, Hugo: Erdbebengerechter Entwurf von Hochbauten –
Grundsätze für Ingenieure, Architekten, Bauherren und Behörden.
Richtlinien des Bundesamtes für Wasser und Geologie (BWG), Bern 2002.

- [447] Hugo Bachmann: Seismic Conceptual Design of Buildings – Basic principles for engineers, architects, building owners, and authorities (Biel 2002, 81p.)
Richtlinien des Bundesamtes für Wasser und Geologie (BWG), Bern 2002.
- [448] Werkle, Horst: Eine Beherrschbare Naturgewalt?
Vortrag im Rahmen des 2. Symposiums „bauhaus goes business“
am 26. 9. 2003 an der Bauhaus-Universität Weimar.
- [449] Jung; Steiger; Wenk: Erdbebengerechtes Entwerfen und Konstruieren von mehrgeschossigen Holzbauten.
Hrsg: Lignum , Holzwirtschaft Schweiz, Zürich.
Beitrag in Bau & Architektur April 2009, Seite 26-27.
- [450] Lu, Suikai: Evaluierung der Erdbebensicherheit von massgeblichen Mauerwerkshochbauten für das Katastrophenschutzmanagement.
Dissertation an der TU Wien, 2006. Betreuer/Gutachter: Heuer, Gutachter: Flesch.
- [451] Beurteilung der Erdbebensicherheit von Bauwerken.
Konzept und Richtlinie für die erste Stufe vom 3.9.2003.
Bundesamt für Wasser und Geologie, Koordinationsstelle für Erdbebenvorsorge.
- [452] Schermer, Detleff Clemens: Verhalten von unbewehrten Mauerwerk unter Erdbebenbeanspruchung.
Dissertation an der Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen der Technischen Universität München. Prüfer Kreuzinger, Zilch, Fehling, 2004.
- [453] Bachmann, H.; et.al.: Erdbebengerechter Entwurf und Kapazitätsbemessung eines Gebäudes mit Stahlbetontragwänden.
Dokumentation SIA D 0171. Copyright by SIA 2002. ISBN 3-908483-22-0.
- [454] Wallner, Christian: Erdbebengerechtes Verstärken von Mauerwerk durch Faserverbundwerkstoffe – experimentelle und numerische Untersuchungen.
Dissertation an Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften der Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TH), Dezember 2007.
- [455] Zwicky, Peter; Wörndle, Pierre: Erdbeben und mögliche Auswirkungen auf ein Tiefenlagerbauwerk.
Vortrag beim Symposium "Neotektonik-Erdbeben Nordschweiz", 5. Mai 2009.

- [456] Schröder, Horst; Schwarz, J.: Erdbebengerechte Konstruktionen aus Lehm in Zentralasien.
Tagungsbeitrag bei der Internationalen Tagung "Bauen mit Lehm", Merano / Italien, 26.-28.04.1996.
Zur Lehmbauweise: Siehe dazu auch Bauhaus-Universität Weimar, Professur für „Grundlagen des Ökologischen Bauens“, Bereich: Lehm- und Planenbau, Planen und Bauen in Entwicklungsländern [17.06.2011]:
http://www.uni-weimar.de/architektur/oekologisches_bauen/start_de.htm
- [457] Guidelines On The Use of Military and Civil Defence Assets To Support United Nations Humanitarian Activities in Complex Emergencies March 2003, Revision I January 2006.
- [458] Guidelines On The Use of Foreign Military and Civil Defence Assets In Disaster Relief - "Oslo Guidelines", Updated November 2006, Revision 1.1 November 2007.
- [459] Handbuch Persönliche Schutzausrüstung.
5., akt. Auflage 2007; Eigenverlag Österreichischer Verband zur Förderung der Arbeitssicherheit, Wien. Dieses „Handbuch Persönliche Schutzausrüstungen“ (PSA) wurde sorgfältig entsprechend der einzelnen Vorschriften und Technischen Regeln erstellt. Seit Erscheinen können sich darüber hinaus der Stand der Technik und die Rechtsgrundlagen geändert haben.
- [460] Schuster, Thomas: Brandschutz in Verkaufsstätten.
In: Brandverhütung – ein Magazin zum vorbeugenden Brandschutz, Oktober 2010.
- [461] Darabos, Norbert: Österreich soll sich an neuer schneller UN-Katastrophenhilfstruppe beteiligen. Verteidigungsminister unterstützt UN-Initiative HOPEFOR - "Weltweites Überangebot an militärischen Kräften für Katastrophenhilfe verwenden“. Presseaussendung vom 9.September 2010.
http://www.bundesheer.at/journalist/pa_body.php?id=2327&timeline=2 [9.9.2010].
- [462] Friedl, Herbert: Technische mechanische Risiken / Zustandsbeurteilung von Bauwerken.
Vorlesungs- u. Übungsunterlagen zu einer gleichnamigen Lehrveranstaltung im Studiengang „Integriertes Sicherheitsmanagement“ in FH Wien, 2010.

- [463] Hommel, Miriam: Detektion und Klassifizierung eingestürzter Gebäude nach Katastrophenereignissen mittels Bildanalyse.
Dissertation an der Fakultät Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), Karlsruhe 2010. Prüfer: Bähr, Hinz, Schmitt.
- [464] Reisinger, Johannes, Köllner, Wolfgang: VICTORIA-Einsatz: Simulation & Messung verkehrserregter Erschütterungen im TRITOLWERK (Niederösterreich). Vortrag und Präsentation bei der D-A-CH Tagung am 27.9.2007. Enthalten auch in einem Abstract-Band.
- [465] Bachmann, Hugo; Wenk, Thomas: Die Schweizer Erdbebennorm und der Eurocode 8.
Seismische Einwirkungen auf Bauwerke unterschiedlichen Risikopotentials; Europäische Regelwerke: Hampe E. und Schwarz J. (Hrsg.), Vortragsband der Dreiländertagung D-A-CH 1993 der Deutschen Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik e.V. vom 29./30. September 1993 an der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar - Universität, DGEB-Publikation Nr. 7, ISBN 3-930108-04-6, Berlin 1994.
- [466] Fritsch, Reinhold; Hellmann, Helmut: Brückenbau
2.Auflage Wien 1997; Manz Verlag Schulbuch GmbH. ISBN 3-7068-0389-5.
- [467] Beurteilung der Erdbebensicherheit bestehender Gebäude - Konzept und Richtlinien für die Stufe 1.
Richtlinien des Bundesamtes für Wasser und Geologie (BWG) – Directives de l'OFEG – Dirretive dell'UFAEG; zweite Fassung, Bern, 2005.
- [468] Beurteilung der Erdbebensicherheit bestehender Gebäude -Konzept und Richtlinie für die Stufe 2.
Richtlinien des BWG – Directives de l'OFEG – Dirretive dell'UFAEG; zweite Fassung, Ittigen, 2006.
- [469] Beurteilung der Erdbebensicherheit bestehender Gebäude - Konzept und Richtlinien für die Stufe 3.
Wegleitungen des BWG – Directives de l'OFEG – Dirretive dell'UFAEG; erste Fassung, Biel, 2005.

- [470] Umfahrer, Arno: Der Beitrag der ABC-Abweherschule für die Vereinten Nationen im Rahmen der internationalen humanitären und Katastrophenhilfe (IHKH) – Teil 1. In: LD 50: 1. Ausgabe 2011, Seite 4. Eine amtliche Publikation der Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung und Sport in Wien.
- [471] „Mach er Mir tüchtige Officirs und rechtschaffene Männer darauf“
Die Theresianische Militärakademie von der Gründung bis zur Gegenwart.
Ausstellung in Wiener Neustadt St Peter an der Sperr. Verleger Kulturamt Stadt Wiener Neustadt 1994.
- [472] Pionierruppenschule.
Hrsg.: Pionierruppenschule Magdeburg-Kaserne in Klosterneuburg, Nov. 2003
- [473] Festschrift der Pioniersammlung (ehem. Pioniermuseum).
Pionierruppenschule Klosterneuburg, 29. September 2000.
- [474] 300 Jahre Pionierruppe in Österreich (1684 – 1984).
Hrsg: Bundesministerium für Landesverteidigung, Wien R 1998/1
- [475] Viribus Unitis – Die Landesverteidigungsakademie in Wien.
Gedruckt mit Unterstützung des Bundesministerium für Landesverteidigung im Verlag der Landesverteidigungsakademie, Wien 2003. ISBN 3-901328-74-2
- [476] ÖNORM B 1998-3:2009 02 01
Eurocode 8 - Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 3: Beurteilung und Ertüchtigung von Gebäuden - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1998-3
- [477] ÖNORM B 1998-4:2008 12 01
Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 4: Silos, Tankbauwerke u. Rohrleitungen - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1998-4
- [478] ÖNORM B 1998-5:2005 11 01
Eurocode 8 - Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 5: Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1998-5
- [479] ÖNORM B 1998-6:2006 11 01
Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 6: Türme, Masten und Schornsteine - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1998-6 und nationale Ergänzungen.

[480] Bader, Stefan; Bartl, Johann; u.a.: Die Garnison Korneuburg. Ein Stück österreichische Militärgeschichte.

Amtliche Publikation der Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, 2011. ISBN 978-3-902551